

**Матеріали
науково-практичної конференції
з міжнародною участю
«ПУЛЬМОНОЛОГІЯ ТА КОМОРБІДНІСТЬ»
28-29 березня 2019 року
ВДНЗ України «Буковинський
державний медичний університет»**

Чернівці, 2019

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ГО «АСОЦІАЦІЯ ТЕРАПЕВТІВ БУКОВИНИ»
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКА РОБОЧА ГРУПА
ПОЛЬСЬКОГО ТОВАРИСТВА ХВОРОБ ЛЕГЕНЬ**

**Матеріали
науково-практичної конференції з міжнародною участю
«ПУЛЬМОНОЛОГІЯ ТА КОМОРБІДНІСТЬ»
28-29 березня 2019 року**

Чернівці, 2019

УДК 616.24(063)

П 88

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Пульмонологія та коморбідність» (Вищий державний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, 28-29 березня 2019 року) – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – 106 с.

У збірнику наведені матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Пульмонологія та коморбідність» (Вищий державний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, 28-29 березня 2019 року) зі стилістикою та орфографією у авторській редакції. Публікації присвячені актуальним питанням поєданого перебігу захворювань органів дихання, у тому числі на тлі коморбідності, у хворих різних вікових груп.

Рецензенти:

Федів О.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Вищого державного начального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці) МОЗ України.

Глащук Т.О. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Вищого державного начального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці) МОЗ України.

Наукова та загальна редакція - д.мед.н., професор О.С. Хухліна

Рекомендовано до видання Вченою радою ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 28 березня 2019 року (протокол № 8).

ISBN 978-966-697-734-1

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», 2019.

ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ НА ТЛІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ: МАРКЕРИ ПРОГРЕСУВАННЯ

Полянська О.С., Полянський І.Ю., Амеліна Т.М., Москалюк І.І.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, okspolyan@ukr.net*

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – це захворювання, яке додатково обтяжує перебіг супутніх захворювань, зокрема ішемічної хвороби серця (ІХС). У даний час ХОЗЛ займає 4-е місце серед причин смертності в світі зі зростанням поширеності та смертності в найближче десятиліття. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, ХОЗЛ до 2020 року займатиме 5-е місце в світі за економічними збитками. У пацієнтів з коморбідною патологією ХОЗЛ і ІХС зниження об'єму форсованого видиху за 1 секунду на 10% збільшує на 14% вірогідність смертельного результату. Супутні цим процесам малорухливий спосіб життя, куріння, неправильне харчування традиційно є факторами ризику серцево-судинних захворювань і ХОЗЛ. Порушення функції ендотелію є основною ланкою патогенетичних перетворень, що знижує скоротливу здатність міокарда, інтенсифікує процеси ліпопероксидації, призводить до ремоделювання міокарда і бронхів, погіршує мікроциркуляцію, що сприяє дестабілізації ІХС та зниження процесів газообміну. Лікувальна тактика у таких хворих має бути направлена на нормалізацію порушених функцій як бронхолегеневої, так і серцево-судинної систем. Пацієнтам з ІХС необхідне призначення бета-адреноблокаторів, що при наявності ХОЗЛ негативно впливає на функціональний стан бронхолегеневої систем. Однак, основним механізмом розвитку обструкції при ХОЗЛ, крім спазма бронхів, є гіперсекреція слизу і фіброз стінки бронхів через хронічний вплив полютантів, тому питання про безпеку застосування бета-адреноблокаторів у пацієнтів з ХОЗЛ ще недостатньо вивчене і не все так однозначно.

З метою вивчення впливу бета-адреноблокаторів на ендотеліальну функцію у хворих на коморбідну патологію нами було визначено рівень ендотеліну на тлі призначеної терапії.

Для вивчення ефективності запропонованого лікування всі обстежені (113 хворих) були розподілені на підгрупи: 1-а підгрупа складалася з 30 пацієнтів на ІХС без супутньої патології з боку органів дихання, яким проводилась загальноприйнята базисна терапія (антитромбоцитарна, ліпідознижувальна) та метопролол; 2-а - 33 хворих на ІХС без ХОЗЛ, у комплексне лікування яких на тлі базисної терапії було включено карведилол замість метопрололу; 3-я – 20 хворих на ІХС у поєднанні з ХОЗЛ, котрі отримували базисну терапію та метопролол; 4-а підгрупа - 30 хворих на ІХС із супутнім ХОЗЛ, яким на тлі диференційованої базисної терапії замість метопрололу було включено карведилол у дозі 12,5 мг на добу.

Нами виявлено, що рівень ET-1 в динаміці лікування зменшився у всіх групах. Однак, слід зазначити, що у підгрупах пацієнтів, які перебували на стандартній терапії з включенням метопрололу, його значення не зазнали вірогідних змін: у 1-ій підгрупі його рівень зменшився на 5,0, у 3-ій – на 11,6%. Призначення карведилолу призвело до виникнення достовірних змін рівня ET-1 і зменшення проявів дисфункції ендотелію. У групі пацієнтів на ІХС, що приймали карведилол, показник ET-1 знизився на 22,7 ($p < 0,002$), у групі хворих з поєднаною патологією його рівень зменшився на 13,2% ($p < 0,002$).

Карведилол, маючи властивості $\beta_{1,2}$ - α_1 -адреноблокатора суттєво знижує рівень ET-1, покращуючи функцію ендотелію у хворих на ІХС з супутнім ХОЗЛ. Це підтверджує докази ретроспективних досліджень про те, що призначення бета-блокаторів пацієнтам із ХОЗЛ і гострим коронарним синдромом або майбутньою великою серцево-судинною операцією асоціюється з більш низькою смертністю, і тому пацієнти цієї групи не повинні втрачати такої потенційної переваги з використанням правильно підібраного препарату із групи бета-адреноблокаторів.

УДК 616.98:579.882:616.248:612.017-053.2

ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ *HELICOBACTER PYLORI* У ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Сорокман Т.В., Остапчук В.Г.

*Вищий державний навчальний заклад України
"Буковинський державний медичний університет",
м. Чернівці, t.sorokman@gmail.com*

В останні роки в розвинених країнах відзначається стабільне зростання захворюваності на бронхіальну астму, алергічний риніт і атопічний дерматит. Разом збільшення поширеності атопічних станів у всіх вікових категоріях може бути пов'язане з факторами навколишнього середовища: забруднення повітря, алергени, екзогенні інфекції, зокрема *Helicobacter pylori*. Згідно зі спостереженнями ряду дослідників, гелікобактерна інфекція в дитячому віці може сприяти створенню імунологічного бар'єру проти бронхіальної астми за рахунок порушення балансу імунної відповіді в напрямку пригнічення цитокінами хелперних Т-клітин 2-го типу.

Мета – дослідити частоту виявлення *Helicobacter pylori* в дітей, хворих на бронхіальну астму.

Проаналізовані медичні форми 026/о «Медична карта дитини» 32 дітей віком 15-18 років, які знаходилися на лікуванні в Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні впродовж 2013-2018рр. Дослідження на *Helicobacter pylori* проводилося методом ПЛР в калі.

Середній вік дітей становив $16,93 \pm 0,23$ років. У всіх дітей діагностована атопічна бронхіальна астма, з них у 32,9% важкого, у 44,1% середньотяжкого і у 26% легкого перебігу з полівалентною алергією і алергічним цілорічним

ринітом. Гелікобактерна інфекція виявляється у 89,2% хворих із хронічною алергічною патологією. Відзначено зворотний зв'язок між поширенням хелікобактерної інфекції та частотою появи алергічних реакцій, в тому числі бронхіальної астми ($r=0,43$, $p<0,01$). У дітей із важкою формою бронхіальної астми зараження *Helicobacter pylori* виявляється значно рідше, ніж у пацієнтів із легким перебігом бронхіальної астми. Можливо, патологічний вплив *Helicobacter pylori* на слизову оболонку шлунка сприяє розвитку алергічної реакції. Проведення ерадикаційної терапії, спрямованої на усунення *Helicobacter pylori* у слизовій оболонці шлунка, забезпечує досягнення лікувального ефекту при бронхіальній астмі.

Отже, гелікобактерна інфекція може бути причиною багатьох порушень в організмі людини чи впливати на них, у тому числі і при бронхіальній астмі в дітей.

УДК 616.24-007.271+616.248]:616.34

**ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ
ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ
ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ СУПУТНІМ
СИНДРОМОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА**

Коваленко С.В.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, cvetko@ukr.net*

Поєднання гастроентерологічних захворювань з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) набуває останніми роками все більшого значення. Одним із частих варіантів функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ) є синдром подразненого кишечника (СПК), яким страждає 5-24% населення, переважно працездатного віку. Мета роботи - дослідження вентиляційної ФЗД у пацієнтів на ХОЗЛ із супутнім СПК.

Обстежено по 50 пацієнтів на ХОЗЛ та ХОЗЛ з СПК в період загострення захворювання. У 64 пацієнтів (64%) обстежених хворих на ХОЗЛ постбронхолітичний об'єм форсованого видиху за 1 сек (ОФВ₁) становив 50-70% від належних, що відповідало II стадії ХОЗЛ. У 54 хворих (36%) - постбронхолітичний ОФВ₁ ≤ 50%, що відповідало III стадії ХОЗЛ.

У хворих на ХОЗЛ спостерігалось зниження як ОФВ₁, так і ФЖЄЛ. Для всіх груп хворих був характерний обструктивний патерн кривої «потік-об'єм», що характеризувався зниженням об'ємної швидкості повітряного потоку. Співвідношення ОФВ₁/ФЖЄЛ% та СОШ 25%-75% у всіх хворих на ХОЗЛ були знижені. ФЖЄЛ зазвичай була в нормі або знижена (35 пацієнтів (35%) залежно від впливу патологічного процесу на інші легеневі об'єми.

Всі пацієнти на ХОЗЛ та ХОЗЛ із СПК мали синдром стійкої генералізованої бронхіальної обструкції. В свою чергу хворі були розподілені

на дві підгрупи: хворі із бронхітичним та емфізематозним варіантами стійкої генералізованої обструкції. Емфізематозний варіант характеризувався порівняно незміненим вдихом та $ПОШ_{вд} > ПОШ_{вид}$, переважним збільшенням бронхіального опору при видиху, порівняно із вдихом, зниженням ЖЄЛ. В генезі бронхіальної обструкції домінував не запальний фактор, а колапс дрібних бронхів в результаті втрати легеньми еластичних властивостей. При бронхітичному варіанті БО бронхіальний опір збільшувався як при вдиху так і при видиху, що свідчило про переважну роль запалення в генезі обструкції. ЖЄЛ практично не змінювалась у порівнянні з ОФВ₁ та бронхіальним опором. Із бронхітичним варіантом спостерігали 44(88%) хворих на ХОЗЛ та 47(94%) хворих на ХОЗЛ із СПК. З емфізематозним варіантом виділено 11 хворих на ХОЗЛ (11%) та 3 (6%) хворих на ХОЗЛ із СПК.

Виділяли також варіанти з переважанням обструкції периферичних та крупних бронхів. У випадку норми або незначного зниження ЖЄЛ у порівнянні із зниженим ОФВ₁ діагностували перевагу периферичної обструкції в структурі генералізованої обструкції. При зменшеній ЖЄЛ поряд із зниженим ОФВ₁ – діагностували переважання обструкції крупних бронхів. У 42 із 50 хворих на ХОЗЛ із СПК переважали варіанти із периферичною обструкцією дрібних бронхів.

Після інгаляції двох доз сальбутамола спостерігали вірогідне зростання ОФВ₁ у всіх групах пацієнтів на ХОЗЛ, проте у 31(31%) пацієнта на ХОЗЛ ОФВ₁ зріс тільки на $4 \pm 2\%$, у хворих на ХОЗЛ із СПК кількість хворих із відсутнім приростом ОФВ₁ після інгаляції бронхолітика становила 27(54%), що вірогідно більше у порівнянні із хворими на ХОЗЛ. Слід відмітити, що у всіх хворих, у яких не спостерігалось суттєвого приросту ОФВ₁, окрім того, зареєстровано емфізематозний варіант бронхіальної обструкції, часті загострення (≥ 4 разів на рік).

Висновки. На основі проведеного аналізу порушень вентиляційної ФЗД, у хворих на ХОЗЛ із СПК виявлено переважання обструкції периферичних бронхів із варіантом стійкої генералізованої бронхіальної обструкції.

У хворих на ХОЗЛ з СПК приріст ОФВ₁ після інгаляції бронхолітика був меншим ніж у пацієнтів на ХОЗЛ без супутнього СПК. Дана категорія хворих потребує постійної потужної подвійної бронходилатативної терапії та лікування супутнього СПК.

УДК 616.24-007.271-036.12+616.155.194

ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА АНЕМІЯ **Радченко О.М., Федик О.В.**

*Львівський Національний медичний університет імені Данила Галицького,
м. Львів, olja_fedyk@ukr.net*

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є однією з провідних причин захворюваності і смертності в усьому світі і являє собою

значну економічну і соціальну проблему. За прогнозами, до 2030 року ХОЗЛ займе третє місце серед причин смертності у світі, що може бути пов'язано із коморбідністю, зокрема з розвитком анемічного синдрому. Поширеність анемії при ХОЗЛ до цього часу остаточно невідома, за різними даними вона становить від 7,5% до 50% (Sarkar M., Rajta P.). Анемія у хворих на ХОЗЛ вважається незалежним прогностичним предиктором передчасної смертності та госпіталізації (Yohannes A.M., Ersher W.B.). Однак вплив анемії на клінічний перебіг ХОЗЛ та ефективність лікування таких пацієнтів остаточно не вивчені, що зумовило доцільність нашого дослідження.

З метою визначення частоти та характеру анемії у хворих на ХОЗЛ проведено ретроспективний аналіз 470 історій хвороб пацієнтів, що знаходилися на стаціонарному лікуванні в лікарнях м. Львова. Анемію діагностували за наявності зниження рівня гемоглобіну <130 г/л у чоловіків і <120 г/л у жінок, що відповідає критеріям ВООЗ (2012).

Виявлено, що у 148/31,6% пацієнтів була наявна анемія, частіше у чоловіків (89/60,1% проти 59/39,9% жінок, $p < 0,05$). Анемія зустрічалась у будь-якому віці: вік хворих з ХОЗЛ та анемією коливався від 30 до 91 років. Але найчастіше анемія діагностувалась серед чоловіків віком 60-75 рр. (40/27,0%), найрідше у молодих осіб 31-40 рр. (3/2,0%, $p < 0,05$). Таку ж тенденцію почашення виявлення анемії у старшій віковій групі прослідковуємо й у жінок (23/15,5% у віці 60-75 рр. і 2/1,3%, $p < 0,05$ у віці 31-40 рр.)

У більшості пацієнтів (76,5%), анемія була нормохромною, у 14,7% - гіпохромна анемія, у 8,82% - гіперхромна; переважно (98%) анемія була нормоцитарною, а у 2% визначався мікроцитоз. Найчастіше анемія була легкою 72,3%, у 20,3% пацієнтів - середньої важкості, у 6,8% - важкою, 0,7% - вкрай важкою.

Анемія найчастіше виявлялася у пацієнтів з помірним та важким загостренням ХОЗЛ: 1 ступінь (легке загострення, ОФВ₁ >80% - 3/2,0% пацієнти); 2 ступінь (помірне загострення, ОФВ₁ 50-80% - 73/49,32% осіб), 3 ступінь (важке загострення, ОФВ₁ 30-50% - 65/43,9%), 4 ступінь (вкрай важке, ОФВ₁ <30% - 7/4,73%). Важливо, що лише у 28/18,9% хворих анемія фігурувала у клінічному діагнозі, але тільки у 6/4,0% з них проведені додаткові обстеження для встановлення її причини (зокрема, визначений рівень сироваткового заліза). У переважній більшості (120/81,8%) пацієнтів причина її виникнення не встановлена і лікування не проводилось, що може свідчити про потребу у розробці принципів і тактики ведення хворих на ХОЗЛ з анемічним синдромом.

Висновки. Серед 470 пацієнтів з ХОЗЛ анемія зустрічалася у 31,6%, частіше серед чоловіків, частіше у похилому віці; за характером переважно нормохромна (76,5%) і нормоцитарна (98,0%); не знаходилася у фокусі уваги практичних лікарів.

**МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ АГРЕГАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ
ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ,**

**ПОЄДНАНЕ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
Шупер С.В.², Шупер В.О.¹, Водяник В.В.², Рикова Ю.О.³**

*¹Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, sssrlug@gmail.com*

*²Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці,
Вищий державний навчальний заклад України*

³«Харківський державний медичний університет», м. Харків

Актуальність проблеми. Збільшення поширеності хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та ішемічної хвороби серця (ІХС) із віком пацієнтів визначають актуальність вторинної профілактики при виникненні коморбідності цих захворювань, враховуючи наявність взаємообтяження та розвитку кардіопульмональних ускладнень. При ХОЗЛ та ІХС відзначена важливість терапевтичного впливу на агрегаційну здатність тромбоцитів для профілактики мікротромбоутворення в системі мікроциркуляції легень, яке сприяє швидкому розвитку пневмофіброзу та фатальних серцево-судинних подій.

Метою роботи було визначити стан агрегаційної здатності тромбоцитів (АЗТ) у пацієнтів із загостренням ХОЗЛ, поєднаним з ІХС, стабільною стенокардією II функціонального класу та ефективність впливу на АЗТ препаратів омега-3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) та L-аргініну при додаванні до базисного лікування.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведене за участю 68 пацієнтів із інфекційним загостренням ХОЗЛ клінічної групи В, сполученим з ІХС, стабільною стенокардією II функціонального класу, які були розподілені на 2 підгрупи: А - отримували базисні засоби лікування обох захворювань згідно з існуючими протоколами, Б – базисне лікування було доповнене пероральним застосуванням препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот «Епадолон» та внутрішньовенним введенням препарату L-аргініну (Тівортін).

Агрегаційну здатність тромбоцитів вивчали за допомогою лазерного агрегометра НПФ БЮЛА 230-LA із використанням стандарту АДФ у якості індуктора. Дослідження агрегації тромбоцитів проводилось турбідометричним методом Борна.

Результати дослідження. У пацієнтів із загостренням ХОЗЛ середньої тяжкості, поєднаним з ІХС, було відзначене значне підвищення як спонтанної, так і АДФ-індукованої агрегаційної здатності тромбоцитів. Після курсу лікування тільки базисними засобами загострення ХОЗЛ у поєднанні з ІХС всі показники, що характеризують АЗТ, залишились підвищеними. Підвищення АЗТ у хворих із загостренням ХОЗЛ, поєданого з ІХС, свідчить про

передумови виникнення гіперагрегаційного синдрому, що є важливим патогенетичним механізмом розвитку та прогресування порушень як легеневого, так і коронарного кровообігу. Включення в лікування пацієнтів із ХОЗЛ, поєднаним з ІХС, препаратів омега-3 ПНЖК та L-аргініну сприяло відновленню більшості показників АДФ-індукованої АЗТ у таких хворих, що може позитивно впливати на профілактику мікротробоутворення та поліпшувати їх прогноз. Отримані результати дозволили встановити, що загострення ХОЗЛ середньої тяжкості, асоційоване з ІХС, є станом, при якому можливо досягти стабілізації АЗТ та потенційно попередити формування тромботичних ускладнень.

Висновки. Таким чином, включення до базисних засобів лікування загострення ХОЗЛ, поєданого з ІХС, препаратів омега-3 ПНЖК та L-аргініну позитивно впливало на показники АЗТ, зменшувало можливість розвитку синдрому гіперагрегації в рамках вторинної профілактики, що потенційно може сприяти подовженню ремісії та поліпшенню результатів лікування обох захворювань при такій коморбідності.

УДК 616.248+616.23-007.272]-036.1-07-085:615.835.5

**СУЧАСНІ АСПЕКТИ УНІФІКОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ПРОТОКОЛУ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СПРЯМОВАНИ НА
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНЕ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ПАЦІЄНТАМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ У
ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ**

Кушнір Л.Д., Вівсяник В.В.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, kushnir.leonid@bsmu.edu.ua*

Вступ. Останіми роками спостерігається чітка тенденція до зростання захворюваності на захворювання органів дихання. Найбільш поширеними серед них є бронхіальна астма (БА), хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), муковісцидоз, бронхоектатична хвороба, фіброзуючий альвеоліт.

Згідно Наказу МОЗ України базисна терапія БА та ХОЗЛ повинна включати селективні β_2 -адреноміметики. Нами був обраний новий препарат будесонідом, який представляє собою єдину на Україні зареєстровану ін'єкційну форму будесоніду, що може дозволити використання даного препарату для зняття бронхоспазма різної етіології у пульмонологічних, терапевтичних і у відділеннях анестезіології та невідкладної терапії. Лікування будесонідом проходилося шляхом використання небулайзерів японської компанії „Omron”, що дозволило діючу рідину перетворити на аерозольну хмарку, розмірами мікрочастинок 1-5 мкм, які максимально глибоко проникають у найвіддаленіші частинки бронхіального дерева з безпосередньою

дією на β_2 -адренорецептори бронхіол та альвеол. Це дозволить уникнути небажаного ефекту на серцево-судинну систему, у вигляді підвищення кількості серцевих скорочень.

Мета дослідження. Визначити ефективність Будесоніда в дозі 0,5 за допомогою небулайзера у хворих на БА та ХОЗЛ.

Матеріал та методи. Обстеження проводили у 27 хворих на БА, яким проводили інгаляцію Будесонідом в дозі 0,5 (основна група) та 18 хворих на БА, яким не використовували небулайзерну терапію (контрольна група). Також дослідження проводили на 21 хворому на ХОЗЛ, які інгалювали Будесонідом в дозі 0,5 (основна група) та 25 пацієнтів з ХОЗЛ, що отримували лише ін'єкційні і таблетовані форми лікарських речовин (контрольна група). Всі наші обстежувані були віком 42-76 років у стадії загострення. Поряд із загальноприйнятими клінічними, лабораторними, рентгенологічними методами діагностики нами також використовувалася комп'ютерна спірографія з аналізом кривої „потік-об'єм” та визначення показників бронхіальної обструкції. Визначали ефективність Вентилора за допомогою небулайзера „Omron” шляхом інгаляції 1 раз на добу протягом 10 днів з визначенням змін комп'ютерної спірографії на 10 день лікування у стаціонарі.

Результати дослідження та їх обговорення. Застосування Вентилору за допомогою небулайзера значно підвищувало ефективність лікування. Так, у всіх хворих на БА основної групи відмічалася суттєве покращення загального самопочуття (зменшення задухи і кашлю) та були виявлені позитивні зміни на комп'ютерній спірографії вже на 2-3-ту добу лікування, у порівнянні з контрольною групою, коли зменшення задухи відбувалося на 7-8 день лікування. Комп'ютерна спірографія на 10 день лікування виявляла зростання ОВФ₁ на 42% та ПОШвид на 28% у порівнянні із контрольною групою ($p < 0,05$). Всі пацієнти на ХОЗЛ основної групи покращення суб'єктивної симптоматики відмічали на 3-5 добу у порівнянні із контрольною групою цієї патології, коли позитивні зміни виявлялися на 6-8 день лікування. На 10 добу хворі на ХОЗЛ основної групи мали приріст ОВФ₁на 22% та ПОШвид на 18% у порівнянні із контрольною групою ($p < 0,05$).

Таким чином, отримані дані свідчать про суттєве збільшення ефективності лікування хворих на БА та ХОЗЛ за допомогою інгаляцій Будесонідом в дозі 0,5.

Висновок. Використання Будесоніду за допомогою небулайзера значно підвищує ефективність лікування бронхіальної обструкції у хворих на БА та ХОЗЛ, що дозволяє більш широко використовувати запропонований нами метод лікування у цих груп хворих.

**ВПЛИВ ПЕРЕНЕСЕНОЇ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ
НА ПЕРЕБІГ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
ЗА ДАНИМИ ОДНОРІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Михайловська Н.С., Кулинич Т.О., Коновалова М.О.**

*Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя,
zpsm.zsmu@gmail.com*

Актуальність проблеми. На перебіг ішемічної хвороби серця (ІХС) впливають супутні неспецифічні захворювання органів дихання, серед яких важлива роль належить негоспітальній пневмонії (НП). Більшість наукових даних стосується переважно госпітального періоду лікування, проте вплив НП на віддалений прогноз хворих на ІХС залишається невідомим.

Мета: дослідити вплив перенесеної негоспітальної пневмонії на перебіг ішемічної хвороби серця за даними однорічного спостереження.

Матеріали та методи. Проведено аналіз 203 історій хвороб пацієнтів з ІХС (чоловіків – 105 (51,72%), жінок – 98 (48,28%), медіана віку 73 роки (63,00; 80,50), кількість балів за шкалою PSI/PORT – 80 (69; 93)), що знаходились на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні КУ «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району» м. Запоріжжя з приводу НП. Вивчення основних кардіоваскулярних подій проводилось під час телефонного контакту з пацієнтом або його родичами. Враховували наявність повторної госпіталізації та звернення пацієнта до медичних закладів з приводу аритмічних ускладнень, прогресування серцевої недостатності, дестабілізації ІХС протягом 1 року після перенесеної пневмонії. Статистичну обробку даних проводили згідно сучасних вимог. З метою оцінки впливу факторів ризику на клінічний перебіг ІХС розраховували відносний ризик (ВР) з визначенням 95% довірчого інтервалу (ДІ). Відмінності вважали достовірними при $p < 0,05$.

Результати. Встановлено, що перенесена НП у хворих на ІХС асоціюється зі збільшенням кількості серцево-судинних ускладнень (аритмічних порушень, декомпенсації СН, атеротромботичних подій), які сумарно зареєстровано у 72 (35,47%) хворих. Летальний наслідок спостерігався у 27 (13,30%) хворих на ІХС переважно до 1 місяця від початку НП. Основними причинами смерті були: гострий інфаркт міокарда – 3 випадки (11,11%), ТЕЛА – 4 випадки (14,81%), гостра лівошлуночкова недостатність (альвеолярний набряк легень) – 22 випадки (81,48%).

Не виявлено впливу на розвиток несприятливих серцево-судинних подій у хворих на ІХС, що перенесли НП, таких факторів, як чоловіча стать, наявність в анамнезі перенесеного ІМ, артеріальної гіпертензії, стенокардії напруження III-IV ФК, порушень ритму, а також таких традиційних факторів, як тютюнопаління та цукровий діабет. Наявність у пацієнтів СН II-Б ст. підвищувала ймовірність розвитку несприятливих кардіоваскулярних подій протягом року у 1,8 рази (ВР 1,811; 95%ДІ 1,214-2,702; $p < 0,05$), однак не впливала на розвиток летального наслідку у хворих на ІХС, що перенесли НП.

Тяжкий перебіг НП (IV клас ризику за шкалою PSI/PORT) асоціювався із підвищенням ризику летального наслідку в 2,7 рази (BP 2,655; 95%ДІ 1,393-5,060; $p < 0,05$).

Висновки. Перенесена НП у хворих на ІХС асоціюється зі збільшенням кількості кардіоваскулярних ускладнень протягом року спостереження. Летальний наслідок у хворих на ІХС спостерігається переважно до 1 місяця від початку розвитку НП, основною причиною якого є гостра лівошлуночкова недостатність (альвеолярний набряк легень). Наявність застійної СН II-Б ст. підвищує ймовірність розвитку нефатальних кардіоваскулярних подій в 1,8 раза, IV клас за шкалою PSI/PORT – ризик летального наслідку у 2,7 раза у хворих на ІХС після НП протягом року спостереження.

УДК 616.36-004:616.24

ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЦИРОЗІ ПЕЧІНКИ

Ждан В.М., Кир'ян О.А., Бабаніна М.Ю., Ткаченко М.В.,

Шилкіна Л.М., Іваницький І.В., Лебідь В.Г.

Українська медична стоматологічна академія,

м. Полтава, hel_kirjan@i.ua

Хронічні захворювання печінки, такі як цироз печінки (ЦП), досить часто мають вплив на порушення функцій інших органів та систем. Іноді першими проявами захворювання являються позапечінкові ураження, які в подальшому можуть суттєво вплинути на прогноз та перебіг хвороби. Близько 70% пацієнтів із хворобами печінки мають скарги на задишку, що може бути причиною ураження легень.

До найбільш загрозливих ускладнень ЦП відносяться гепатопульмональний синдром (ГПС), що проявляється порушенням функцій легень та характеризується прогресуючою задишкою і змінами перфузійно-вентиляційного співвідношення та портопальмональна гіпертонія (ППГ), для якої характерно підвищення тиску у легеневої артерії, обумовлене звуженням або облітерацією гілок легеневої артерії при появі портальної гіпертензії. Відповідно літературних даних ГПС у хворих на ЦП зустрічається у межах 2 – 10%, ППГ виявляється від 0,25 до 4%. При виникненні термінальної стадії ЦП, як ГПС так і ППГ виявляється близько 16% випадків. Свочасне виявлення ураження легень при ЦП має важливе значення для відповідної корекції лікування хворих та подальшого прогнозу перебігу захворювання.

Мета. Дослідити можливе ураження бронхолегеневої системи у хворих на цироз печінки.

Матеріали і методи. Для виявлення можливого ускладнення з боку легень у хворих на ЦП, проведено ретроспективний аналіз 69 стаціонарних карт хворих, що перебували на лікуванні у гастроентерологічному центрі ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського з 2016 по 2018 р., середній вік хворих коливався в межах $48,4 \pm 5,7$, співвідношення чоловіки та жінки 3:1. Всі хворі були обстежені

відповідно міжнародних настанов та наказів МОЗ України. Для статистичної обробки отриманих даних використаний метод варіаційно-статистичного аналізу Стьюдента-Фішера, статистично значущі відмінності визначалися при $p < 0,05$.

Результати та їх обговорення. Серед хворих на ЦП, що знаходились на лікуванні у гастроентерологічному центрі, переважали хворі із змішаною етіологією цирозу (кардіальною, вірусною, алкогольною) – 52 (75,4%) випадки ($p < 0,05$), біліарний цироз виявлено в 6 (8,7%) випадках. Достовірно частіше виявляли ЦП класу В відповідно критеріїв по Чайльд – Пью – 48 (69,6%) хворих ($p < 0,05$), серед яких судинна декомпенсація визначалася в 43 (89,6%) пацієнтів. Серед хворих, що перебували на лікуванні, ознаки ППГ виявлено у 2 (2,9%) випадках. В клініці даних хворих переважали скарги на підсилення задишки, в анамнезі були відсутні ураження серця та легень, при обстеженні виявлено ціаноз шкіри, зміни пальців рук у вигляді «барабаних паличок». При проведенні ЕКГ, рентгену легень – відхилення відсутні. В подальшому при обстеженні виявляли ознаки портальної гіпертензії, збільшення розмірів легеневої артерії, правого шлуночка, правого передсердя, тиску у легеневій артерії, що підтверджувало появу даного ускладнення. Дане ускладнення виявляли у хворих із тяжким перебігом захворювання, що відповідав класу С по Чайльд – Пью. Прояви ГПС у хворих із ЦП виявлено у 3 (4,3%) пацієнтів. Дані хворі частіше скаржилися на болі в грудній клітині, також мали прогресуючу задишку, при обстеженні виявляли зміни на ЕКГ (гіпертрофія правого шлуночка) та на рентгенограмі ОГП – кардіомегалія, на КТ легень виявляли дилатацію легеневих судин, мали важкий перебіг ЦП.

Таким чином, у хворих із важким перебігом ЦП, можлива поява ускладнень з боку бронхо-легеневої системи, що проявляється ГПП та ГПС та потребує корекції лікування і може погіршувати прогноз перебігу захворювання.

УДК 616-002.5:57.083.32]-053.2-07:616.21/.24

ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ З АЛЕРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

І ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

Сливка В.І., Забродська О.С.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, pulmonology@bsmu.edu.ua*

Актуальність проблеми. Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей і підлітків є важливим завданням медицини в умовах несприятливої епідеміологічної ситуації по туберкульозу в Україні. Для масової діагностики туберкульозу серед дитячого населення використовується туберкулінова проба Манту з 2 ТО очищеного туберкуліну в стандартному розведенні. Це

положення закріплене в методичних документах, де детально описана методика проведення і оцінки проби (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.05.2014 № 327 «Про виявлення осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу»).

Обговорення. Існуюча туберкулінодіагностика обмежена у своїх можливостях через низьку специфічність проби, що не дає можливості віддиференціювати поствакцинальну алергію і істинно позитивну реакцію Манту на інфікування мікобактерією, неможливо відрізнити активну туберкульозну інфекцію від перенесеного у минулому інфікування або локального туберкульозного процесу.

Особливу складність представляє інтерпретація результатів проби Манту у дітей з алергічною патологією. З літератури відома маса суперечливих даних про вплив алергії на результативність реакції Манту. Одні автори розцінюють алергічні захворювання як стани, що спотворюють туберкулінову чутливість у бік її підвищення, за даними інших авторів, є зворотня залежність між алергічними станами і реактивністю до туберкуліну, що проявляється меншою вираженістю шкірної реакції до туберкуліну у пацієнтів з алергічними захворюваннями.

У зв'язку з цією проблемою був рекомендований препарат для внутрішньошкірної проби – алерген туберкульозний рекомбінантний в стандартному розведенні продукований генетично модифікованою культурою *Escherichia coli* BL2i (DE3) /pCFP - ESAT.

Алерген туберкульозний рекомбінантний за даними досліджень показав високу специфічність. У дітей з алергічною патологією і позитивною реакцією Манту за відсутності клінічних і лабораторних підтверджень туберкульозної інфекції реакція на алерген туберкульозний рекомбінантний була негативна. Це може пояснюватися алергічною природою псевдопозитивних реакцій на туберкулін, що знижує інформативність і достовірність реакції Манту для цієї групи дітей. Алерген туберкульозний рекомбінантний не дає реакції гіперчутливості уповільненого типу, пов'язаної з вакцинацією БЦЖ або БЦЖ-М, що робить його високоспецифічним тестом для діагностики активного туберкульозного процесу.

Слід зазначити, що за даними літератури негативних результатів з алергеном туберкульозним рекомбінантним у групі дітей із захворюваннями органів дихання було менше ніж у групі з алергічними захворюваннями. Це може пояснюватися тим, що запальний процес у бронхолегеневій системі сприяє легшому проникненню мікобактерій туберкульозу в організм і збільшує ризик інфікування. Найбільш низький відсоток негативних результатів був зафіксований у часто хворюючих дітей, що може свідчити про частіше інфікування за рахунок зниження захисних властивостей організму і напруженості імунної системи.

Негативна реакція Манту говорить про відсутність поствакцинальної алергії і інфікування мікобактерією, тому є достатньою основою для відбору

дітей на вакцинацію. Проте вона не здатна віддиференціювати активний туберкульозний процес або перенесену у минулому інфекцію. Для точнішої діагностики дітей і направляють на обстеження з використанням алергену туберкульозного рекомбінантного.

Висновки. Враховуючи те, що достовірність алергену туберкульозного рекомбінантного не залежить від величини поствакцинального рубця БЦЖ, алерген туберкульозний рекомбінантний є більш інформативним методом ранньої діагностики туберкульозу в порівнянні з реакцією Манту, що підтверджується негативними результатами алергену туберкульозного рекомбінантного при гіперергічних і сумнівних результатах реакції Манту.

Алерген туберкульозний рекомбінантний відображає достатнє інфекційне навантаження мікобактерією туберкульозу і істинний рівень інфікованості. Результат алергену туберкульозного рекомбінантного не залежить від наявності у дитини алергічної патології і позитивний тільки при інфікуванні мікобактерією туберкульозу.

УДК 616.24-002:616.12-005.4]:615.22

СТАТИНИ В ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ: ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ І ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Хайменова Г.С., Волченко Г.В., Ткаченко М.В.
*Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава,
ghaymenova@gmail.com*

В комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) у поєднанні з ішемічною хворобою серця (ІХС) все частіше приділяють увагу плейотропному ефекту статинів.

Метою нашого дослідження стало визначення ефективності застосування розувастатину в комплексному лікуванні ХОЗЛ у поєднанні з ІХС.

На базі пульмонологічного відділення КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» було обстежено 30 хворих на ХОЗЛ В група із супутньою ІХС (стабільна стенокардія напруги ФК II) у віці від 51 до 67 років (середній вік становив $57,03 \pm 3,51$ років). Хворі були розділені на дві репрезентативні групи.

Пацієнти основної групи (n=15) отримували протокольну терапію ХОЗЛ і ІХС з додатковим прийомом розувастатину 10 мг на ніч. Контрольна група (n=15) отримувала тільки базову протокольну терапію.

Обстеження хворих проводилось на початку дослідження та через 12 днів після лікування, включало в себе оцінку респіраторних симптомів захворювання, ступінь вираженості задишки (шкала Medical Research Council Dyspnoea Scale). Толерантність до фізичного навантаження вивчали за допомогою тесту з 6-ти хвилинною ходьбою. Визначали рівень холестерину, ЛПНЩ, ЛПВЩ. Визначали функцію зовнішнього дихання. Середню частоту

загострень на протязі останнього року оцінювали за рахунок ретроспективного вивчення анамнезу.

Після проведеного лікування у хворих обох груп відмічалось покращення клінічного стану за рахунок зменшення інтенсивності вираженості респіраторних симптомів захворювання: кашлю, кількість мокроти, вираженість задишки, а також підвищення толерантності до фізичного навантаження та покращення лабораторно-інструментальних показників. Однак у пацієнтів основної групи мало місце більш достовірно значиме зменшення інтенсивності кашлю і кількості мокроти, ніж у пацієнтів контрольної групи.

Слід відмітити, що у хворих основної групи після лікування мало місце достовірне зменшення бронхообструкції, за рахунок підвищення об'єму форсованого видиху за першу секунду і індексу Тифно ($p < 0,05$). Також мало місце достовірного зниження рівня у сироватці крові загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів низької щільності, а також підвищення ліпопротеїдів високої щільності ($p < 0,05$).

Ретроспективне вивчення анамнезу показало, що частота загострень на протязі останнього року спостерігалось від 1 до 2 раз на рік ($1,6 \pm 0,48$).

Включення розувастатину в схему лікування дозволяє зменшити і стабілізувати основні клінічні прояви, покращити лабораторно-інструментальні показники даної коморбідності захворювань, підвищити якість життя.

УДК 616-002.5-084:615.371

ОБГРУНТУВАННЯ ВАКЦИНАЦІЇ, ЯК МЕТОДУ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬЗОМ

Сливка В.І., Швадченко К.А.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м.Чернівці, pulmonology@bsmu.edu.ua*

Актуальність проблеми. *M.tuberculosis* вбиває і нівечить більше осіб у віці від 15 до 59 років, ніж будь-яка інша хвороба у світі. З усіх випадків смерті, безпосередньо на туберкульоз (ТБ) доводиться 26%.

Обговорення. Захворюваність на ТБ зростає, особливо у бідних країнах і країнах, де широко поширений імунодефіцит, викликаний ВІЛ-інфекцією. Останніми роками поява мікобактерій з лікарською стійкістю ще більше ускладнила і без того непрості схеми в лікуванні хворих на туберкульоз. З часом у бактерій формується резистентність і до майбутніх специфічних антибактеріальних препаратів. Хоча ТБ є хворобою убогості, і поліпшення соціально-економічних умов зазвичай призводить до зниження передачі інфекції, перехід від убогості до достатку часто вимагає декількох поколінь.

БЦЖ – єдина існуюча нині вакцина проти ТБ, яка забезпечує захист від туберкульозного менінгіту і міліарного туберкульозу у немовлят і дітей молодшого віку. Проте вона не запобігає первинному інфікуванню або

реактивації латентного туберкульозу, що є основним джерелом поширення мікобактерій серед населення. У відсутність лікування обидва ці стани зазвичай призводять до летального кінця.

Висновки. Таким чином, за минулі роки вакцинація БЦЖ дозволила врятувати тисячі людських життів. Ця вакцина відносно безпечна, недорога і вимагає лише однієї ін'єкції. Незважаючи на недоліки, вакцинація БЦЖ у більшості ендемічних країн розглядається в якості життєзберігаючого і важливого елементу стандартних заходів по боротьбі з туберкульозом.

У довгостроковій перспективі успіх боротьби з ТБ може бути досягнутий лише за допомогою комбінації зусиль, спрямованих на виявлення випадків захворювання, проведення лікування під прямим спостереженням і відстеженням контактів, або ж за допомогою впровадження вакцин, що запобігають як первинному інфікуванню, так і вторинній реактивації латентної інфекції.

УДК 616.248-036.1-08-039.76:577.112.4

ВПЛИВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ТЕРАПІЇ НА СТАН ОКИСНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Шумко Г.І.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, galadok@ukr.net*

Як відомо, у розвитку та прогресуванні бронхіальної астми (БА) досить вагому роль відіграє інтенсифікація окисної модифікації білків (ОМБ). Цей процес є одним із найважливіших механізмів регуляції стану мембран і клітин. Нині існує значна кількість наукових публікацій про механізм ОМБ при різних захворюваннях, а також про вплив на цей процес різноманітних лікувальних заходів. Проте, досить обмежено висвітлено вплив протиокисантних препаратів, які містять у своєму складі компоненти трипептиду глутатіону, на стан ОМБ при БА, що робить це дослідження досить актуальним.

Мета. Оцінити вплив глутамінової кислоти, гліцину та цистеїну на стан ОМБ та глутатіонову систему захисту у хворих на БА.

Матеріал і методи досліджень. Обстежено 74 хворих з інтермітуючою та легкою персистуючою БА. Контрольну групу склали 15 практично здорових осіб. Вміст у крові відновленого глутатіону (ВГ) досліджували методом О.В. Травіної в модифікації І.Ф. Мешишена, І.В. Петрової, активність ферментів плазми крові глутатіонредуктази (ГР), глутатіонпероксидази (ГП) та глутатіон-S-трансферази (ГТ) – досліджували за методикою І.Ф. Мешишена. Ступінь ОМБ оцінювали за рівнем альдегідо- та кетонпохідних динітрофенілгідразонів нейтрального характеру (АКДНФГ НХ) (Е370, нм) та основного характеру (АКДНФГ ОХ) (Е430, нм) в плазмі крові за методом О.Е. Дубініної в модифікації І.Ф. Мешишена.

Результати. Виявлено, що у всіх обстежених хворих БА вміст продуктів ОМБ в плазмі крові значно перевищує показники практично здорових осіб ($p < 0,001$). Також наявні суттєві порушення функціонування системи глутатіону. Так, у всіх обстежених хворих, відмічалось зниження вмісту в крові ВГ ($p < 0,001$), а також підвищення активності окремих глутатіонзалежних ферментів.

Застосування на фоні базисної терапії препарату, який містить глутамінову кислоту, гліцин та цистеїн сприяло зменшенню інтенсивності ОМБ, покращенню балансу в протиоксидантному захисті, оскільки фармакологічна активність даного препарату зумовлена його протиоксидантними властивостями завдяки нормалізуючому впливу на глутатіонзалежні процеси.

В результаті запропонованого нами лікування препаратом, який містить глутамінову кислоту, гліцин та цистеїн, у хворих з інтермітуючою БА рівень АКДНФГ ОХ та ВГ, активність ГП, ГР досягли нормальних величин, що свідчить про ефективний контроль над процесами пероксидації.

Ефективність даного лікування у хворих легкою персистуючою БА була дещо менша, так як патологічний процес в даному випадку персистує, а організм знаходиться у стані напруженої адаптації. Досліджувані показники у таких хворих достовірно змінилися в процесі запропонованого нами лікування, однак більшість з них не досягли нормальних величин. Слід зазначити, що застосування виключно базисного лікування у пацієнтів з БА було менш ефективне щодо протиоксидантного впливу.

Висновки. Таким чином, препарат, який містить глутамінову кислоту, гліцин та цистеїн доцільно використовувати як протиоксидант в комплексному лікуванні хворих БА, оскільки він суттєво знижує процеси ОМБ, підвищує рівень ВГ та балансує глутатіонзалежні ферменти.

УДК 616.-002.5-08:615.015.8-07

ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОГО СТАТУСУ ХВОРИХ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ З РІЗНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ХІМІОТЕРАПІЇ

Лаповець Н., Платонова І., Ткач О., Мажак К., Писаренко Є., Щурко Г.

НДІ епідеміології та гігієни НМУ ім. Данила Галицького, м. Львів,

SRIEH_dept@meduniv.lviv.ua

Мультирезистентний туберкульоз легень (МРТБЛ) залишається важливою медичною та соціальною проблемою, яка загрожує національній безпеці України. Найпріоритетнішими серед усіх заходів, спрямованих на стабілізацію епідемічної ситуації та запобігання виникнення рецидиву туберкульозу легень є забезпечення ефективного лікування.

Метою роботи, було встановити причини, які можуть впливати на зниження результативності стандартизованої антимікобактеріальної терапії (АМБТ).

Для досягнення мети було проведено аналіз початкових (до початку АМБТ) імунологічних показників (стан фагоцитарної ланки, популяції та субпопуляції лімфоцитів та специфічного протитуберкульозного імунітету) у 50 хворих на МРТЛ з різною ефективністю інтенсивної хіміотерапії (ХТ). Залежно від результативності лікування хворих розділили на три групи. Перша група – з ефективною ХТ, увійшло 20 пацієнтів, з позитивною рентгенологічною динамікою і з припиненим бактеріовиділенням. Друга група – з малоефективною ХТ, 20 хворих, у яких під дією потитуберкульозних препаратів припинилося бактеріовиділення (у 4,5% наступала реверсія бактеріовиділення), наявна незначна позитивна рентгендинаміка, або рентгенологічні зміни відсутні. Третя група з неефективною ХТ, 10 пацієнтів, у яких протягом інтенсивної фази лікування не припинилося бактеріовиділення (або відбувалася його реверсія) і рентгенологічна динаміка була негативна.

Встановлено, що порушення в системі імунного гомеостазу були наявні у 100,0% хворих на МРТБЛ. Проте, різко виражений імуносупресивний стан мав місце в середньому у третини пацієнтів. Зокрема, зменшення на 35-50,0%, від показників норми, та пригнічення функціональної активності Т-лімфоцитів виявляли у 29,4% хворих; туберкулінову толерантність специфічних Т-лімфоцитів – у 27,5% осіб; недостатність кисень незалежного метаболізму гранулоцитів зі зниженням більше, ніж на 20,0% катіонних лізосомальних білків (КЛБ) в гранулоцитарних лейкоцитах у 47,1% осіб. Проведені дослідження показали, що у хворих другої і третьої групи характер та вираженість порушень в системі імунного захисту були подібними і відрізнялися від таких у осіб першої групи. Встановлено, що вихідний імунний фон у хворих з ефективною ХТ характеризувався достовірно вищими, ніж у хворих з малоефективною чи неефективною ХТ, показниками катіонних лізосомальних білків гранулоцитарних лейкоцитів. Показники КЛБ у першій групі становили $(67,1 \pm 2,1) \%$, відносно $(64,1 \pm 3,1) \%$ у другій, $p > 0,05$ та $(57,7 \pm 1,8) \%$ у обстежених третьої групи, $p < 0,05$, що вказувало на виражену недостатність кисеньнезалежного метаболізму.

У першій групі хворих недостатність ферментативно-протеолітичних процесів фіксували у 47,1% осіб: зі зниженням КЛБ до 20,0% - у 29,4% хворих, в межах 30-50,0% - у 17,6% осіб. У третій групі в 1,5 раза зростала питома вага хворих зі зниженими показниками катіонних лізосомальних білків у гранулоцитах, яка склала 70,0%. Поглиблювалася також і недостатність кисеньнезалежного метаболізму фагоцитуючих клітин. Зменшення величин КЛБ до 20,0% виявляли у 40,0% пацієнтів, на 30-50,0% ще у 40,0%.

У ефективно лікованих хворих були наявні статистично вірогідні підвищені показники проліферативної здатності Т-лімфоцитів, РБТЛ з ФГА, які дорівнювали $(32,8 \pm 1,2) \%$ відносно $(27,9 \pm 2,0) \%$, $p < 0,05$ і $(28,6 \pm 1,7) \%$, $p < 0,05$, відповідно. Характерним для першої групи є те, що у 41,2 % пацієнтів була збережена достатня функціональна активність Т-лімфоцитів, у реакції РБТЛ з ФГА, яка відповідала показникам близьким до нижньої границі норми.

Зниження на 10-15,0% проліферативної здатності Т-лімфоцитів спостерігали у 29,4%, на 35-50,0% - у 29,4% хворих. У другій і третій групах у 2 рази зменшувалась частка осіб із достатньою проліферативною активністю Т-лімфоцитів, яка становила 17,6% і 20,0%, відповідно. Натомість, зростала приблизно у 2 рази питома вага хворих зі зниженою на 30-65% функціональною активністю Т-лімфоцитів. Слід відзначити, що на відміну від першої групи, у другій та третій групах пригнічення РБТЛ з ФГА на 55-65,0% мало місце у 17,6% та 30,0%, відповідно, що вказувало на суттєві дисфункційні порушення в системі Т-клітинної імунної відповіді.

Встановлено, що при мультирезистентному туберкульозі легень імунна відповідь розвивається здебільшого за гуморальним типом (II тип), із різким пригніченням клітинних реакцій (фагоцитарних, Т-клітинних, специфічних) та посиленням гуморальних (високі рівні імуноглобулінів, імунних комплексів). Опосередковано, на супресію Тх-1 (Т-хелперної-1) відповіді вказувало пригнічення фагоцитарної активності нейтрофілів, проліферативної здатності Т-лімфоцитів у реакціях з ФГА та ППД-Л, зниження кисеньнезалежного метаболізму гранулоцитарних лейкоцитів, зростання питомої частки туберкулінових анергій.

Отже, можемо зробити висновки, що ефективність хіміотерапії хворих на мультирезистентний туберкульоз тісно пов'язана з характером та глибиною порушень в системі імунітету. Імунологічні порушення, які знижують ефективність ХТ: різко виражений гуморальний тип імунної відповіді зі зниженням специфічних клітинних реакцій; наявність Т-клітинної імуносупресії зі зменшенням, більше ніж на 30,0%, Т-лімфоцитарного пулу та їх проліферативної активності; фагоцитарна недостатність пов'язана зі зниженням на 30-50,0% вмісту КЛБ у гранулоцитарних лейкоцитах; туберкулінова толерантність специфічних Т-лімфоцитів. Проведення детального імунологічного моніторингу у хворих на туберкульоз є важливим не тільки для прогнозування перебігу, оцінки активності специфічного процесу, ефективності АМБТ, але й для розуміння патогенезу мультирезистентного туберкульозу, опрацювання нових підходів до імунотерапії цієї інфекції.

УДК 616.248-0356.1-08.015.2

**АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ
НА РІВЕНЬ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ
У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ**

Шумко Г.І., Трефаненко І.В., Шупер В.О., Рева Т.В.

*Вищий державний навчальний заклад України
"Буковинський державний медичний університет",
м.Чернівці, galadok@ukr.net*

На сьогодні наявна велика кількість різноманітних факторів, які можуть впливати на прихильність хворих до лікування. Нині виявлено близько 250

факторів, які тим чи іншим чином формують ставлення хворих до дотримання призначеної терапії. Як правило, прихильність відображає складні взаємозв'язки між різними факторами, які можуть суттєво змінюватися в динаміці захворювання. Глобальна проблема недостатньої прихильності пацієнтів до лікування особливо актуальна при хронічних захворюваннях, зокрема при бронхіальній астмі (БА).

Мета. Оцінити фактори впливу на рівень прихильності до лікування у хворих на БА.

Матеріали і методи. Обстежено 75 осіб, хворих на БА віком від 23 до 62 років. Оцінювання рівня прихильності до лікування проводили за допомогою 8 пунктової шкали Morisky Medication Adherence Scale (MMAS). Дана шкала включає 8 запитань, які стосуються ставлення хворого до прийому призначених медикаментів. Відповіді на запитання 1–7 даються у форматі «так/ні». На восьме запитання є 5 варіантів відповіді: ніколи/дуже рідко; час від часу; деколи; переважно; завжди. За кожне «ні» (або «ніколи») пацієнт отримує 1 бал. Висока прихильність до лікування вважається у пацієнтів, які отримали 8 балів, середня – 7-6 балів, низька – <6 балів.

Результати. Після аналітичного оцінювання результатів проведеного тестування за допомогою вищенаведеної шкали всіх пацієнтів було розподілено на три групи відповідно рівня прихильності до лікування. А саме, 24 % (18 осіб) пацієнтів мали високу, 26,67 % (20 осіб) мали середню та 49,33 % (37 осіб) мали низьку прихильність до лікування. На рівень прихильності до лікування пацієнтів, хворих на БА впливали досить різноманітні фактори: соціально-економічні, пов'язані з медичним персоналом та системою охорони здоров'я, пов'язані з терапією, що застосовується, пов'язані з пацієнтом, пов'язані зі станом пацієнта на сьогодні. Найважливішими з них були: процеси партнерства та співробітництва між лікарем і пацієнтом, консультування, формування довіри до лікаря, особливо з урахуванням схеми пацієнт – родичі – лікар. Також досить важливим був принцип прийнятності препарату: від вибору лікарських засобів, його фармацевтичної форми до дозового режиму, враховуючи кратність прийому. Особливо потрібно відмітити, що досить часто причиною зниження прихильності до лікування у хворих на БА, було саме покращення стану пацієнта та зникнення симптомів захворювання.

Висновок. Фактори впливу на рівень прихильності до лікування обстежених хворих на БА були досить різноманітні, а сама прихильність – низькою, що потребує подальшої розробки відповідних заходів щодо покращення прихильності даних пацієнтів до лікування.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИБОРУ БРОНХОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ ЗА КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ІХС

Каньовська Л.В.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, kanevskaya.lyudmila@ukr.net*

На першому місці за ризиком розвитку у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) знаходиться серцево-судинна патологія. Розвивається патологічний комплекс, який отримав назву синдрому взаємного обтяження. При цьому значення має: вік, функціональні і морфологічні зміни, порушення обмінних процесів, зниження адаптаційних можливостей. На Конгресі Європейського респіраторного Товариства зазначено, що коморбідний перебіг захворювань відіграє важливу клінічну роль при ХОЗЛ, а терапія ХОЗЛ і супутніх захворювань може мати «ефект накладення». У той же час поточні керівництва з ведення ХОЗЛ не в повній мірі задовольняють потреби пацієнтів з множинними супутніми захворюваннями. При виборі тактики лікування ХОЗЛ не можна абстрагуватися від сумарного ризику, привнесеного коморбідними станами, особливо у пацієнтів похилого та старечого віку.

Специфічна фармакотерапія при ХОЗЛ допомагає запобігти і контролювати симптоми, зменшити частоту і тяжкість загострень, поліпшити стан здоров'я і переносимість фізичного навантаження. В даний час для лікування ХОЗЛ основними фармакологічними препаратами є: бронхолітики (займають головне місце в патогенетичній терапії ХОЗЛ); глюкокортикоїди; муколітики. Бронходилататори були і залишаються наріжним каменем терапії ХОЗЛ за коморбідного перебігу. Вони займають центральне місце в терапії захворювання, покращують показник ОФВ₁, зменшують задишку і гіперінфляцію, покращують якість життя, підвищують толерантність до фізичного навантаження, запобігають розвитку загострень. Аналізу впливу різних бронходилататорів на супутні ризики і прогноз у хворих з ХОЗЛ як в монотерапії, так і в комбінації присвячені багато досліджень. Так, встановлено, що рутинно застосовуються бронходилататори також можуть мати неоднозначний вплив на кардіоваскулярний ризик, особливо в когортах хворих старших вікових груп. Так, для агоністів бета- адренорецепторів показана можливість не тільки підвищення частоти серцевих скорочень і ризику виникнення аритмій (в тому числі і потенційно фатальних), але і індукції артеріальної гіпоксемії, системної прозапальної активації, респіраторного алкалозу. За даними досліджень кількість інгалюємих доз бета2- агоніста короткої або пролонгованої дії тісно асоційоване з ризиком виникнення гострих коронарних синдромів і ургентних госпіталізацій. Причому перевищення добової дози препаратів (більше 6 інгаляцій) сприяло подвоєнню кардіоваскулярного ризику. Сьогодні значуще місце в терапії пацієнтів з ХОЗЛ

займає подвійна бронходилатація, тобто одночасне використання двох препаратів класів: м-холінолітиків тривалої дії (МХДД) і β_2 -агоністів тривалої дії. Їх призначають усім пацієнтам із ХОЗЛ, залежно від тяжкості захворювання. Кожен із них у більшості рандомізованих досліджень показав свою ефективність та безпеку. Доведено, що подвійна бронходилатація (тривалої дії антихолінергічні (ТДАХ) препарати і тривалої дії бета2-антагоністи (ТДБА) є ефективнішою порівняно з монотерапією кожним із цих препаратів за виражених симптомів і пріоритетнішою для стартової терапії ХОЗЛ особливо за коморбідного перебігу ІХС. Інгаляційні глюкокортикостероїди (ІГКС) у комбінації із ТДБА або у складі «потрійної» комбінації з ТДАХ рекомендуються для тривалого лікування ХОЗЛ на наявності частих загострень в анамнезі. Водночас, дані про вплив ІГКС на смертність обмежені та суперечливі. Крім того, комбінована терапія (ІГКС + ТДБА) підвищує ризик розвитку пневмонії, у зв'язку із чим перед вирішенням питання, додавати ІГКС до схеми лікування ХОЗЛ чи ні, потрібно ретельно оцінити клінічну картину.

УДК 616.248-06:616.23-007.272]-036.1-07-08

АСТМА-ХОЗЛ ПЕРЕХРЕСТ СИНДРОМ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Каньовська Л.В., Каушанська О.В., Ляхович О.Д.

Вищий державний навчальний заклад України

“Буковинський державний медичний університет”,

м. Чернівці, kanevskaya.lyudmila@ukr.net

Бронхіальна астма (БА) і хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) - широко поширені захворювання легень, що характеризуються обструкцією дихальних шляхів, яка при БА має високу варіабельність, а при ХОЗЛ частково оборотна і / або незворотна. Поєднані клінічні ознаки БА та ХОЗЛ присутні у 15-55% випадків бронхообструктивного синдрому. Відомо, що приєднання ХОЗЛ до БА відбувається поступово на фоні зниження ефективності ГКС та прогресування захворювання. Наявність ознак обох патологій у деяких хворих послужило підставою для виділення окремого стану - синдрому перехресту БА і ХОЗЛ (АХПС). Хворі з синдромом перехресту БА і ХОЗЛ відрізняються частими загостреннями, низькою якістю життя, швидким погіршенням функції зовнішнього дихання і високою смертністю. Для даної категорії хворих характерна висока частота звернень за невідкладною допомогою і часта госпіталізація до відділень інтенсивної терапії. Крім того, витрати охорони здоров'я на таких хворих майже вдвічі перевищують витрати на хворих БА. Несприятлива динаміка захворюваності і важкі форми АХПС, невирішена ситуація з його диференціальною діагностикою, стійкість до терапії, зростання смертності обумовлюють його медичну та соціальну значимість

В даний час немає чіткого визначення АХПС, оскільки неясно, чи є він окремою нозологічною одиницею або все-таки це проміжний фенотип, який

об'єднує два захворювання. Спочатку синдром перехресту астма-ХОЗЛ визначався як синдром підвищеної варіабельності повітряного потоку в поєднанні з не повністю оборотною обструкцією дихальних шляхів, тобто має місце постійне обмеження повітряного потоку з наявністю ознак, характерних і для БА, і для ХОЗЛ.

Експертами GINA та GOLD було запропоноване визначення синдрому перехресту астма-ХОЗЛ як стійке обмеження повітряного потоку, яке характеризується рядом ознак, асоційованих з астмою, і рядом ознак, асоційованих з ХОЗЛ.

Гетерогенність АХПС, внаслідок різноманітності патофізіологічних механізмів його формування вказують на те, що один терапевтичний підхід неможна застосовувати до всіх хворих з даним синдромом. Розглядають декілька різних фенотипів його, які необхідно визначити перед початком лікування, а саме: «еозинофільний тип ХОЗЛ», «нейтрофільний» БА і «незапальний» БА з незворотною бронхіальною обструкцією.

Метою лікування АХПС повинно бути попередження або зменшення симптомів і порушень та зниження ризиків, у тому числі загострень, зменшення порушення функції легень і побічних ефектів від медикаментозного лікування.

У спільному проєкті GINA і GOLD «Діагностика захворювань з хронічною обструкцією дихальних шляхів: бронхіальна астма, ХОЗЛ і БА-ХОЗЛ перехресний синдром» пропонується починати лікування АХПС як БА. Цей підхід включає застосування інгаляційних глюкокортикоїдів (ІГКС) в низьких або середніх дозах в залежності від симптомів. Зазвичай так само додаються β_2 -агоністи тривалої дії і / або пролонговані холінолітики або їх поєднання з ІГКС. Слід зазначити, якщо є ознаки БА, не рекомендується лікування β_2 -агоністами без ІГКС. Всім хворим з хронічною бронхіальною обструкцією рекомендується відмова від паління, лікування коморбідних станів, фізична активність, пульмонологічна реабілітація і вакцинація.

УДК 616.2 – 06:616.19] – 03 – 053.9

**КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
Костенко І.Ф.¹, Костенко О.В.²**

¹Одеський національний медичний університет, м. Одеса, intermed3@ukr.net

²КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги

Білгород-Дністровської районної ради», АЗПСМ с. Шабо,

kostenko.cent@gmail.com

Вступ. У медичній практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини часто зустрічаються пацієнти з коморбідною патологією. Сполучення захворювань декількох систем органів утворюють клінічну ситуацію, яка потребує ретельного підбору лікарських засобів. Проблема коморбідності набуває особливої актуальності через демографічне постаріння населення. За

даними ВООЗ, більше 40% пацієнтів віком 60-69 років страждають на 4-5 захворювань, у віці 75 і старше біля 65% осіб мають більше 5 захворювань. Велике навантаження організму таких пацієнтів лікарськими препаратами загрожують високим ризиком ускладнень та зниженням ефективності лікування.

Мета дослідження. Визначити особливості перебігу захворювань органів дихання у пацієнтів похилого і старечого віку з коморбідною патологією, які мешкають у сільській місцевості.

Матеріали і методи. Під наглядом лікаря загальної практики було 83 особи похилого і старечого віку, які постійно мешкали у сільській місцевості. Серед них було 47 жінок і 36 чоловіків. План обстеження складався із визначення скарг, збирання анамнезу, визначення умов праці та проживання, об'єктивного обстеження, дослідження медичної документації, лабораторного та інструментального (ЕКГ, Ехо-КГ, рентгенографія органів грудної клітки, спірометрія, огляд очного дна) методів обстеження, консультацій спеціалістів (окуліст, невропатолог, ендокринолог, гінеколог, уролог) в умовах центральної районної лікарні.

Результати дослідження. Хронічні неспецифічні захворювання органів дихання мали місце більше ніж у половини обстежених пацієнтів серед жінок (53,3%) та 64,1% чоловіків, з них 11 пацієнтів (13,2 %) постійно потребували сторонньої допомоги і медичного догляду, а значна кількість хворих (21,6%) - паліативної допомоги через старечій вік, супутні онкологічні захворювання, туберкульоз, ВІЛ-СНІД тощо.

Було виявлено, що хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ) у 26 хворих (31,3%) сполучалося з проявами гіпертонічної хвороби різного ступеню і стадії. У 31 пацієнта (25,7%) об'єктивні зміни з боку органів дихання визначалися на тлі ускладненого перебігу гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця або порушення серцевого ритму. Тимчасові гострі розлади мозкового кровообігу, погіршення зору спостерігалось у 19 хворих на ХОЗЛ (15,7%); 8 пацієнтів (6,6%) перенесли ішемічний інсульт і отримали різні групи інвалідності. Застійну серцеву недостатність було виявлено у 19 хворих на хронічний бронхіт та бронхіальну астму. Прояви ІХС та артеріальної гіпертензії супроводжувалося ожирінням різного ступеня у 13 пацієнтів (10,8%), порушення толерантності до глюкози або цукровий діабет були у 18 осіб (14,9%).

Під час дослідження було виявлено, що в сільській місцевості надання медичної допомоги хворим похилого віку з ураженням органів дихання і коморбідною патологією утруднюють неналежні санітарно-гігієнічні і соціальні умови, поширені шкідливі звички (паління, зловживання алкоголем), несприятливі умови праці (контакт з пилом, отрутохімікатами, мінливі погодні умови, ненормований робочий день тощо), віддаленість місця проживання від медичної установи, мала потужність місцевої лабораторії, брак кваліфікованих

медичних працівників, відсутність умов оздоровлення та фахівців з паліативного лікування, висока вартість ліків тощо.

Висновки. Наявність уражень органів дихання і коморбідної патології у хворих похилого і старечого віку погіршує прогноз їх життя, утруднює діагностику, призводить до поліпрагмазії під час лікування, часто супроводжується ускладненнями та потребує індивідуального підходу при наданні медичної допомоги і паліативного догляду за участі медпрацівників певної кваліфікації, патронажної служби та волонтерських організацій.

УДК 616.24-007.272-036.1-07-056

**СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ДІАГНОСТИКА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
ПОКАЗНИКІВ ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ ХВОРИХ**

Кушнір Л.Д., Багрій В.М., Вівсянник В.В.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, kushnir.leonid@bsmu.edu.ua*

Вступ. Під впливом таких зовнішніх факторів, як тютюновий дим, промисловий пи́л, продукти життєдіяльності мікроорганізмів, алопатичні препарати, а також внутрішніх чинників, до яких відносять спадкову схильність, активність окислювальних ензимів та гіперпродукцію фагоцитами активних метаболітів кисню, у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) спостерігається надмірна активація вільнорадикальних реакцій (ВР) і переокисних процесів прямо пропорційна ступеню важкості загострення та віку хворих. Внаслідок цього, а також пригнічення механізмів саморегуляції пошкоджується структура та функція біологічних мембран.

Мета дослідження. встановлення взаємозв'язку між інтенсивністю процесів переокисного окиснення ліпідів, фібринолітичною та протеолітичною активністю крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в залежності від віку хворих.

Матеріал та методи. Нами були обстежені 47 пацієнтів, які страждають на хронічне обструктивне захворювання легень (основна група) та 26 практично здорових осіб (контрольна група). Всі обстежені були поділені на 3 вікові групи. Так, до першої групи були віднесені 13 хворих на ХОЗЛ та 7 практично здорових осіб віком 40-50 років. Другу - складала 15 пацієнтів основної та 8 контрольної груп віком 51-60 років. Третя була сформована з 19 хворих на ХОЗЛ та 11 практично здорових віком 61-70 років.

Поряд з загальноприйнятими клінічними, лабораторними, інструментальними, рентгенологічними методами використовували сучасні

методи оцінки інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів, фібринолітичної та протеолітичної активності крові.

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що у хворих на ХОЗЛ існує залежність змін показників інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів, фібринолітичної та протеолітичної активності крові в залежності від віку. Найбільш суттєві зміни були нами виявлені у третій групі обстежених віком 61-70 років. Під час загострення захворювання у пацієнтів з ХОЗЛ спостерігається істотне зростання рівня в еритроцитах та плазмі крові малонового альдегіду на 78% та 83% відповідно, ізольованих подвійних зв'язків на 41%, кетодієнів та спряжених трієнів на 53%, збільшення протеолітичної активності крові за азоальбуміном на 72%, за азоказеїном на 68%, за азоколом на 88% та зниження показників сумарної фібринолітичної активності крові на 46% у порівнянні з контрольними групами відповідного віку.

Висновок. Таким чином, виявлені зміни свідчать про те, що з віком у хворих на ХОЗЛ, виникають мікроциркуляторні порушення, які погіршують перебіг захворювання, сприяють резистентності до проведеного лікування, знижують якість життя, що і зумовлює впровадження у лікувальну тактику нових препаратів, які найбільш широко впливали на всі відомі патогенетичні ланки виникнення та прогресування хронічного обструктивного захворювання легень. Це зумовлює розробку та впровадження нових альтернативних схем лікування виявлених змін.

УДК 616-002.5-036.17-07-08-035

ПРИЧИНИ ПОВТОРНОЇ АКТИВАЦІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ПРОЦЕСУ

Мажак К.Д.¹, Ткач О.¹, Наконечний З.Р.²,

Мішиха О.², Лаповець Н.¹, Щурко Г.В.¹

¹Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,

²КНП ЛОР «Центр легеневого здоров'я», м. Львів, kwitoslaw@ukr.net

Актуальність проблеми. За даними національних та міжнародних експертів головними причинами епідемічно напруженої ситуації з туберкульозу (ТБ) в Україні є низька виявляемість і невідповідне лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень (МРТБ). За результатами першого національного епідеміологічного дослідження хіміорезистентного ТБ в Україні, рівень МРТБ серед хворих, яким вперше в житті встановлено діагноз ТБ, становить 24,3%, серед хворих з повторними випадками ТБ – більш ніж удвічі вище і сягає 58,2% випадків. Питома вага випадків РРТБ становить 13,9% від загальної кількості хворих на МРТБ.

Мета. Вивчити фактори, які призводять до повторної активації туберкульозного процесу після завершення лікування нових випадків ТБ.

Матеріал і методи досліджень. З метою виявлення причин розвитку рецидивів і несприятливого наслідку лікування проведено ретроспективний

аналіз історій хвороб 76 хворих на ВДТБ з бактеріовиділенням, які отримували повторний курс лікування. Статистичну обробку даних здійснювали загальноприйнятим методом варіаційної статистики з обчисленням середніх величин (M), похибки вибіркового дослідження (m), середньо-квадратичного відхилення (σ), коефіцієнта (t) та різниці вірогідності (p) за таблицею Ст'юдента. Різниці середніх і відносних частот вважали достовірними за рівня довірчої ймовірності ($p < 0,05$).

Результати. Найбільшу частку склали чоловіки (84,1%) у віці 35-60 років (56,8%). У структурі клінічних форм переважали занедбані поширені дисеміновані форми процесу з наявністю полікавернозу (75,0%), мультирезистентності до препаратів I ряду (40,8%) за рахунок зростання розширеної та прерозширеної (34,2%) резистентності до хіміопрепаратів, високим рівнем інтоксикації (76,2%), що вказує на ймовірне зростання частоти повторних випадків через зниження ефективності нових випадків МРТБ. У 23,5% хворих активація ТБ процесу наступила на фоні помірних рентгенологічних змін зі збереженими порожнинами розпаду, у 37,8% ТБ поєднувався з НЗЛ, у 27,8% з цукровим діабетом, у 27,0% з гепатитами, у 22,9% з ВІЛ-інфекцією. У хворих з НЗЛ туберкульозний процес був поширеним і частіше супроводжувався масивним бактеріовиділенням (66,5% та 57,4% відповідно). Встановлено залежність частоти повторної активації ТБ процесу від клінічних форм нових випадків легеневого ТБ: найвищу питому частку виявлено у хворих на інфільтративний ТБ - 55,4%, дисемінований - 31,2%, ТБ плеврит - 13,4%. У 40,5% хворих реактивація ТБ процесу виникла в інтактній легені, а у 59,5% – на місці попередньої локалізації процесу. В групі соціально-незахищених (56,8%) осіб (безробітні, пенсіонери) виявлення рецидиву ТБ було несвоєчасним, процес був двобічним з розпадом легеневої тканини та бактеріовиділенням; у групі соціально-дезадаптованих осіб також діагностували занедбані форми з деструкцією легеневої тканини та бактеріовиділенням (у 70,5% та 69,3%, відповідно). Встановлено наявність прямого сильного та прямого середнього кореляційного зв'язку між розвитком рецидиву захворювання та факторами ризику: епідеміологічними (контакт з бактеріовиділювачем) - $r=0,81$, $p < 0,01$, медико-біологічними: масивністю бактеріовиділення - ($r=0,46$, $p < 0,01$), медикаментозною резистентністю ($r=0,72$, $p < 0,01$) МБТ до АМБП, наявністю великих залишкових змін в легеневій тканині, низькою прихильністю до лікування та перериванням контрольованого лікування - ($r = 0,52-0,58$, $p < 0,01$).

Висновок. Основними факторами, які сприяють реактивації ТБ процесу є перевід на амбулаторний етап при наявності метатуберкульозних змін із залишковими порожнинами розпаду, недостатня контрольованість та прихильність до лікування, зростання частоти медикаментозної резистентності МБТ, супутні захворювання та шкідливі звички.

ПРОФІЛЬ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ З НОВИМИ ТА ПОВТОРНИМИ ВИПАДКАМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ

**Ткач О.А.¹, Мажак К.Д.¹, Писаренко Є.І.¹, Фесюк П.П.²,
Пурська М.Б.², Павлюк М.Д.², Кельбасович І.П.²**

*¹Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,
²КНП ЛОР «Центр легеневого здоров'я», м. Львів, toa_tbc@ukr.net*

Актуальність проблеми. Незважаючи на організаційні зміни в системі охорони здоров'я, наявність різних факторів, що впливають на розвиток стійких форм туберкульозу (ТБ), призводить до збільшення кількості хворих на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) в зв'язку, з чим щорічно поповнюють контингенти протитуберкульозних диспансерів хворими з рецидивами МРТБ. Реєстрований ріст частки МРТБ (44,0% хворих з рецидивом захворювання) свідчить не тільки про підвищення ефективності лабораторних технологій виявлення збудника і визначення його медикаментозної стійкості, але й формування «резервуару мультирезистентної інфекції» через низьку результативність лікування. Тому питання своєчасного виявлення та контролю за епідемічним процесом МРТБ залишається актуальним.

Мета. Вивчити частоту та профіль мультирезистентності МБТ хворих з новими та повторними випадками МРТБ легень.

Матеріали та методи досліджень: Проведено ретроспективний аналіз 242 історій хвороб пацієнтів з вперше виявленими та повторними випадками МРТБ легень у віці 18-65 років (36,7±3,4 р.), що знаходились на стаціонарному лікуванні у КНУ ЛОР «Львівський РФПКЛДЦ» протягом 2015-2017рр. Відповідно до завдань дослідження хворих розділено на групи: у 166 хворих з новими (I група - 90 (54,2%) та повторними (II група - 76 (45,8%) випадками МРТБ проведено клінічні спостереження, культуральні дослідження мокротиння з визначенням тесту медикаментозної чутливості (ТМЧ) МБТ до антимікобактеріальних препаратів основного ряду, препаратів із груп аміноглікозидів і фторхінолонів. Статистичну обробку отриманих даних проводили з визначенням середньої арифметичної та її похибки ($M \pm m$). Достовірність відмінностей - з використанням t-критерію Стьюдента. Різниці середніх і відносних частот вважали достовірними за рівня довірчої ймовірності ($p < 0,05$).

Результати. За статево-віковим розподілом хворих встановлено, що чоловіки хворіють у 3 рази частіше з новими (та 75,5%) та в 4 рази з повторними (84,0%) випадками МРТБ в порівнянні з жінками. За аналізом клінічних форм МРТБ встановлено переважання дисемінованих деструктивних форм МРТБ, як серед вперше діагностованих хворих (70,8%) так і при рецидивах МРТБ (67,7%), інфільтративну форму діагностували у (23,1% та 17,7% відповідно) з новими та повторними випадками, разом з тим, питома частка фіброзно-кавернозного ТБ переважала при рецидивах (14,6% проти

6,1%, відповідно). За результатами ТМЧ до препаратів основного ряду частота первинної та вторинної МР МБТ була порівнюваною (44,4% та 40,8% відповідно), частота розширеної МР МБТ (при одночасній стійкості штаму до препаратів основного ряду+аміноглікозид+фторхінолон) була вдвічі вищою при рецидивах МР ТБ (34,2% проти 16,7%, $p < 0,05$). Частота виявлення мультирезистентних штамів МБТ, стійких до І ряду препаратів + аміноглікозид або фторхінолон була вищою серед нових випадків МР ТБ (38,9% проти 25,0% відповідно).

Висновок. Частота виявлення первинної та вторинної мультирезистентності до препаратів І ряду є порівнюваною, в той час, частота вторинної розширеної мультирезистентності достовірно вища при рецидивах МР ТБ. Зростання питомої частки вторинної розширеної та пре-розширеної мультирезистентності МБТ серед повторно лікованих хворих на МРТБ вказує на підвищення якості рівня бактеріологічної діагностики, вимагає удосконалення епідагляду та підходів до ведення випадку МРТБ на етапах спостереження.

УДК 616.329/.33-002-008.17:616.24-007.272:616.441.64]-036-055.2-053.9

**РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ
РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО
ОБСТРУКТИВНОГО ЗАВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
ТА ГІПОТИРЕОЗУ У ЖІНОК ЛІТНЬОГО ВІКУ**

Рева Т.В., Трефаненко І.В.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м.Чернівці, tetiana.reva@gmail.com*

Для сучасного хворого характерна множинність супутніх захворювань, які можуть взаємно впливати на перебіг і клінічні вияви патологій. З віком частота поєднання кількох хронічних захворювань збільшується, що спричиняє певні труднощі зі своєчасною діагностикою та підбором адекватного комплексного лікування. Гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – провідна причина зниження якості життя, працездатності та розвитку низки ускладнень, наприклад, стравоходу Барретта. Гіпотиреоз спостерігається переважно у жінок у віці від 40 до 60 років. У групі жінок старшого віку поширеність всіх форм гіпотиреозу може сягати 12% і більше. За оцінками Національного інституту фізіатрії і пульмонології, на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) страждає мінімум 7% населення України, тобто близько 3 млн. чоловік. Проте точної інформації про розповсюдженість захворювання немає.

Мета дослідження: виявити поширеність ГЕРХ серед жінок літнього віку хворих на ХОЗЛ та гіпотиреоз.

Обстежено 54 хворих на гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу віком від 55 до 75 років. Серед обстежених було 19 жінок хворих на ГЕРХ із супровідним гіпотиреозом. Середній вік обстежених склав $(62,42 \pm 0,1)$ років. Давність захворювання на гіпотиреоз склала 11,42 років. Ідіопатичний гіпотиреоз діагностовано у 11 (57,9%) хворих, післяопераційний – у 4 (21,05%) хворих, аутоімунний тиреодит із ознаками гіпотиреозу – 4 (21,05%) хворих. Серед досліджених хворих ХОЗЛ виявлено у 17 хворих (31,5%).

Клінічний діагноз ХОЗЛ розглядали за новою редакцією міжнародного керівництва «Глобальна стратегія діагностики, ведення та профілактики ХОЗЛ» – GOLD-2017, яка нині є новим інструментом для імплементації ефективних планів ведення хвороби.

При дослідженні тиреоїдного гомеостазу виявлені наступні зміни: тиреотропний гормон гіпофізу склав у середньому 11,3 мкМО/мл, рівень вільного тироксину – 7,05 пмоль/л, вільного трийодтироніну – 3,03 пмоль/л.

Як показали наші дослідження, типові для ГЕРХ скарги на біль у надчеревній ділянці та за грудиною, що посилюється після вживання їжі, при нахилах тулуба вперед відмічали 16 хворих (84,2%), печія спостерігалась у 2 (10,5%), відрижка – у 14 (73,7%), гіркота у роті – у 17 (89,5%), дисфагія – у 10 пацієнток (52,6%), відчуття грудки у горлі турбувало 7 хворих (36,8%). У хворих відмічались характерні клінічні симптоми для гіпотиреозу. Скарги на мерзлякуватість виказували 11 хворих (57,9%), сонливість відмічалась у 12 (63,2%) жінок, зниження пам'яті – у 13 (68,4%) хворих, симптом Бера діагностували у 9 (47,3%) хворих, набряклість обличчя – у 12 (63,2%), сухість шкіри – у 14 (73,7%), загальна слабкість та швидка втомлюваність турбувала усіх хворих. Задишка була наявна у всіх хворих (100%). ГЕРХ була причиною хронічного кашлю у 21 (38,9%) хворих.

При рентгеноскопічному обстеженні виявлено сповільнення шлункової евакуації у 16 пацієнтів, дуоденогастральний рефлюкс діагностовано у 14 хворих, а гастроєзофагеальний рефлюкс виявлено у 100% випадків. Ендоскопічно негативна форма ГЕРХ була діагностована у 4 хворих (21,1%), катаральний езофагіт виявили у 10 хворих (52,6%), ерозивний езофагіт – у 5 (26,3%) пацієнток. Пролонгована рН-метрія за допомогою рН-метра ІКЖ-2 достовірно показала зміни щодо кислотоутворювальної функції шлунка, середнє значення рН склало $3,4 \pm 0,2$. При проведенні рН-метрії стравоходу виявлено, що у 8 (42,1%) пацієнтів значення рН було у межах норми і в середньому склало $6,8 \pm 0,2$. А у інших 11 пацієнтів відмічено підвищення рівня рН до $7,9 \pm 0,2$.

У результаті проведеного дослідження було доведено, що у жінок літнього віку хворих на гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу, наявність супутньої патології, а саме гіпотиреозу та ХОЗЛ, погіршує перебіг основного захворювання, якість життя.

ЛІПІДИ СИРОВАТКИ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

Івчук В.В., Ковальчук Т.А.

*ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини
МОЗ України», м. Кривий Ріг, ivchukv@yahoo.com*

Сьогодні хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) розглядається як системне захворювання, що часто асоціюється з гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою серця, остеопорозом, метаболічним синдромом та цукровим діабетом. В основі такої коморбідності лежать гіпоксія, гіперінфляція легень, циркуляція в крові численних медіаторів запалення, активація перекисного окиснення ліпідів, ендотеліальна дисфункція, порушення ліпідного обміну. Дослідження показників ліпідного обміну представляє безсумнівний інтерес для вирішення питань, що стосуються особливостей метаболічних порушень при легеневих патологіях професійної етіології.

Метою дослідження було вивчення стану ліпідного профілю у хворих на ХОЗЛ професійної етіології.

Було проаналізовано 186 результатів лабораторних досліджень хворих на ХОЗЛ працівників гірничодобувної промисловості з різним ступенем тяжкості перебігу захворювання. Ліпідний спектр сироватки крові оцінювали за вмістом загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів високої густини (ХС ЛПВГ), холестерину ліпопротеїнів низької густини (ХС ЛПНГ), холестерину ліпопротеїнів дуже низької густини (ХС ЛПДНГ), ліпопротеїну (а) (ЛП (а)), аполіпопротеїну А1 (апо-А1) та аполіпопротеїну В (апо-В).

У хворих на ХОЗЛ професійної етіології виявлене зростання рівня ЗХС в 1,5-1,6 рази у всіх трьох групах хворих. Вміст ТГ в сироватці крові найбільш суттєво зріс за перебігу ХОЗЛ III стадії – в 1,5 рази, у порівнянні з контрольною групою. Трохи меншим було зростання цього показника у хворих з I та II стадією – в 1,2 рази, порівняно зі здоровими особами. Підвищення рівня ТГ впливає на обмін ЛПВГ шляхом посилення їх катаболізму. Відомо, що зниження концентрації в плазмі крові ЛПВГ асоційоване з підвищенням ризику розвитку атеросклеротичного ураження судин. Показано, що концентрація ХС ЛПВГ знизилась в 1,2 рази при ХОЗЛ III стадії. З'ясовано, що разом зі зростанням стадії перебігу хвороби, відбувається поступове збільшення концентрації ХС ЛПНГ у сироватці крові. Так, при ХОЗЛ I рівень ХС ЛПНГ зріс в 2,2 рази, порівняно з контрольною групою, а при ХОЗЛ II та ХОЗЛ III – в 2,5 і 2,6 рази відповідно. Відомо, що ХС ЛПНГ легко потрапляє до артеріальної стінки через мембрану ендотелію і там піддається різної міри модифікації. Модифікований ХС ЛПНГ залучається до більшості етапів запального процесу. Найбільш суттєво – в 1,5 рази, вміст ХС ЛПДНГ збільшився при III стадії перебігу обструктивної хвороби. При ХОЗЛ I та ХОЗЛ II цей показник

перевищував значення контрольної групи в 1,2 рази. Комплекс ЛП (а) здатен приймати участь у формуванні та рості атеросклеротичної бляшки. Він може індукувати та підтримувати запалення. У хворих з середнім ступенем тяжкості перебігу ХОЗЛ показник вмісту ЛП (а) був збільшеним в 1,8 рази, а при важкому перебігу, він перевищував значення у групі здорових осіб в 2,1 рази. Важливим аспектом є порушення нормального спектру транспортних ЛП у вигляді зменшення вмісту Апо-А1, які є стійкими у водному середовищі та забезпечують відтік надлишку ХС від клітин, та зростання концентрації Апо-В, що принципово володіють атерогенним потенціалом. При ХОЗЛ III рівень Апо-А1 знизився в 1,4 рази порівняно з контролем. Рівень Апо-В, навпаки, показав статистично значиме зростання в 1,2 рази при тяжкому ступені перебігу обструктивної хвороби легень.

Виявлені в наших дослідженнях зміни ліпідного спектру сироватки крові хворих на ХОЗЛ професійної етіології можуть свідчити про взаємообтяжуючий вплив хронічного запального процесу та порушень у ліпідному обміні обстежених. Атерогенні зсуви в ліпідному спектрі крові неминуче сприятимуть формуванню атеросклеротичних змін.

УДК 616.12-005.4-06:616.24-007.272]-036.1-07-085.326:546.46

**ВПЛИВ МАГНІУ НА ПЕРЕБІГ ПОСДНАНИЙ ПЕРЕБІГ
ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ІЗ ХРОНІЧНИМИ
ОБСТРУКТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНЬ**

Трефаненко І.В., Гречко С.І., Рева Т.В.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, ira.trefanenko@gmail.com*

Коморбідні хвороби зустрічаються досить часто. Дедалі помітнішим стає ослаблення стану здоров'я людської популяції: за даними експертів ВООЗ, у людей віком до 40 років по 2-4 захворювання, до 60 років з'являється «букет» із 5-7 недуг, після 70 – 8-10 і більше. Мультиморбідність збільшується з 10% у віці до 19 років до 80% у осіб, яким за 80. Ці явища значно ускладнюють клініко-патогенетичне розуміння клінічної ситуації, стратегії і тактики лікування, спонукають до вимушеної поліпрагмазії і зростання частоти побічних дій та ускладнень від медикаментозної терапії. Значний рівень захворюваності на ішемічну хворобу серця (ІХС) з супутніми хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ) обумовлює актуальність проблеми диференційованого лікування хворих. Патофізіологічні зміни в легенях при ХОЗЛ більшої міри призводять до зниження коронарного резерву, ніж при ізольованій ІХС. Корекція енергетичного обміну клітин міоцитів пов'язана з створенням ефективних напрямків мобілізації резервних можливостей циклу Кребса, використанням енергодавальних сполук, збільшення шляхів доставки кисню. Враховуючи перспективу “наслідування”

природним, метаболічним системам, метою нашої роботи стало вивчення впливу препарату “Магне-В6” на коронарний резерв та функціональний стан міокарда та тonus жовчовивідних шляхів у хворих на ІХС та ХОЗЛ. Обстежено 47 хворих з діагнозом ІХС, дифузний кардіосклероз (давністю 5,3±0,8 років) та ХОЗЛ в період ремісії. Діагноз встановлювали відповідно до критеріїв ВООЗ. Середній вік хворих склав 53,3±8,1 років. Контрольну групу склали 10 хворих на ІХС із супутнім ХОЗЛ, яким було призначено тільки базисне лікування (аспирин, аторвастатин, тіотропіум бромід). На фоні базисного лікування пацієнти дослідної групи отримували “Магне-В6” по 2 таблетці 3 рази на добу, протягом 14 діб. Всім хворим проводили ЕхоКС, електрокардіографія (ЕКГ), велоергометрію (ВЕМ) на початку та в кінці лікування. Після лікування при ВЕМ відмічено в дослідній групі суттєве збільшення показника виконаної роботи на 48% (p<0,02), скорочення періодів реституції АТ на 60% (p<0,001), та ЧСС на 41% (p<0,02). Зміни ЕКГ в умовах проведення ВЕМ показали після лікування достовірне зменшення суми негативного зубця Т з 6,3±0,45 до 2,6±1,1 мм (p<0,05), кількості відведень з негативним Т – від 2,7±0,6 до 1,4±0,4 відведень (p<0,05), середнього значення негативного зубця Т – від 2,5±0,3 до 1,7±0,7 (p<0,05), величини середньої депресії сегменту ST 2,7±0,5 та 1,4±0,4 (p<0,05). Достовірних змін по цим показникам в контрольній групі не спостерігалось. У пацієнтів дослідної групи на початку лікування спостерігались наступні форми геометрії міокарда: 40% - концентричне ремоделювання лівого шлуночка, 20% - ізольована гіпертрофія задньої стінки лівого шлуночка, 30% - ізольована гіпертрофія міжшлуночкової перетинки та лише 10% - нормальна геометрія лівого шлуночка (4:2:3:1), після лікування – відповідно 4:2:2:3. Виявлено збільшення показників: функції укорочення поперечного розміру на 19% (p<0,05) та швидкість циркулярного вкорочення волокон міокарда – на 25% (p<0,01), та зменшення периферичного судинного опору на 29% (p<0,02).

Враховуючи позитивний вплив “Магне-В6” на коронарний резерв, функціональний стан міокарда та тonus бронхів доцільно його застосування у хворих із поєднаним перебігом ІХС та ХОЗЛ.

УДК 616.23/24+616-056

ВПЛИВ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ

Корж Н.В., Островський М.М.

*Івано-Франківський національний медичний університет
м. Івано-Франківськ, nadiyakorzh@gmail.com*

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є розповсюдженою патологією, яка істотно впливає на якість життя пацієнтів (ЯЖ) та є одним із основних чинників смертей у світі. Метою лікування пацієнтів з ХОЗЛ є зменшення симптоматики, попередження і лікування загострень, покращення

толерантності до фізичного навантаження та запобігання прогресуванню патології. Особливої уваги заслуговують пацієнти з ХОЗЛ з наявною надмірною масою тіла, яка є важливим предиктором хронічного системного запалення. Враховуючи, що в основі проблеми надмірної маси тіла лежить позитивний енергетичний баланс внаслідок порушення харчової поведінки, актуальним залишається питання щодо взаємовпливу показників фактичного харчування та ЯЖ у таких пацієнтів.

Мета: оцінити показники якості життя та фактичного харчування у хворих на ХОЗЛ в поєднанні з надмірною масою тіла.

Нами обстежено 64 хворих на ХОЗЛ GOLD III, яких було розподілено дві групи: перша група – 39 хворих з нормальною масою тіла (ІМТ 18,5-24,9 кг/м²); друга – 25 хворих із надмірною масою тіла (ІМТ 25-29,9 кг/м²). Всі пацієнти були чоловіки середній вік яких становив (61,9 ± 3,2) років та знаходились в фазі ремісії ХОЗЛ і отримували базисну терапію відповідно до існуючих протоколів. Якість життя оцінювали за допомогою респіраторного опитувальника госпітально святого Георгія (S. George's Respiratory Questionnaire — SGRQ), а фактичне харчування - методом 24-годинного заповнення харчового щоденника за дві доби – робочий та вихідний день. У добовому раціоні аналізували енергетичну цінність їжі.

Результати дослідження: підводячи підсумки, було встановлено, що хворі першої групи мали вірогідно нижчі показники за всіма шкалами опитувальника SGRQ в порівнянні з хворими другої групи. Так, показник «симптоми» становив 62,7±2,89 проти 74,65±5,60 балів, «активність»- 53,21±2,61 проти 62,37±5,41 балів, «вплив» - 48,95±2,95 проти балів, «загальна якість життя» - 51,36±2,58 проти 59,60±4,11 балів (p<0,05). За даними заповнення харчового щоденника, було встановлено, що фактична енергетична цінність спожитої їжі в робочий день у хворих з надмірною масою тіла була у 1,4 рази вище порівняно з хворими з нормальним ІМТ (3231,0±355,3 ккал/добу проти 2254,0±354,4 ккал/добу) (p<0,05), а у вихідний день – у 1,6 разів (3622,0±436,0 ккал/добу проти 2304,0±432,6 ккал/добу) (p<0,05). Крім того, проведений кореляційний аналіз дозволив встановити зв'язок між фактичною енергетичною цінністю спожитої їжі за обидва дні з показниками якості життя хворих на ХОЗЛ. Так за опитувальником SGRQ фактична енергетична цінність спожитої їжі у вихідний день мала прямий кореляційний зв'язок з показниками «симптоми» (r=0.69 p<0,05), «активність» (r=0.54 p<0,05), «вплив» (r=0.53 p<0,05) та «загальна якість життя» (r=0.60 p<0,05).

Висновки: отримані результати обґрунтовують необхідність індивідуального підходу до лікування хворих на ХОЗЛ із надмірною масою тіла, яка значно погіршує якість життя пацієнтів, метою якого є не лише інгаляційна терапія, а й корекція харчового енергетичного балансу та підвищення рівня фізичної активності, задля попередження прогресування хвороби.

**GLOBAL ASTHMA NETWORK (GAN) – ВСЕСВІТНЯ АСТМА МЕРЕЖА
Федорців О.Є.**

*Державний вищий навчальний заклад
«Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», м.Тернопіль,
fedortsivolga@gmail.com*

Бронхіальна астма (БА) є глобальною медико-соціальною проблемою, що займає провідне місце серед «хвороб століття». Кількість хворих на БА збільшується з року в рік у більшості країн світу, завдаючи значних втрат як з точки зору медичних витрат і послуг, так і втрат ефективності та обмеженої участі в суспільному житті. «Хворі на бронхіальну астму борються за дихання. Астма є суттєвою причиною інвалідності в будь-якому віці. В лікарнях знаходиться велика кількість хворих з важкими нападами бронхіальної астми. Від цієї хвороби помирають люди. 334 мільйони людей страждають бронхіальною астмою. Бронхіальна астма може бути страшною хворобою» (Global Asthma Report 2014, 45 Всесвітня конференція з питань охорони здоров'я легень).

Глобальна мережа астми (GAN) була створена в 2012 році для визначення та вирішення проблеми бронхіальної астми, яка є важливою глобальною неінфекційною хворобою (Non-Communicable Disease) (NCD). GAN виникла в результаті об'єднання двох організацій: International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) та Міжнародного союзу проти туберкульозу та захворювань легенів (The Union), організації, що займаються наданням допомоги країнам у визначенні та вирішенні проблеми (NCD), протягом більше двох десятиліть, а також на основі Глобального звіту про астму 2011.

Глобальний звіт про астму 2011 року включав результати Міжнародного дослідження астми та алергії в дитячому віці ISAAC, дослідження респіраторного здоров'я Європейського співтовариства ECRHS (European Community Respiratory Health Survey) та Всесвітнього дослідження здоров'я дорослих. Звіт 2011 року був приурочений зустрічі високого рівня Організації Об'єднаних Націй з питань NCD, яка відбулася в Нью-Йорку 19–20 вересня 2011 року.

Основні напрямки діяльності GAN: глобальний нагляд за поширеністю БА у світі; впровадження та підтримка стандартного лікування хворих з БА; дослідження; нарощування потенціалу; взаємодія з політиками; забезпечення доступу до якісних медикаментів.

Глобальна мережа астми (GAN) нараховує 351 центр у 134 країнах (66% це країни з низьким та середнім рівнями доходу). Принципи, яких дотримуються в GAN - прості стандартизовані методики.

Місія GAN: запобігання розвитку бронхіальної астми та поліпшення медичної допомоги хворим на БА в усьому світі, приділяючи особливу увагу

країнам з низьким і середнім рівнями доходу. Мережа досягатиме цього завдяки посиленому нагляду, дослідженням, нарощуванню потенціалу та доступу до ефективного лікування астми, включаючи якісні лікарські засоби.

Перспективні цілі глобальної мережі астми: зменшення важких форм бронхіальної астми на 50% до 2025 року за рахунок зниження на 50%: частки осіб з симптомами бронхіальної астми, що не отримують інгаляційних кортикостероїдів; часу, вільного від роботи у зв'язку з астмою/ навчання у школі через астму; незапланованих візитів до лікаря у зв'язку з астмою; госпіталізації у зв'язку з астмою; тяжких форм астми; смертності від астми.

Перспективи GAN: світ, де ніхто не страждає від астми.

УДК 616.248-06:616.89-008.441-08-053.2

ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ

Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А.

Державний вищий навчальний заклад

*«Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», м.Тернопіль,*

fedortsivolga@gmail.com

Вступ. Однією із «глобальних проблем сучасності» є бронхіальна астма (БА) та алергічні захворювання, завдячуючи значній поширеності серед дитячого та дорослого населення планети, адже цією хворобою страждають від 5 до 10% дітей, і з кожним роком цей показник зростає. Саме тому існує постійний науковий інтерес у вивченні етіопатогенетичних аспектів даного захворювання.

Мета дослідження. Дослідити особистісно-психологічний компонент БА у хворих школярів.

Матеріали та методи. Проведено обстеження 121 хворої на БА дитини, які знаходились на стаціонарному лікуванні в пульмо-алергологічному відділенні Тернопільської обласної дитячої лікарні. Контрольну групу склали 226 підлітків, з яких 76,55% (n=173) практично здорових на момент обстеження учнів ЗОШ міст Тернопіль і Теребовля, 23,45% (n=53) сіл Тернопільського та Теребовлянського районів. Середній вік хворих склав (12,98±2,80) років, дітей контрольної групи (12,36±2,80) років.

Клінічний стан хворих на БА дітей оцінювався на підставі анамнестичних даних, результатів фізикального обстеження, спірометрії (пikфлюометрії). Оцінка важкості астми проводилася відповідно до рекомендацій міжнародної глобальної ініціативи з діагностики та лікування бронхіальної астми GINA-2018.

Усім спостережуваним дітям проведена оцінка психоемоційного статусу шляхом психологічного опитування і тестування: оцінку тривожності в структурі особистості дітей за тестом Спілбергера адаптованим Б.Л. Ханінім (1976); оцінку тривожності в школі – за опитувальником Філліпса.

Результати. Аналіз результатів вивчення особистісної тривожності у хворих на БА підлітків виявив відсутність порушень лише у 2,48% (n=3). Отримані нами показники реактивної тривожності в обстежуваній групі стаціонару діагностовано переважно високий рівень особистісної тривожності в 58,68% (n=71) випадках. Дещо більше половини опитаних (n=78 – 64,46%) виявляли ситуативну тривожність.

Одним із найбільших із джерел тривожності для дітей, які входили у наше дослідження, є шкільне середовище. Аналізуючи дані, отримані анкетуванням наших дітей із БА за методикою Філліпса, ми виявили наявність симптомів загальної шкільної тривожності у всіх вікових групах опитаних.

Висновки.

1. Аналіз результатів вивчення тривожності у хворих на БА підлітків виявив порушення особистісної у 97,52% дітей та ситуативної – у 78,51%.

2. Показники реактивної тривожності в обстежуваній групі були дещо нижчими, ніж особистісної, проте достовірно вищими у порівнянні з контрольною групою.

3. Серед 58,68% (n=71) пацієнтів з БА діагностовано переважно високий рівень особистісної тривожності.

4. Отримані результати свідчать, що найбільш чутливими до стресових шкільних ситуацій та факторів є діти із бронхіальною астмою віком 8-10 років.

5. Виявлена тенденція до зниження значимості факторів шкільного оточення з дорослішанням.

6. Діти старших і випускних класів краще адаптовані до шкільного середовища.

7. Важливим у виразності шкільної тривожності є людський фактор, оскільки однолітки та вчителі, зважаючи на важкий недуг дітей із астмою, поблажливіше та менш вимогливо ставляться до них, свідченням чого є середні та низькі показники за шкалами шкільної тривожності.

УДК 616.24-007.272-06:616.37-002.2]-036.1-07

**ПОЄДНАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ:
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ**

Телекі Я.М., Христич Т.М., Оліник О.Ю.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м.Чернівці, jana_med@ua.fm*

Вступ. Клінічна симптоматика хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) при поєднанні з хронічним панкреатитом (ХП) видозмінюється, впливаючи на якість життя.

Мета дослідження – вивчити особливості клінічного перебігу ХОЗЛ за поєднання з ХП.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 56 хворих (чоловіків – 36, жінок - 20) на ХОЗЛ (I група) і 60 хворих (чоловіків – 31, жінок - 29) на ХОЗЛ із супутнім ХП (II група), а також 19 (чоловіків – 7, жінок - 12) практично здорових осіб (контрольна група). Кількість активних курців у I групі становила 15 осіб (26,8%) (з них 100% чоловіки), у II - 26 (43,3%) (з них - 8 (30,8%) жінки).

Верифікацію діагнозу ХОЗЛ проводили згідно до наказу №555 МОЗ України, 2013 р. за допомогою дослідження функції зовнішнього дихання. Для оцінки симптомів перебігу захворювання використовувалася модифікована шкала задишки Медичної дослідницької ради (mMRC). Вивчали характерні для ХОЗЛ скарги (кашель з виділенням мокротиння або без, задишка); наявність анамнестичних даних, які свідчили на користь ХОЗЛ (довготривале тютюнокуріння, наявність шкідливих факторів на виробництві, часті гострі захворювання бронхолегеневої системи) та якість життя за опитувальником GSRs.

Результати. У клінічній картині обстежених хворих переважав кашель, задишка та виділення слизово-гнійного мокротиння, що підтверджувало I тип загострення хронічного обструктивного захворювання легень. II тип загострення, тобто скарги на збільшення задишки та об'єму мокротиння без появи симптому гнійності мокротиння виявлено в 4 (7,1%) осіб хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, та в 4 (6,7%) пацієнтів за супутнього ураження підшлункової залози. У 8 (14%) осіб I та в 10 (16,6%) II групи виявлено порушення сну (яке проявлялось безсонням), головний біль (який здебільшого посилювався вночі), загальну слабкість, зниження працездатності.

У хворих із супутнім ХП характерними були ознаки диспепсичного синдрому, який проявлявся у 11 (18,3%) пацієнтів наявністю відрижки, печії - у 5 (8,3%) пацієнтів, на нудоту скаржилися 12 (20%) хворих, знижений апетит реєструвався у 23 (38,3%) хворих. Також наявною була гіркота в роті у 11 (18,3%) Для більшості хворих (43 - 71,7%) характерними були ознаки „еквіваленту” болю - абдомінальний дискомфорт, тяжкість, розпирання в епігастральній ділянці, в правому підбер'ї. Нерідко відмічали порушення випорожнення (у вигляді послаблення - у 4 (6,7%), закріпів - у 11 (8,3%), нестійкого випорожнення, тобто чергування закріпів і послаблення - у 7 (11,7%) хворих). Аналіз результатів дослідження показав, що у хворих на ХОЗЛ із супутнім ХП спостерігається зниження фізичного (33,72±1,43 бала) та психічного (34,87±1,49 бала) компоненту здоров'я за даними MOS SF-36 та зростання (до 84,22±1,46 бала) показника шкали «симптоми» за результатами, а також переважання диспепсичного синдрому (78,2%) згідно з аналізом даних опитувальника GSRs.

Висновок. У хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при поєднанні з хронічним панкреатитом переважає погіршення симптоматики ХОЗЛ, порушення сну, частіше зустрічається синдром диспепсії, що підтверджено при аналізі даних опитувальника GSRS. Больовий синдром, який засвідчував би загострення хронічного панкреатиту не мав превалювання, характерними були ознаки „еквіваленту” болю - абдомінальний дискомфорт, тяжкість, розпирання в епігастральній ділянці, в правому підребер'ї.

УДК 616.24-002-06:[616.12-008.331.1+616.12-005.4]-36.1:615.837+615.22.451.3

РЕЗУЛЬТАТИ ФАРМАКОФІЗИКОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА НЕШПИТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ

Роздільська О.М., Гуржий О.І., Маслоva В.С.

*Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України, м. Харків, olga_rozd_valy@meta.ua*

Актуальність проблеми. Коморбідність являє собою одну зі складних проблем у клінічній медицині, в тому числі в пульмонології, обумовлює доцільність застосування фізичних факторів (ФФ) та санаторно-курортної реабілітації (Роздільська О.М., 2000-2016).

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування хворих на нешпитальну пневмонію (НП) з супутньою хронічною серцевою недостатністю (ХСН) шляхом застосування методики ультразвуку (УЗ) та інгаляцій дипіридамолу на тлі стандартної медикаментозної терапії.

Матеріал і методи досліджень. Під спостереженням перебували 90 хворих на НП в віці старше 50 років, у котрих НП виникла на тлі попередньої ХСН II і III ФК, обумовленої встановленими формами артеріальної гіпертензії (АГ), у 45% - АГ і ішемічною хвороби серця (ІХС). Основну групу склали 55 пацієнтів, у яких вивчали результати курсового лікування з використанням розробленого способу фармакофізіотерапії, контрольну групу - 45 хворих, у яких оцінювали ефективність курсового лікування без використання ФФ. Застосовували сучасні методи дослідження : клінічний, анамнестичний, лабораторні (клінічні аналізи крові, сечі, мокротиння, біохімічний аналіз крові), бактеріологічний (аналіз посівів мокротиння), інструментальні: рентгенографія (при необхідності – комп'ютерна томографія) органів грудної клітини, комп'ютерна спірографія, електрокардіографія, ехокардіографія, доплерографія, разові проби, тест з 6-хвилинною ходьбою, катamnестичний (Мінсесотський опитувальник якості життя), статистичний. Медикаментозне лікування НП та ХСН проводили згідно існуючим в Україні протоколам (Наказ МОЗ України № 128 від 19 березня 2007 р., № 128 від 19 березня 2007 р.). Поряд з цим, хворі основної групи з 2-3 дня перебування в стаціонарі отримували дипіридадол в дозі 2,0 мл 2% ампульного розчину в інгаляції в поєднанні з процедурою ультразвуку (УЗ) на паравертебральні зони грудного

відділу хребта (ТІ-ТХІІ) по 3 хвилини з кожного боку потужністю 0,2-0,4 Вт/см2 двічі: до і після інгаляції. Лікування проводили щодня протягом 10-12 днів.

Результати. Безпосередні та віддалені результати досліджень показали, що лікування хворих на НП з супутньою ХСН з використанням фармакофізіотерапії покращує їх клінічний стан, зменшує перкуторні і аускультативні ознаки запалення в легенях, покращує функцію зовнішнього дихання, на 33,6% підвищуючи середні значення дихального об'єму ($p < 0,001$), на 12,4% - рівень життєвої ємності легень ($p < 0,05$), на 13,2% - значення індексу Тіффно ($p < 0,05$), на 28,4% знижуючи частоту дихання ($p < 0,001$); покращує стан центральної, внутрішньосерцевої і легеневої гемодинаміки, на 12,2% у більшій кількості хворих основної групи знижуючи підвищені цифри вечірнього артеріального тиску в перший тиждень лікування, зменшуючи ознаки діастолічної дисфункції міокарда лівого і правого шлуночків (на 9,6% підвищуючи середні значення Е тк/А тк), покращуючи легеневий кровоток (на 25,2% знижуючи рівень середнього тиску в легеневій артерії, $p < 0,05$), на 12,8% знижує частоту зустрічальності побічних реакцій медикаментозної терапії, у 87,3% пацієнтів підвищує переносимість фізичних навантажень, протягом півроку на 12,2% у більшій кількості хворих основної групи попереджає прогресування легеневої та серцевої декомпенсації та покращує якість їх життя.

Висновки. У хворих на НП з супутньою ХСН використання УЗ та інгаляцій дипіридамолу можливо і обґрунтовано на тлі стандартної медикаментозної терапії. Застосування розробленої методики фармакофізіотерапії рекомендовано хворим на НП з супутньою ХСН з наявністю порушень функції зовнішнього дихання, легеневої та центральної гемодинаміки, дисфункції міокарда лівого та правого шлуночків.

ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ: ПРО ЗМІНИ СКОРОТЛИВОЇ ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ

Патратій М.В., Гонцарюк Д.О.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, difess@gmail.com*

Вступ. У хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) часто виникає необхідність у лікуванні кардіальних подій. Тому таким пацієнтам важливим є контроль за станом скоротливої функції міокарду, за станом ступеня ішемічних проявів, оскільки від цього залежить тактика та стратегія ведення цієї групи хворих.

Мета дослідження – вивчити структурно-функціональні параметри лівого шлуночка у хворих із ХОЗЛ у поєднанні з НАЖХП.

Матеріали та методи дослідження. У дослідження було включено 15 пацієнтів (9 чоловіків та 6 жінок), вік яких коливався від 37 до 61 року. Скорочувальну здатність міокарду вивчали із застосуванням Ехо-КГ на апараті SonoAce x8 (Medison) з частотою датчика 2,5-3,5 МГц у стандартних ехокардіографічних позиціях згідно загальноприйнятого способу. Скорочувальну здатність міокарда оцінювали за величиною фракції викиду (ФВ) та ступеня вкорочення передньо-заднього розміру лівого шлуночка у систолу (ΔS , %). Дисфункцію лівого шлуночка (ДФЛШ) досліджували, вивчаючи трансмітральний потік. Реєстрували максимальну швидкість кровотоку раннього діастолічного наповнення (Е), максимальну швидкість кровоплину при передсердній систолі (А), час затримки кровоплину раннього діастолічного наповнення ЛШ (DT), час ізвольоетричного розслаблення (IVRT), відношення Е/А, розраховували відносну товщину стінок ЛШ (ОТС ЛШ), індекс маси міокарда (ІММ ЛШ). Оцінювали геометричну модель ЛШ та виділяли типи його ре моделювання, запропоновану А. Гапау і співавт.

Результати. У всіх пацієнтів фракція викиду склала $55,8 \pm 2,3\%$, фракція систолічного вкорочення дорівнювала $31,9 \pm 0,6\%$. Встановлено, що у 9 осіб збільшилась ОТС ЛШ, у 6 зареєстровано збільшення ОТС ЛШ і підвищення ІММ ЛШ, Е/А ($0,84 \pm 0,1$). Було відмічено кореляційний зв'язок між ІММ ЛШ та IVRT ($r=0,45$; $p=0,034$), а також встановлено кореляційний зв'язок між ІММ ЛШ відношенням Е/А ($r=0,51$; $p=0,04$), що може засвідчувати підвищення ригідності міокарда та діастолічну дисфункцію міокарда лівого шлуночка за типом аномальної релаксації.

Висновок. У хворих на ХОЗЛ у поєднанні з НАЖХП, особливо при тривалості встановлення діагнозу від 3 до 5 років з'являються ознаки діастолічної дисфункції правого шлуночка (про що засвідчують показники, які характеризують розслаблення міокарда при збереженій функції лівого шлуночка, що необхідно враховувати при призначенні терапії (обов'язково після консультації з кардіологом та ендокринологом).

СУБМІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ АЛЬВЕОЛОЦИТІВ ІІ ТИПУ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТИ

Заяць Л.М., Федорченко Ю.В.

Державний вищий навчальний заклад

«Івано-Франківський національний медичний університет»,

м.Івано-Франківськ, patfisiology@ifnmti.edu.ua

На сьогоднішній день відомо, що метаболічні зміни, які виникають в організмі при цукровому діабеті призводять до порушення функцій різних органів і систем, в тому числі і респіраторної.

Мета. Вивчити в динаміці субмікроскопічні зміни альвеолоцитів ІІ типу при стрептозототиніндукованому цукровому діабеті.

Матеріал і методи досліджень. Експерименти проведені на 20 білих щурах самцях масою 170-210 г. Цукровий діабет відтворювали шляхом внутрішньо очеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5 із розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Забір легеневої тканини для електронномікроскопічного дослідження проводили під тіопенталовим наркозом через 2 і 4 тижні після введення стрептозотоцину. Шматочки легеневої тканини фіксували в 2,5% розчині глютаральдегіду з наступною дофіксацією в 1% розчині чотириокису осмію. Після дегідратації матеріал заливали в епон-аралдіт. Зрізи, отримані на ультратомі «Tesla BS-490», вивчали в електронному мікроскопі «ПЕМ-125К».

Результати досліджень. Проведений ультраструктурний аналіз показав, що через 14 діб після початку експерименту ядра альвеолоцитів II типу переважно з матриксом помірної електронно-оптичної щільності. Навколоядерний простір не розширений. Мітохондрії різної величини і форми. Апарат Гольджі представлений сплюсненими цистернами і дрібними пухирцями. Гранулярна ендоплазматична сітка складається із дещо розширених каналців і цистерн. У цитоплазмі відмічаються пластинчасті тільця різного ступеня зрілості, величини і форми. Базальна мембрана без особливих структурних змін. На апікальній поверхні альвеолоцитів II типу спостерігається велика кількість мікрворсинок.

Зі збільшенням терміну дослідження (28 діб) цитоплазма альвеолоцитів II типу з дрібнозернистим матриксом і маргінальною агрегацією гранул хроматину. У багатьох випадках мітохондрії набрякли з поодинокими редукованими кристами. Складові компоненти апарату Гольджі і гранулярної ендоплазматичної сітки розширені. Кількість рибосом на мембранах останньої зменшена. Базальна мембрана локально потовщена.

Висновки.

1. Експериментальний цукровий діабет призводить до порушень субмікроскопічної будови альвеолоцитів II типу.
2. Характер і вираженість змін альвеолоцитів II типу залежить від тривалості перебігу цукрового діабету.

УДК 616.24-002.5-085.31.015.8-078:577.124/.125.088.6

ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ НА ТЛІ ЛІКУВАННЯ ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Швець О.М., Шевченко О.С.

*Харківський національний медичний університет,
м. Харків, olga.shvets733@ukr.net*

Актуальність проблеми. Відомо, що хронічні вірусні та бактеріальні інфекції здатні викликати низку прозапальних реакцій, які в свою чергу можуть призводити до метаболічних порушень.

Мета. Вивчити показники вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на хіміорезистентний туберкульоз та дослідити їх динаміку на тлі лікування.

Матеріал і методи досліджень. У дослідженні прийняли участь 64 хворих на вперше діагностований хіміорезистентний туберкульоз легенів, які у 2016 - 2017 роках перебували на стаціонарному лікуванні в КЗОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер №1» м. Харкова. Окрім рутинних досліджень, до початку лікування та через 30 діб протитуберкульозної терапії (ПТТ), хворим був проведений пероральний глюкозотолерантний тест (ПГТТ), визначений рівень інсуліну натщесерце та розрахований індекс інсулінорезистентності (НОМА-IR), досліджувався ліпідний спектр плазми крові. У дослідженні не приймали участь хворі з надлишковою вагою та супутньою патологією: ВІЛ-інфекція/СНІД, цукровий діабет, хронічний гепатит.

Результати. Вік обстежуваних коливався від 20 до 59 років з медіаною 38 років. Переважали чоловіки 49 (76,56%). Медіанні показники рівня глюкози натщесерце та глюкози з навантаженням до початку лікування у хворих були в межах фізіологічних норм (4,21 ммоль/л та 5,77 ммоль/л відповідно). В процесі лікування, ми виявили статистично значиму динаміку щодо зниження рівня глюкози з навантаженням (5,77 ммоль/л проти 4,33 ммоль/л), ($p=0,017$, КВ). Також, на статистично значимому рівні, знизився медіанний показник інсуліну натщесерце (16,30 мкОд/мл проти 14,47 мкОд/мл), ($p=0,011$, КВ). Медіанне значення показника інсулінорезистентності у хворих до початку лікування було вищим за норму (3,31), що вказує на наявність у них інсулінорезистентності, однак, через 30 діб ПТТ, медіанний показник знизився до норми (2,22) на статистично значимому рівні ($p=0,0057$, КВ). Аналізуючи дані ліпідограми, ми виявили підвищення початкового медіанного рівня індексу атерогенності (ІА) (3,14 Од.) та його зростання у процесі лікування до 3,93 Од. на статистично значимому рівні ($p=0,0117$, КМУ). Також, на тлі ПТТ, знизився медіанний показник ліпопротеїдів високої щільності (з 1,07 ммоль/л до 0,94 ммоль/л), ($p=0,0171$, КМУ).

Висновки. У нашому дослідженні ми виявили порушення вуглеводного обміну у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легенів, у вигляді інсулінорезистентності до початку лікування. Моделюючий ефект протитуберкульозних препаратів II ряду на вуглеводний обмін, що проявлявся у достовірному зниженні рівня глюкози з навантаженням та інсуліну натщесерце в процесі лікування хворих.

Також, виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок про негативний вплив протитуберкульозних препаратів II ряду на ліпідний обмін хворих на хіміорезистентний туберкульоз, у вигляді зростання індексу атерогенності як наслідок зростання рівня загального холестерину на тлі лікування.

**ПРОТЕОЛІТИЧНІ ФЕРМЕНТИ ТА ГОСТРОФАЗНІ БІЛКИ
СИРОВАТКИ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ
ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ ТА БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ**

Витриховський О.Я.

*КЗ ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня",
м. Львів, orest_y2007@ukr.net*

В останні два десятиріччя актуальною проблемою пульмонології стає зростання захворюваності на хронічні неспецифічні захворювання легень, в структурі яких на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) припадає до 70% випадків, решта – на бронхіальну астму (БА), і значну роль у виникненні запальних змін при БА та ХОЗЛ відіграють протеолітичні ферменти та гострофазні показники сироватки крові.

Мета роботи – визначити рівні загальної протеолітичної активності сироватки крові (ПА) та антитриптичної активності крові за рівнем α_1 -антитрипсину (α_1 -АТ) та показників гострофазних білків сироватки крові.

Матеріали і методи. Вивчено біохімічних особливостей перебігу БА та ХОЗЛ у пацієнтів віком від 18 до 69 років, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні КЗ ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня", які були розділені на 2 групи: першу склали 77 (46,7%) хворих на БА, другу – 88 (53,3%) хворих на ХОЗЛ.

Визначення титрів α_1 -1-антитрипсину (α_1 -1-АТ), гаптоглобіну у сироватці крові проведено методом імуоферментного аналізу за допомогою тест-систем "Roche" на біохімічному аналізаторі-фотометрі COBAS Integra 400 Plus. Визначення рівня трансферину проведено за методикою визначення комплексу трансферин-залізоамонієвого цитрату фотометрично. Кількість церулоплазміну оцінювали за методом N.A. Rawin в модифікації В.Г Колб, В.С. Камышников (1971р.).

Результати дослідження. Встановлено, що рівень загальної протеолітичної активності в сироватки крові вищий у хворих при тяжкому персистоючому перебігу БА та ХОЗЛ III стадії в порівнянні з персистоючою БА середньої тяжкості та ХОЗЛ II стадії у зв'язку з прогресуванням запального процесу в бронхіальному дереві. Серед показників гострофазних білків сироватки крові (гаптоглобін, трансферин, церулоплазмін) найбільш чутливим був тест на визначення рівня гаптоглобіну (Hr), концентрація якого в сироватці крові у 29 (69,0%) хворих на помірно тяжку персистоючу БА і у 37 (72,5%) хворих на ХОЗЛ II стадії перевищувала показники у здорових донорів. Рівень трансферину (Тф) у хворих на помірно тяжку персистоючу БА і ХОЗЛ II стадії перевищував показники норми у 28 (66,7%) і 38 (74,5%) хворих, а рівень церулоплазміну (ЦП) – у 22 (52,4%) і 34 (66,7%) хворих відповідно. Рівень показників даних тестів збільшувався при наростанні тяжкості перебігу цих захворювань, особливо при ХОЗЛ.

Значне підвищення рівнів Нр (22 хворих або 81,5%), Тф (23 хворих або 85,2%), ЦП (21 хворий або 77,8%) спостерігалось у хворих на тяжку персистоуючу БА та у хворих на ХОЗЛ III стадії: Нр (24 хворих або 92,3%), Тф (23 хворих або 88,5%) і ЦП (21 хворий або 80,8%), ($p < 0,05$), що свідчило про наявність виражених запальних змін.

Висновки. У хворих на ХОЗЛ та БА залежно від ступеня тяжкості перебігу захворювання можна констатувати, що рівень загальної ПА і $\alpha 1$ -АТ сироватки крові вищий у хворих при тяжкому персистоуючому перебігу БА та ХОЗЛ III стадії, що викликане прогресуванням запального процесу в бронхіальному дереві. Інтенсивність і частота підвищення рівня гострофазних білків у сироватці крові тим більша, чим були більше виражені ознаки тяжкості БА та ХОЗЛ, особливо у хворих на ХОЗЛ III стадії. Отримані результати вивчення біохімічних особливостей перебігу ХОЗЛ та БА дають можливість використовувати ці показники для верифікації діагнозу при недостатній інформативності стандартизованих показників у тяжких стадіях захворювання на ХОЗЛ та БА.

УДК 616.24-007.272-036.1-074:616.151

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВИРАЗНОСТІ КЛІНІЧНИХ СИМПТОМІВ З РІВНЕМ С-РЕАКТИВНОГО ПРОТЕЇНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З ТЯЖКИМ ПЕРЕБІГОМ
Коваль Д.С.

*Державний заклад «Дніпропетровська державна медична академія Міністерства охорони здоров'я України»,
м. Дніпро, dsmihailichenko@gmail.com*

Актуальність. У літературі є різні дані стосовно кореляції маркерів системного та місцевого запалення у хворих на ХОЗЛ. Деякі вказують на тісний зв'язок, інші на відсутність такого. Таким чином метою нашого дослідження було провести кореляційний аналіз між виразністю симптомів за даними опитувальників та рівнем С-реактивного протеїну (СРП).

Матеріали та методи. Нами було обстежено 48 хворих на ХОЗЛ з тяжким перебігом ($ОФВ_1 \leq 50\%$) у стабільну фазу патологічного процесу (чоловіків – 42 (89,6%), жінок – 5 (10,4%), середній вік – $64,2 \pm 2,1$ року, медіанне значення об'єму форсованого видиху за першу секунду після проби з бронхолітиком ($ОФВ_1$) – $43,21 \pm 1,46\%$ належної величини), які склали основну групу.

Обстеження хворих включало загальноклінічні методи (оцінку скарг, у тому числі за допомогою опитувальників (виразність задишки – за шкалою задишки Британської медичної дослідницької ради (The Modified Medical Research Council Dyspnea Scale (mMRC)); виразність кашлю й кількості мокротиння – за шкалами В. М. Савченка (2001); виразність симптомів ХОЗЛ в цілому – за тестом оцінки ХОЗЛ (COPD Assessment Test (CAT)) та респіраторним опитувальником госпіталю Святого Георгія (SGRQ) «домен

симптоми», клінічним опитувальником з ХОЗЛ (Clinical COPD Questionnaire (CCQ) «домен симптоми»); анамнезу захворювання, загального анамнезу, фізикальне обстеження), спірометрію з оцінкою ОФВ1 після проби з бронхолітиком методом комп'ютерної спірометрії на апараті Master Screen Body/Diff (Jaeger, Німеччина).

Рівень маркера системного запалення (С-РП) визначали імунотурбодиметричним методом.

Для порівняння рівня С-РП у хворих та здорових осіб, була сформована контрольна група, до якої увійшло 10 практично здорових осіб (9 (90%) чоловіків та 1 (10%) жінка, середній вік $61,3 \pm 2,3$ року).

Результати. Обстежені хворі мали високу виразність симптомів за усіма опитувальниками. Так, виразність задишки за шкалою mMRC становила $2,4 \pm 1,2$ балів, кількість мокротиння – $1,8 \pm 1,1$ балів, виразність кашлю – $1,6 \pm 1,2$ бали, сума балів за CAT – $19,4 \pm 3,2$, кількість балів за CCQ (домен «симптоми») – $3,25 \pm 1,4$, показник SGRQ (домен «симптоми») – $68,6 \pm 4,1$ балу.

Проведений нами аналіз показав, що у хворих основної групи рівень С-РП був вищим, ніж у осіб контрольної групи, і становив $9,3 \pm 2,1$ мг/л проти $3,7 \pm 1,1$ мг/л ($p=0,001$), що вказує на активацію системної запальної відповіді у хворих на ХОЗЛ навіть у стабільну фазу патологічного процесу.

Рівень С-РП корелював з виразністю симптомів у обстежених хворих за результатами усіх анкет (виразність кашлю ($r=0,404$, $p=0,014$); кількість мокротиння ($r=0,337$, $p=0,044$); сума балів за CAT ($r=0,386$; $p=0,023$); CCQ (домен «симптоми») ($r=0,359$, $p=0,031$); SGRQ (домен «симптоми») ($r=0,445$, $p=0,006$), крім mMRC ($r=0,142$, $p=0,196$).

Висновки. Таким чином рівень С-РП у плазмі крові може відображати, виразність запалення у дихальних шляхах хворих на ХОЗЛ, який найчастіше проявляється кашлем з мокротинням та не відображає виразності процесів фіброзування, які клінічно найчастіше проявляються задишкою.

УДК 616.24-002.5.015.8-093.75-07

**КЛІНІЧНО-АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ХВОРИХ,
ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ПАЛІАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ
Разнатовська О.М., Худяков Г.В.**

*Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя,
raznatovskaya@gmail.com*

Визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я (2002) «Паліативна медична допомога – це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя (ЯЖ) пацієнтів та їх сімей, які зіштовхнулися з проблемами, пов'язаними з небезпечним для життя захворюванням, шляхом запобігання та полегшення страждань за рахунок раннього виявлення, ретельної оцінки та лікування болю та інших фізичних симптомів, а також надання психосоціальної і духовної

підтримки». Паліативна допомога має бути включена в процес безперервного надання медичної допомоги таким пацієнтам, а головним завданням її є підтримка, збереження та підвищення ЯЖ пацієнта (Біла книга, 2011).

Мета: встановити клінічно-анамнестичні особливості перебігу хіміорезистентного туберкульозу (ХРБТ) легень у хворих, які знаходяться на паліативному лікуванні.

Матеріали та методи дослідження. Вивчення клінічно-анамнестичних особливостей перебігу ХРБТ легень проведено у 52 хворих, які знаходилися на паліативному лікуванні в Комунальній установі «Запорізька обласна лікарня» та спеціалізованій туберкульозній лікарні при Державній установі «Софіївської виправної колонії (№55)» Міністерства юстиції України в Запорізькій області. Для розрахунку індексу маси тіла (ІМТ) використовували калькулятор New BMI (New Body Mass Index), (кг/м²). Оцінку ЯЖ проводили шляхом використання опитувальника MOS SF-36 (м. Санкт-Петербург, 1998). Для оцінки ЯЖ було взято зведений загальний показник ЯЖ, який включає усі шкали (1-8) опитувальника, (ум. од.). Результати дослідження оброблені на персональному комп'ютері з використанням статистичного пакету ліцензійної програми «Statistica, версія 13» (Copyright 1984-2018 TIBCO Software Inc. All rights reserved. Ліцензія № JPZ8041382130ARCN10-J).

Результати. Усі 52 пацієнти (100%) були чоловічої статі. Середній вік склав 35 (28; 51,7) років. Встановлено, що у 26 (50%) хворих на ХРБТ легень, які знаходилися на паліативному лікуванні середнє значення ІМТ знаходилося у межах $\leq 18,1$ кг/м² (середній вік цих пацієнтів склав 34 (28; 49) років), у інших 26 (50%) – ІМТ був $> 18,1$ кг/м² (середній вік – 35 (28; 53) років). Пацієнти з ІМТ $> 18,1$ кг/м² склали групу 1, а з ІМТ $\leq 18,1$ кг/м² – групу 2.

Із анамнезу захворювання: середній вік пацієнтів на момент вперше встановленого діагнозу туберкульозу (ВДТБ) становив у середньому 27 (22; 36) років. Вік на момент ВДТБ у пацієнтів групи 2 був на 8 років меншим порівняно з групою 1 (24 (21; 31) років проти 32 (23; 40) років), а термін, через який пацієнт переведений до категорії 4, був довшим на 4 роки (8 (3,9; 12,6) років проти 3,7 (1,8; 6,9) років). Загалом у пацієнтів з ІМТ $\leq 18,1$ кг/м² термін через який вони були переведені від ВДТБ на паліативне лікування, був на 5 років довшим (10 (5; 14,5) років проти 5,4 (2,7; 8,1) років).

На момент проведення дослідження, 49 пацієнтів (94,2%) мали бактеріовиділення, із них 24 (92,3%) – із групи 1 та 25 (96,2%) – із групи 2. При розподілі хворих залежно від спектру резистентності МБТ встановлено, що переважна частина хворих мали туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ (РРТБ) та мультирезистентний туберкульоз (МРТБ): 27 (51,9%) та 22 (42,3%). У групі 1 визначалася тенденція до частішої у 1,7 рази діагностики МРТБ, ніж у групі 2 (14 (53,8%) проти 8 (30,7%) відповідно), а у групі 2 – у 1,4 рази частішої діагностики РРТБ (16 (61,6%) проти 11 (42,4%) відповідно).

Встановлено, що достовірно часто та майже з однаковою частотою діагностувалися інфільтративна та дисемінована форми порівняно з фіброзно-

кавернозно: 24 (46,2%) і 21 (40,3%) проти 7 (13,5%) відповідно ($p < 0,05$). Провівши аналіз розподілу клінічних форм у пацієнтів залежно від ІМТ, достовірної різниці не встановлено. Проте у хворих з $ІМТ \leq 18,1$ кг/м² визначалася тенденція до вищої у 6 разів частоти реєстрації фіброзно-кавернозної форми (23,1% проти 3,8%). Деструктивний процес в легенях визначався у 40 хворих (76,9%). У хворих з $ІМТ \leq 18,1$ кг/м² визначалася тенденція до частішої його реєстрації у 1,2 рази, ніж у хворих з $ІМТ > 18,1$ кг/м²: 22 (84,6%) проти 18 (69,2%) відповідно.

У 49 хворих (94,2%) визначалася слабкість, причому не залежно від ІМТ: у 24 (92,3%) у групі 1 та у 25 (96,2%) у групі 2. Кашель турбував 43 хворих (82,6%) та також не залежав від ІМТ: 20 (76,9%) та 23 (88,5%) відповідно. Інтоксикацію діагностовано у 40 хворих (76,9%) та з однаковою частотою в обох групах: 20 (76,9%) і 20 (76,9%). У групі 2 визначалася тенденція до частішої у 1,8 рази діагностики задухи: 9 (34,6%) проти 5 (19,2%). Анемію діагностовано з однаковою частотою в обох групах: 9 (34,6%) у групі 1 і 9 (34,6%) у групі 2. Показник ЯЖ у групі 2 склав 40,4 (37,1; 48,8) ум. од., що достовірно у 1,4 рази ($p < 0,05$) нижче, ніж у групі 1 – 58,1 (49,7; 14,9) ум. од.

Висновки. Паліативні хворі на ХРТБ легень – це молоді особи працездатного віку з бактеріовиділенням (94,2%), переважанням МРТБ та РРТБ (51,9% та 42,3% відповідно), з інфільтративною та дисемінованою деструктивними формами туберкульозу, з виразними клінічними проявами інтоксикаційних та бронхолегеневих симптомів, що є причиною різкого зниження якості життя. При цьому у пацієнтів з $ІМТ \leq 18,1$ кг/м² вказані прояви мають більш тяжкий перебіг. Вкрай низькі показники ЯЖ у паліативних хворих на ХРТБ, особливо з $ІМТ \leq 18,1$ кг/м² (40,4 (37,1; 48,8) ум. од.), висока частота інтоксикаційних та бронхолегеневих симптомів (незалежно від рівня ІМТ) вказують на необхідність постійного застосування мультидисциплінарної допомоги хворим з наданням психологічної підтримки хворим та членам їх сімей, симптоматичної терапії та ін. Враховуючи високу частоту наявності бактеріовиділення у паліативних хворих на ХРТБ (94,2%) з переважанням МРТБ та РРТБ, члени сім'ї та особи, які здійснюють догляд за цими пацієнтами, повинні дотримуватися заходів щодо попередження інфікування.

УДК 616.24-007.272-036.1-008.6-085:616.276

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ РІВНЯМИ МАРКЕРІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ І ВИРАЗНІСТЮ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

Перцева Т.О., Конопкіна Л.І., Басіна Б.О.

*Державний заклад «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров'я України», м. Дніпро, bogdanabasina@gmail.com*

Існують дані, що рівні різних маркерів системного запалення певним чином можуть відображати виразність системного запалення у хворих на

хронічне обструктивне запалення легень (ХОЗЛ) не лише при інфекційному загостренні патологічного процесу, а й у стабільну фазу. Втім, остаточно не з'ясовано, чи існує взаємозв'язок між рівнями цих біомаркерів та показниками вентиляційної функції легень, у тому числі й у динаміці спостереження хворих.

Мета: визначити взаємозв'язок між рівнями біомаркерів системного запалення (С-реактивний білок (СРБ), фібриноген, матриксні металопротеїнази (ММП)-2, 9, гіалуронова кислота (ГК)) з рівнем ОФВ_{1 пост} у хворих на ХОЗЛ у стабільну фазу патологічного процесу.

Матеріали і методи: обстежено 50 хворих (вік – 60,4±0,94 роки, чоловіки – 21 (96,8%)), з підтвердженим ХОЗЛ у стабільну фазу. Статистичний аналіз включав виявлення кореляційних зв'язків між ОФВ_{1 пост} із плазмовими рівнями біомаркерів.

Результати представлені в таблиці.

Таблиця

Рівні кореляції ОФВ_{1 пост} з біомаркерами у пацієнтів з ХОЗЛ у стабільну фазу

Показник	Кореляція з ОФВ _{1 пост}	
	R	p
СРБ, мг/л	-0,213	0,137
фібриноген, г/л	0,032	0,824
ММП-2, од.	0,146	0,312
ММП-9, од.	0,006	0,968
ГК, мг/мл	0,168	0,243

Висновок. У стабільну фазу ХОЗЛ жоден з досліджуваних біомаркерів системного запалення не корелює зі ступенем вентиляційних порушень у хворих на ХОЗЛ. Останнє свідчить про те, що виразність системного запалення не залежить від ступеня вентиляційних порушень та є незалежним фактором оцінки стану пацієнта.

УДК 616.24-007.272-036.1-008.6:616.89-008

ВПЛИВ КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОЯВІВ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ НА ВИРАЗНІСТЬ ПСИХІЧНИХ ЗМІН

Перцева Т.О., Конопкіна Л.І., Губа Ю.В., Ботвінікова Л.А.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України», м. Дніпро, yguba@i.ua

Питання коморбідності при хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ) вже тривалий час є актуальним і у лікарів, і у науковців.

Досить актуальним є поєднання ХОЗЛ з психічними порушеннями, зокрема депресивним синдромом та підвищеною тривожністю. З одного боку,

за даними літератури не існує будь-яких визначених клінічних симптомів або функціональних показників при ХОЗЛ, з якими можна було б беззаперечно пов'язати виникнення психічних порушень, з іншого – частота їх виявлення при ХОЗЛ свідчить про можливість наявності певного зв'язку.

Мета: встановити зв'язок між виразністю клініко-функціональних проявів ХОЗЛ та виразністю депресивного синдрому й підвищеної тривожності.

Матеріали та методи: було обстежено 115 хворих на ХОЗЛ А-D клінічних груп, які мали симптоми депресивного синдрому й підвищеної тривожності різного ступеня виразності (середній вік – 63,1±0,78; чоловіків – 98 (85,2%), жінок – 17 (14,8%), середній рівень ОФВ₁ – 52,8±1,34%). Обстеження включало: загальноклінічне обстеження, спірометрію (рівень ОФВ₁пост.) тест шестихвилинної ходьби (6MWT), визначення рівня сатурації кисню (SpO₂), анкетування за шкалами mMRC, CAT, CCQ, анкетою госпітально Св. Георгія; для виявлення психічних змін були використані анкета PHQ-9, анкета депресії Бека (BDI-SF), Госпітальна шкала тривоги та депресії (HADS-тривога, HADS-депресія), шкала реактивної та особистісної тривожності Спілберга-Ханіна (STAI-PT, STAI-OT). Для визначення комплексного зв'язку між виразністю клінічних та функціональних проявів ХОЗЛ, з одного боку, та виразністю симптомів депресивного синдрому та підвищеної тривожності, з іншого, був використаний статистичний метод кластерного аналізу.

Результати: алгоритм кластеризації дозволив знайти три кластери з максимальною різницею між показниками за усіма досліджуваними параметрами (рисунок).

Результати ієрархічного кластерного аналізу були підтверджені методом k-середніх, що вказує на стійкість знайденого кластерного рішення. За даними дисперсійного аналізу була встановлена достовірна відмінність (p<0,000) між виділеними кластерами для усіх проаналізованих змінних.

Рисунок. Кластери хворих на ХОЗЛ за клініко-функціональними та психічними параметрами (показники стандартизовані)

Висновок: таким чином, отримані результати кластерного аналізу показали, що високий рівень різних клініко-функціональних порушень у хворих на ХОЗЛ може поєднуватися зі значною виразністю у них депресивного

синдрому та підвищеної тривожності, тоді як низький рівень клініко-функціональних порушень – переважно з мінімальною виразністю цих порушень.

Висновки: отримані результати дають змогу вважати, що у хворих на ХОЗЛ спостерігається загальний вплив виразності клінічних і функціональних проявів хвороби на виразність симптомів депресивного синдрому та підвищеної тривожності.

УДК 616.-053.-35:[61/831-005+616.152.21]

**ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ
ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПОСТГІПОКСИЧНИМ
УРАЖЕННЯМ ЦНС І РЕСПІРАТОРНОГО ТРАКТУ**

**Пилип'юк А.М., Волошиневич В.М., Алексеєва Ю.І.,
Дутчук О.В., Доценко А.М., Угринюк Л.Ю.**

*Івано-Франківський національний медичний університет, pedtiry@ifmtu.edu.ua
Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня*

Актуальність проблеми: серед причин перинатальної смертності і патології подальшого розвитку в Україні одне з перших місць займає гіпоксія плода і новонародженої дитини. (Шунько Є.С., 2013, Знаменська Т.К., 2016).

Мета: дослідження клініко-метаболическої адаптації новонароджених дітей з постгіпоксичним ураженням головного мозку, респіраторного тракту й імунної системи.

Співставлено результати клініко-біохімічного та імунологічного обстеження 114 доношених новонароджених дітей віком від 6 до 28 днів життя, які після перенесеної перинатальної гіпоксії виходжувались у відділенні патології новонароджених дітей обласної клінічної дитячої лікарні м. Івано-Франківська. З них у 73 малюків діагностовано перинатальне гіпоксично-ішемічне ураження головного мозку, у 41 – пневмонію на тлі гіпоксично-ішемічної енцефалопатії (ГІЕ). Всім дітям проведено комплексне клінічне обстеження. На 2-4 день після поступлення до стаціонару проводилось лабораторне обстеження, спрямоване на уточнення ферментативного та імунного статусу організму дитини шляхом визначення активності креатинкінази (КК) і лактатдегідрогенази (ЛДГ) в сироватці крові, а також концентрації сироваткових імуноглобулінів класів G, M і A та показників клітинної ланки імунітету. Статистична обробка проведена методами варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента.

Порівняння факторів перинатального ризику з пневмонією на тлі ГІЕ і з ГІЕ виявило, що у немовлят з пневмонією частіше проводилась первинна реанімація в пологовій залі із застосуванням ШВЛ і медикаментів (53,9% проти 23,7%). Відносно структури неврологічних синдромів у дітей з пневмонією на фоні ГІЕ у порівнянні з дітьми з ГІЕ частіше зустрічається синдром пригнічення ЦНС (53,7% проти 34,2%). Не виключено, що при

пневмонії на тлі ГІЕ більшим є ступінь гіпоксії, що і приводить до посилення неврологічної симптоматики. Проведені дослідження виявили, що у новонароджених дітей при пневмонії на тлі ГІЕ фізикальні дані є бідними і малоінформативними. На перший план виступає неврологічна симптоматика і розлади мікроциркуляції. Це вимагає більш чітких критеріїв діагностики. Ензимодіагностика виявила гіперферментемію. Активність КК у дітей з пневмонією на тлі ГІЕ підвищилась до $89,6 \pm 3,3 \text{ nkat/l}$ (при нормі $20,9 \pm 2,3 \text{ nkat/l}$), ЛДГ – до $163,6 \pm 1,9 \text{ nkat/l}$ (при нормі $47,3 \pm 3,9 \text{ nkat/l}$), у малюків з ГІЕ – КК - до $57,6 \pm 3,8 \text{ nkat/l}$ і ЛДГ відповідно до $115,7 \pm 4,2 \text{ nkat/l}$. Таким чином, рівень ферментемії у дітей з пневмонією на тлі ГІЕ був достовірно вищим, чим у дітей з ГІЕ. Відомо, що зміни метаболізму в організмі є однонаправленими у всіх тканинах, а гіперферментемія є надійним критерієм стану енергетичного обміну і ушкодження клітинної мембрани. У всіх обстежених дітей виявлено зниження вмісту імуноглобуліну G в сироватці крові. Порівняння показників концентрації імуноглобулінів не виявило статистично значимої різниці в обох групах. Причиною зниження вмісту Ig G очевидно є гіпоксія, викликана нею руйнація тканин і посилена асиміляція Ig G. Відмічено зменшення циркулюючих в крові зрілих Т-лімфоцитів (CD3), більше виражене у немовлят з пневмонією, і порушення імунорегуляторної ролі Т-хелперів і Т- супресорів з підвищенням цифри IRI.

Гіпоксичний вплив розглядається, як фактор стресорного подразнення, який приводить до складної перебудови систем і органів. (Абрамов В.В., 1988, Добровольська В.С., 1994, Гаркаві Л.І., 1996). В ланцюзі постгіпоксичного ураження особливо важливими є розлади енергетичного метаболізму. Дезорганізація метаболічних процесів супроводжується структурними змінами в клітинних мембранах і надмірним поступленням в кровоносне русло ферментів енергетичного обміну і гліколізу: креатинкінази і лактатдегідрогенази. (L.Wei, H. Zhu, 1999). Плазматичні ензими можуть бути цінними маркерами в ранній діагностиці ступеня постгіпоксичного ураження.

При дії сильних чи тривалих стресорних подразників патологічні зміни виникають в прешу чергу в нейроендокринній та імунній системі (Гаркаві Л.І., 1996, Абрамов В.В., 1988). Зниження імунологічної реактивності у новонароджених дітей з перинатальними гіпоксичними ураженнями ЦНС сприяє підвищеній схильності до інфекційно-запальних ускладнень (Марталог П.М., 1989). В реакції тканин бронхолегеневого апарату у відповідь на запалення і оксидативний стрес виявлена подібність морфологічних змін, оскільки обидва процеси активізуються факторами запалення, такими, як цитокіни та інші, створюючи умови для пошкодження легеневої тканини. (Saugstad O.D., 1997). За даними Дементьової Г.М. (2013) фактор запалення рано включається в патогенез дихальних розладів після перенесеної асфіксії в пологах з розвитком пневмонії в 35-60% випадків. Диференційна діагностика пневмонії у новонароджених з перинатальною патологією мозку гіпоксичного генезу є складною внаслідок подібності клінічної картини.

Отже, у новонароджених доношених дітей з пневмонією на тлі ГІЕ і з ГІЕ має місце порушення клінічного перебігу пізньої постнатальної адаптації. Встановлено пригнічення гуморальної та клітинної ланки імунітету, що є сприятливою основою для розвитку вторинної пневмонії. В обох групах дітей виявлена підвищена активність плазматичних ензимів, креатинкінази та лактатдегідрогенази. Зміни активності ензимів залежать від тяжкості процесу і можуть слугувати маркером ступеня постгіпоксичного ушкодження, оскільки можливості метаболічної адаптації в багатьох випадках визначають прогноз у немовлят, які перенесли перинатальний гіпоксичний стрес.

УДК 616.233-002

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФІТОПРЕПАРАТІВ У ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО БРОНХІТУ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Квасницька О.Б., Прокопчук М.В.

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, olgakvasnytska370@gmail.com*

Важкість лікування осіб похилого віку обумовлена в першу чергу наявністю супутньої патології, частими проявами побічної дії ліків, відсутністю кооплаєнсу між лікарем та пацієнтом. Тому актуальним в геронтології є вибір оптимальних схем лікування, що дозволяє уникнути поліпрагмазії. На сьогоднішній день сучасні фітопрепарати виходять на перші позиції в лікуванні багатьох захворювань.

Мета дослідження. У клініці нами досліджувалась ефективність комбінованого препарату рослинного походження Бронхіпрет при лікуванні хворих похилого та старечого віку на хронічний необструктивний бронхіт в період інфекційного загострення з супутньою патологією серцево-судинної системи (ІХС з проявами СН I та II А стадії), а також шлунково-кишкового тракту (хронічний гастрит в період ремісії). Було обстежено 39 хворих віком 73±6 років. Показом для призначення препарату було наявність малопродуктивного кашлю з в'язким мокротинням. У процесі лікування оцінювали кашель, виділення харкотиння, біль в грудній клітці при кашлі, утруднення дихання, хрипи при аускультатії. Пацієнти вели щоденник захворювання в якому відмічали кількість приступів кашлю протягом дня, порушення сну, які пов'язані з кашлем, інтенсивність відходження та характер харкотиння. В основній групі пацієнти, поряд з базисним лікуванням (антибіотикотерапія, вітамінотерапія, препарати для лікування серцевої недостатності) в якості відхаркуючого препарату застосовували Бронхіпрет (трава чебрецю, корені первоцвіту) по 1 таблетці 3 рази на добу протягом 12 днів, а в контрольній - амброксол в дозі 90 мг на добу 3 дні з подальшим переходом на 60 мг на добу. Безпеку та переносимість препарату оцінювали по

наявності або відсутності побічних реакцій, клінічну ефективність – на підставі динаміки клінічних даних за трьохбальною шкалою на 4, 7 та 12 добу.

Результати. Позитивна динаміка основних симптомів захворювання була отримана на 7-му добу у представників обох груп, але у 81% пацієнтів основної групи вона була більш швидкою і проявлялась вже на 4-5 день лікування покращенням загального почуття, зниженням температури тіла, зменшенням задишки, приступів кашлю на 50%, хрипів при аускультації. У більшості (69,2%) пацієнтів контрольної групи кашель зменшувався на 50% тільки на 6-7 добу лікування. В основній групі, на відміну від контрольної, зникнення приступів нічного кашлю відмічалось на 7-8 добу лікування, а в останній вони спостерігались у 24% пацієнтів ще до 12 дня. Показники крові (ШОЕ, рівень лейкоцитів периферичної крові) в обох групах нормалізувався до 10 доби терапії. Під впливом терапії Бронхіпретом значно покращувались характеристики харкотиння: вона була менш в'язкою та добре відходила вже к 4-му дню лікування, особливо в ранішні часи. Статистично достовірно в ній зменшувалась кількість білка та кількість лейкоцитів, відповідно до початкових показників. В основній групі дані зміни досягались у 62% пацієнтів до 7-го дня лікування. Відмічалась також добра переносимість і ефективність Бронхіпрету пацієнтами: 13 чоловік оцінили їх на відмінно, 4- як добру, 2 – не дали чіткої відповіді. Додатково було встановлено ще деякі переваги Бронхіпрету над синтетичним засобом: відмічалась менша кількість побічних явищ з боку шлунково-кишкового тракту (нудота, печія) 4 пацієнти проти 11 в контрольній групі, більш швидке зменшення астенизації організму, значний секретолітичний ефект, особливо в ранішні часи, а також психологічна готовність пацієнтів приймати фітопрепарати (вищий комплаєнс).

Висновки. Всі перераховані ефекти обумовлені сумациєю фармакологічних ефектів рослинних препаратів за рахунок їх бронхолітичної, секретолітичної, протизапальної та протимікробної дії. Препарат Бронхіпрет показав свою безпечність та ефективність, а також добру поєднаність з іншими лікарськими засобами, тому він може бути рекомендований в лікуванні хворих похилого віку з хронічним необструктивним бронхітом та супутньою патологією.

УДК 616.24-002.5:615.8-07-08-56:36.08

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МУЛЬТИРЕЗИСТЕТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ПІДЛІТКІВ

Сахелашвілі-Біль О.І.

*Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
м. Львів, sakhelashvilimanana@gmail.com*

Медикаментозна резистентність мікобактерій туберкульозу (МБТ) є одним з головних чинників зниження ефективності антимікобактеріальної терапії. Захворюваність на туберкульоз серед дитячого та підліткового

населення і поява хіміорезистентних його форм знаходиться в прямому зв'язку із захворюваністю серед дорослого населення.

З метою вивчення особливостей перебігу мультирезистентного туберкульозу легень (МРТБЛ) у підлітків проведено ретроспективний аналіз медичної документації 146 підлітків, хворих на туберкульоз легень. Всім хворим було здійснено: мікробіологічні дослідження на наявність МБТ в харкотинні, які включали молекулярно-генетичне дослідження мокротиння, мікроскопію, посів матеріалу на середовище тверде та рідке середовище, типування виділених мікобактерій, визначення чутливості/стійкості *M. tuberculosis* до АМБП першого та другого ряду. Целеспрямовано відбирали хворих, які були бактеріовиділювачами.

Обстежені пацієнти були поділені на дві групи: перша – 75 хворих на туберкульоз легень, які виділяли штамми МБТ чутливі до АМБП (хіміочутливий туберкульоз), друга – 71 осіб з МРТБЛ. У першій групі частота захворюваності на туберкульоз легень не залежало від віку. Проте у другій групі хворих на МРТБЛ вірогідно частіше спостерігали у віці 17 років. В обох групах переважали хворі жіночої статі.

У хворих на хіміочутливий туберкульоз легень (ХЧТБЛ) найчастіше діагностували інфільтративну (47 хв., або 62,7%) і дисеміновану форми туберкульозу легень (22 хв., або 29,3%) і вірогідно рідше первинний туберкульозний комплекс (5 хв., або 7,0%) та казеозну пневмонію (2 хв., або 1,6%). В той же час при МРТБЛ, у порівнянні з першою групою, вірогідно частіше констатували випадки казеозної пневмонії (4 хворих або 5,6%, $p < 0,01$) та дисеміновану форму специфічного процесу (27 хворих 38,0%). Деструктивні зміни в легенях спостерігали також 1,4 разів частіше при МРТБЛ, ніж у підлітків хворих на ХЧТБЛ.

При наявності мультирезистентних форм збудника найчастіше захворювання виявляли через 2-3 місяці і пізніше після появи симптомів захворювання. Проте, при ХЧТБЛ констатовано в 1,8 разів більше випадків з торпідним перебігом і в 2,1 рази більше з безсимптомним початком специфічного процесу. Здебільшого при МРТБЛ хворі мали стан середньої важкості або важкий. При поступленні у стаціонар 40 (53,3%) підлітків першої групи мали скарги, при цьому вони найчастіше скаржились на сухий кашель, рідше на вологий; на субфебрильну – рідше на фебрильну температуру тіла; загальну слабкість, болі у грудній клітці та задишку.

При постановці туберкулінової проби з 2 ТО ППД-Л встановлено, що МРТБЛ у підлітків (друга група) перебігав на тлі туберкулінової анергії, на що вказує високий відсоток негативних проб Манту з 2 ТО ППД-Л і невисока частота гіперергічних проб (6,7% проти 14,5%, $p < 0,05$), у порівнянні з хворими на МРТБЛ.

Таким чином, наявність мультирезистентних штамів МБТ суттєво впливала на перебіг туберкульозу легень. При МРТБЛ – вірогідно переважали випадки казеозної пневмонії (5,6%) та дисемінованої форми туберкульозу

легень (42,1%). Деструктивні зміни в легеневій тканині в 1,4 разів частіше констатували у підлітків хворих на МРТБЛ. Проте, при ХЧТБЛ найчастіше діагностували інфільтративну (53,3%) та дисеміновану форми туберкульозу легень (36,0%), вірогідно рідше первинний туберкульозний комплекс (9,3%) і казеозну пневмонію (1,3%).

УДК 616.233-007.64-092:616-06-07

БРОНХОЕКТАЗИЯ ТА КОМОРБІДНІСТЬ: РЕАЛІЇ ПРОБЛЕМИ

Дмитриченко В.В., Гашинова К.Ю., Суська К.С.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров'я України», м. Дніпро,

leradmitrichenko@ua.fm

В останні роки набирає обертів поширеність кількості хворих на бронхоектазію (БЕ) та зацікавленість науковців цією проблемою. Оскільки існує багато причин розвитку даної патології, той тривалість та ступінь тяжкості перебігу захворювання, а також наявність супутньої патології є вирішальною в кожному випадку хвороби. Протягом останніх десятиліть зарубіжними дослідниками робилися численні спроби кількісної оцінки клінічної і прогностичної значимості у пацієнтів з БЕ наявної коморбідної патології.

Метою дослідження було виявити розповсюдженість коморбідної патології у хворих на БЕ.

Матеріал та методи. У проспективне дослідження було включено 21 хворий із БЕ, середній вік – 49,1 (SD 14,1), з них чоловіків 7 (33,3%). Всім хворим наявність БЕ підтверджувалась за допомогою комп'ютерної томографії високого розрішення (Toshiba Aquilion PRIME 160-slice CT-scanner).

Результати. Коморбідну патологію мали 14 (66,4%) осіб ($p=0,031$), з них поєднану коморбідну патологію мали 6 (42,9%) хворих ($p=0,45$), Одну супутню патологію мали – 8 (38,1%) осіб, поєднання 2 патологій – 5 (23,8%) пацієнтів, 3 патології та більше коморбідних стани – в 1 (4,8%) хворого.

Серед коморбідної патології переважало ураження дихальної системи – 14 випадків ($p=0,0016$): хронічне обструктивне захворювання легень – 13 (61,9%), з них у 4 (30,8%) у поєднанні з бронхіальною астмою, синдромом Муньє-Куна – 1 (14,3%), Зіверта-Картагенера – 1 (14,3%) особа. Менш чисельними були ураження серцево-судинної системи (5 (35,7%) осіб): гіпертонічна хвороба – 3 (14,3%) пацієнти, стабільна стенокардія та ревматизм по 1 (4,8%) хворому; сечовидільної системи (доброякісна гіперплазія простати – 1 (4,8%) хворий) та органів кровотворення (тромбоцитопенія та вторинний еритроцитоз по 1 (4,8%) хворому).

Пацієнтів молодого віку (МВ) (18-44 роки) було 10 (47,6%), середнього віку (СВ) (44-59 років) – 4 (19,1%), похилого віку (ПВ) (60-74 років) – 7 (33,3%) ($p_{МВ-СВ}=0,0495$; $p_{МВ-ПВ}=0,35$; $p_{СВ-ПВ}=0,29$). Серед пацієнтів ПВ частіше

спостерігалась коморбідна патологія ($p_{пв}=0,003$), тоді як серед МВ та СВ таких даних не виявлено ($p=0,37$ та $p=0,15$ відповідно). Серед пацієнтів СВ частіше ніж у осіб МВ реєструвалась коморбідна патологія – 6 проти 1 ($p=0,008$). Був виявлений достовірний позитивний кореляцій зв'язок між віком та кількістю коморбідної патології серед пацієнтів з БЕ ($R=0,68$, $p=0,0007$).

Висновки:

1. Майже 67% хворих на БЕ мають коморбідну патологію.
2. Поєднану коморбідність мають більше 42% пацієнтів з БЕ.
3. Серед коморбідної патології частіше спостерігається респіраторна патологія.
4. Кількість коморбідної патології у пацієнтів з БЕ зростає з віком.

УДК 616-071+616-092+616.24+616-08

ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ РОФЛУМІЛАСТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

Савеліхіна І.О., Островська К.М., Островський М.М.

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, iryna.savelikhina@gmail.com

Актуальність проблеми. На даний час хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) залишаються не лише медичною, а й глобальною соціально-економічною проблемою, в тому числі і в Україні. Доведено, що в основі клініко-морфологічних змін при ХОЗЛ лежить розвиток місцевого і системного запального процесу в дихальних шляхах із захопленням легеневої паренхіми і кровоносних судин та проходить за участі клітин і молекул запалення.

Матеріали і методи. Нами проаналізовані дані фібробронхоскопії, яка була проведена 60 хворим на ХОЗЛ III ступеня бронхіальної обструкції. Пацієнти були розподілені наступним чином: I група – 20 пацієнтів, які отримували базову терапію для лікування ХОЗЛ без препарату рофлуміласт, II-а підгрупа – 18 хворих на ХОЗЛ, які отримували на фоні базової терапії препарат рофлуміласт 500 мкг один раз на добу курсом 30 днів, II-б підгрупа – 15 пацієнтів з ХОЗЛ, які отримували на фоні базової терапії препарат рофлуміласт 500 мкг один раз на добу курсом 90 днів, II-в підгрупа – 7 хворих на ХОЗЛ, які отримували на фоні базової терапії препарат рофлуміласт 500 мкг один раз на день курсом 180 днів.

Результати. Аналіз даних фібробронхоскопії встановив, що до початку лікування у 20 пацієнтів I групи, переважно ідентифікувалося яскраво виражене катаральне запалення – 12 (60,0%) хворих, помірне катаральне запалення у 7 (35,0%) пацієнтів, а у 1 (5,0%) з обстежених хворих встановлено наявність атрофії слизової оболонки. Після проведеного лікування ми не відмітили позитивних змін при проведенні фібробронхоскопії пацієнтам з ХОЗЛ, які не отримували додатково до базової терапії препарат рофлуміласт. Щодо даних в

II-а підгрупі дослідження, то до початку лікування у 9 (50,0%) хворих ідентифікувалося виражене катаральне запалення, у 7 (38,9%) пацієнтів - зустрічалось помірне катаральне запалення, у 2 (11,1%) - атрофія слизової оболонки. Після проведеного лікування, ми ідентифікували, що виражене катаральне запалення зменшилось у 3 хворих і склало – 33,3% ($p < 0,05$), помірне катаральне запалення залишилось без позитивних змін і склало – 55,6%, без змін залишилась і атрофія слизової оболонки. Окремо хочемо відзначити отримані нами дані при проведенні 18, 15 та 7 пацієнтам відповідно II-б підгрупи та II-в підгрупи груп дослідження фіброbronхоскопії 90-у та 180 добу від початку лікування. До початку лікування в II-б підгрупі дослідження ми верифікували наступні дані: виражене катаральне запалення - у 6 (40,0%) пацієнтів, у 6 (40,0%) - зустрічалось помірне катаральне запалення, у 3 (20,0%) - атрофія слизової оболонки. Ми встановили достовірне зменшення ($p < 0,05$) частки вираженої катаральної форми запалення до 13,3%, відсоток помірного катарального запалення склав – 46,7%, відсоток чистої слизової становив – 20,0%, атрофія слизової залишилась без змін.

Проте найбільш позитивні зміни ми відмітили у пацієнтів II-в підгрупи, які на фоні базової терапії отримували препарат рофлуміласт курсом 180 днів. До проведення лікування в даній групі виражене катаральне запалення було наявним в 4 (57,1%) хворих, помірне катаральне запалення – у 2 (28,6%) пацієнтів, атрофія слизової оболонки – у 1 (4,3%) хворого. Отже, після 180-денного лікування препаратом рофлуміласт помірне катаральне запалення і атрофія слизової оболонки змінились на чисту слизову, а відсоток помірного катарального склав – 57,1%.

Висновки. Після закінчення лікування у всіх підгрупах відзначалася позитивна динаміка за даними фіброbronхоскопії, причому найкращий результат був досягнутий у хворих II-в підгрупи, які найдовше приймали препарат рофлуміласт, хоча зменшення ступеня запальної реакції слизової оболонки бронхів виявлено у всіх 3-х підгрупах пацієнтів.

УДК 616.36-003.826-06:616.24-007.272]-008.9-056.527:612.2

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІЙ ЗОВНІШНЬОГО
ДИХАННЯ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ,
ОЖИРНІЯ ТА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ**

**Хухліна О.С., Гринюк О.Є., Коваленко С.В.,
Антофійчук М.П., Гайдичук В.С.**

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, hryniuk.olha@gmail.com*

Актуальність проблеми. Останні дослідження функції зовнішнього дихання, а саме показники форсованої життєвої ємності легень (ФЖЄЛ) та

об'єму форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ₁) виявились патогенетично пов'язані з розвитком цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, різноманітними запальними процесами та МС. Як відомо, неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) вважається печінковим проявом метаболічного синдрому та асоціюється з розвитком метаболічних зрушень, включаючи гіперліпідемію, ожиріння та цукровий діабет 2 типу. Таким чином, зниження функції зовнішнього дихання може бути пов'язано з підвищеним ризиком НАЖХП.

Мета дослідження: оцінити особливості змін функції зовнішнього дихання у хворих на неалкогольний стеатогепатит залежно від наявності коморбідних ХОЗЛ та ожиріння.

Матеріал і методи досліджень. У дослідженні взяли участь 100 хворих на НАСГ, 50 з них із ХОЗЛ та ожирінням I ступеня, віком від 30 до 50 років (середній вік — 42 роки), з них 40% чоловіків та 60% жінок. З них у 20 хворих встановлено НАСГ з нормальною масою тіла – I група, у 30 – НАСГ та ожиріння I ст. У 28 хворих НАСГ та ожиріння I ст. поєднувались з ХОЗЛ (2В) – 3 група, та у 22 пацієнтів - з ХОЗЛ (3С, D) (4 група). Тривалість захворювання становила від 2 до 25 років. Група контролю складалась із 20 практично здорових осіб відповідного віку та статі.

Верифікацію діагнозу, визначення ступеня важкості ХОЗЛ проведено згідно з критеріями, рекомендованими Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 червня 2013 року № 555, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD 2018). Діагноз НАСГ встановлений на підставі ультразвукових ознак жирової інфільтрації печінки у поєднанні з біохімічними маркерами та згідно наказу №826 від 06.11.2014 р.

Результати. У хворих 3-ї, 4-ї груп ОФВ₁ був вірогідно нижчим, що вказує на наявність ХОЗЛ. Однак, у хворих на НАСГ та ожиріння без ХОЗЛ середні показники ОФВ₁ дорівнювали (82,45±2,31)%, що вірогідно відрізняється від показника у ПЗО (88,78±1,97)%. У хворих з коморбідним ХОЗЛ 2В показник склав (61,13±1,23)%, з ХОЗЛ 3С,D – (43,18±1,54)%. ПОШВ за коморбідного ХОЗЛ дорівнювала (44,32±1,65)% та (35,43±1,33)% а у хворих на НАСГ та ожиріння без ХОЗЛ (72,11±1,06)% (p<0,05), що також свідчить про вклад НАСГ та ожиріння у формування бронхообструктивного синдрому (БОС). У хворих з поєднаним перебігом ХОЗЛ, НАСГ та ожирінням спостерігається вірогідне зниження індексу ОФВ₁/ФЖЄЛ у порівнянні з іншими групами (p<0,05) в силу наявності ХОЗЛ. Водночас, нами встановлено зниження індексу ОФВ₁/ФЖЄЛ у хворих 1 та 2 груп на 6,5% та 7,2% (p<0,05), що підтверджує роль ожиріння та НАСГ у формуванні БОС. Показник ЖЄЛ у пацієнтів із НАСГ, ожирінням та ХОЗЛ був вірогідно нижчим у порівнянні з ПЗО (57,34±1,09)%, (49,23±1,34)%, водночас він вірогідно не відрізнявся від такого у пацієнтів 1-ї та 2-ї груп (65,43±2,08)%, (62,87±2,22)% (p>0,05).

Висновок: У хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за наявності коморбідних неалкогольного стеатогепатиту та ожиріння

відбувається обтяження клінічного перебігу захворювання та поглиблення змін функції зовнішнього дихання за обструктивним типом (вірогідне зниження $ОФV_1$ та $ПОШ_V$, $p < 0,05$), а також розвивається дихальна недостатність за рестриктивним типом у вигляді вірогідного зниження ЖЄЛ ($p < 0,05$), як у хворих без супутнього ХОЗЛ, так і у хворих на НАСГ та ожиріння з ХОЗЛ, що негативно впливає на важкість захворювання та прогноз.

УДК 616.36-003.826-06:616.24-007.272]-008.9-056.527:612.2

**ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ ГІДРОГЕНУ СУЛЬФІДУ ЯК ІНДИКАТОРА
МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ
НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ ТА ХРОНІЧНОГО
ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ**

**Хухліна О.С., Гринюк О.Є., Коваленко С.В.,
Мандрик О.Є., Восвідка О.С.**

*Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”,
м. Чернівці, hryniuk.olha@gmail.com*

Актуальність проблеми. Значна розповсюдженість, стійка тенденція щодо зростання захворюваності, хронічний перебіг, різноманітна коморбідна патологія, наприклад захворювання гепатобіліарної системи, зокрема неалкогольний стеатогепатит (НАСГ), та необхідність проведення тривалого лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) зумовлює пошуки невідомих раніше підходів до діагностики, удосконалення скринінгу та методів терапевтичної допомоги. Тому одним із перспективних напрямків сучасної внутрішньої медицини є встановлення нових біологічних маркерів, які б мали незалежне значення щодо діагностики НАСГ у пацієнтів з ХОЗЛ. На роль гідрогену сульфідру (H_2S) у розвитку фіброзу звернули увагу лише нещодавно. Дослідження показали, що H_2S дозозалежно відіграє роль у розвитку фіброзу в легенях, печінці, нирках і міокарді, а процеси фіброзування органів у сильній взаємозалежності корелюють з порушенням ендogenous синтезу H_2S , зниженням активності H_2S -генеруючих ферментів у плазмі крові і безпосередньо в тканинах.

Мета дослідження: визначити роль гідрогену сульфідру у механізмах взаємообтяження неалкогольного стеатогепатиту та хронічного обструктивного захворювання легень.

Матеріал і методи досліджень. Дизайн обстеження: 100 хворих на ХОЗЛ, у тому числі 49 із НАСГ та ожирінням I ступеня. Було виділено 4 групи хворих: 1 група - 28 пацієнтів із ХОЗЛ (2B GOLD). 2 група - 23 хворих на ХОЗЛ (3C, D). 3 група - 25 пацієнтів із ХОЗЛ (2B) із НАСГ. 4 група - 24 хворих на ХОЗЛ (3C, D) із НАСГ. Середній вік пацієнтів склав ($47,3 \pm 3,1$) років. Контрольна група становила 20 практично здорових осіб (ПЗО) відповідного віку та статі. Діагноз і стадія захворювань встановлювались згідно наказу №555 від

27.06.2013 р МОЗ України для ХОЗЛ та згідно наказу №826 від 06.11.2014 р для НАСГ. Тривалість захворювань – від 2 до 25 років, тривалість поєднаної патології – від 1 до 13 років.

Вміст у крові H_2S визначали спектрофотометричним методом.

Результати. Рівень H_2S у крові склав ($75,3 \pm 3,2$) мкмоль/л у групі ПЗО. У хворих усіх груп вміст у крові H_2S був знижений: у хворих 1 та 2 груп – у 1,3 та 1,7 рази ($p < 0,05$), у хворих 3 та 4 груп – у 2,2 та 2,9 рази ($p < 0,05$) у порівнянні з ПЗО ($p < 0,05$). Зі зростанням стадії ХОЗЛ за коморбідності з НАСГ вміст H_2S вірогідно знижувався. Під час дослідження між рівнем H_2S та показниками активності цитолізу гепатоцитів (АлАТ: $r = -0,63-0,66$, $p < 0,05$), бронхообструкції (ОФV₁: $r = 0,69$, $p < 0,05$), гіперліпідемії ($r = -0,52-0,61$, $p < 0,05$), гіперпродукції компонентів сполучної тканини (білковозв'язаний оксипролін, глікозаміноглікани, фібронектин, гексозаміни, сіалові кислоти) ($r = -0,65-0,71$, $p < 0,05$), протеолізу ($r = -0,48-0,56$, $p < 0,05$), дисфункції ендотелію (монооксид нітрогену, гомоцистеїн ($r = -0,55-0,69$, $p < 0,05$), встановлено кореляційні взаємозв'язки.

Висновок: На підставі дослідження вмісту білкових та вуглеводно-білкових компонентів позаклітинного матриксу та протеїназо-інгібіторної системи, ліпідного профілю крові, функціонального стану ендотелію, встановлено, що дефіцит гідрогену сульфіді вірогідно впливає на механізми прогресування ХОЗЛ та НАСГ на тлі ожиріння.

УДК 616.24+005.7+616-002.56

ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ СЕРЕД ОСІБ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

**Баблюк Л.А., Островський М.М., Довганюк Н.Є.,
Макойда І.Я., Молодовець О.Б.**

*Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний
медичний університет», обласний фтизіопульмонологічний центр,
м. Івано-Франківськ, Labablyuk@ukr.net*

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) є одним із небезпечних і поширених захворювань, яке зустрічається в практиці будь-якого лікаря.

ТЕЛА – загальномедична проблема і в структурі летальності від серцево-судинних захворювань займає третє місце після інфаркту міокарда та інсульту. За даними літературних джерел розповсюдженість ТЕЛА у країнах Європи і США становить від 0,5 до 2 випадків на 1 тисячу населення на рік. В Україні цей показник за даними Центру медичної статистики сягає приблизно 30 – 40 тисяч осіб на рік. Щорічно від ТЕЛА помирає 0,1% населення земної кулі. При житті діагноз ТЕЛА встановлюється менше ніж у 70% випадків, а смертність сягає 30%, при чому 10% хворих гинуть впродовж першої години від початку розвитку симптомів.

Мета: проаналізувати частоту виникнення ТЕЛА у осіб хворих на туберкульоз легень.

Об'єкти та методи дослідження: аналіз проводили на базі обласного фтизіопульмонологічного диспансеру м. Івано-Франківську в період з 2011 по 2018 роки. Об'єктом дослідження були 286 хворих з різними формами легеневого туберкульозу. Серед обстежених переважали чоловіки 189 (66,1%), жінок було 97 (33,9%), середній вік хворих складав $43,56 \pm 7,34$ роки. Серед всіх обстежених у 17 (5,9%) хворих було діагностовано ТЕЛА.

Результати. Серед хворих, в яких було діагностовано ТЕЛА переважали пацієнти з наступними формами легеневого туберкульозу: фіброзно-кавернозний – виявлено у 5 (29,4%) хворих, в 3 (17,6%) діагностовано циротичний туберкульоз, у – 4 (23,5%) дисимінований, а у 5 (29,4%) – інфільтративний туберкульоз легень.

Відповідно до класифікації ТЕЛА, гострий перебіг емболії виявили у 29,4% хворих, хронічний – у 5,9%, а рецидивуючий - у 64,7% пацієнтів. За локалізацією емболію спостерігали на рівні сегментарних артерій у 47,1% випадків, на рівні проміжних артерій – у 29,4% випадків, на рівні головних артерій легеневого стовбура – у 23,5% пацієнтів. За рівнем локалізації у 47,1% випадків знаходили лівобічну, а правобічну – в 52,9% хворих. Залежно від клінічної симптоматики у 35,3%, випадків ТЕЛА протікала за типом інфаркт-пневмонії, у 23,5% хворих - по типу гострого легеневого серця, у 41,2% як немотивована задишка, що свідчить про рецидивуючу емболію дрібних гілок.

Серед причин виникнення ТЕЛА в анамнезі знаходили тромбоз глибоких вен гомілки у 53% випадків, перенесений інфаркт міокарда в минулому – у 11,8% хворих, порушення серцевого ритму по типу миготливої аритмії – у 17,6% хворих, цукровий діабет – у 35,3% випадків.

Отже, ТЕЛА може спостерігатися не тільки на фоні постхірургічних втручань та у хворих терапевтичних стаціонарів, але й при інфекційних захворюваннях. Так, за нашим спостереження у кожного п'ятого пацієнта протитуберкульозного стаціонару може спостерігатися ТЕЛА.

УДК 616.24-002/-002.5-02

**БРОНХООБСТРУКТИВНИЙ СИНДРОМ У ХВОРИХ НА
ТУБЕРКУЛЬОЗ: ХАРАКТЕР БРОНХОЛОГІЧНИХ ЗМІН**

**Костик О.П., Ільницький І.Г., Білозір Л.І., Суворкіна І.В.,
Галишчак Н.М., Заверуха О.Я., Тимчак Е.В., Лозинська А.І.**

*Національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, kaf_phthysiology@meduniv.lviv.ua*

*КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний
лікувально-діагностичний центр", lrfpkldc@gmail.com*

Клінічний перебіг більшості форм туберкульозу легень супроводжується бронхообструктивним синдромом (БОС), частота виявлення якого залежить від

тривалості перебігу специфічного процесу і вираженості залишкових змін в легенях. Поширеність БОС серед осіб із посттуберкульозними змінами в легенях спостерігається в 2-3 рази частіше, ніж серед решти населення і складає від 59,5% до 83,9% випадків. Вивчення особливостей патоморфозу туберкульозного процесу в умовах епідемії, застосування функціональної та ендоскопічної діагностики дозволили підвищити ефективність обстеження хворих за допомогою даних методів та звернути увагу лікарів на особливість перебігу туберкульозу при наявності бронхообструкції.

Метою даної роботи було вивчення характеру ендоскопічних змін у хворих при туберкульозі легень з наявністю синдрому бронхіальної обструкції.

Матеріал і методи дослідження. Проведено бронхоскопічне обстеження 65 хворих на туберкульоз легень з БОС, серед яких у 33 пацієнтів БОС зумовлений ХОЗЛ (1-а група), а у 32 пацієнтів БОС зумовлений БА (2-а група).

Проведене бронхоскопічне дослідження виявило у 4 (12,1%) пацієнтів 1-ї групи хронічний дифузний катаральний ендобронхіт, у 18 (66,7%) – хронічний дифузний катарально-гнійний ендобронхіт, також були наявні рубцеві стенози сегментарних або субсегментарних бронхів у вигляді білуватих тяжів, що деформують бронхіальну стінку, у 11 (21,2%) осіб діагностували хронічний дифузний гнійний ендобронхіт із наявністю значної кількості гнійного секрету.

При ендоскопічному дослідженні пацієнтів 2-ї групи катаральний ендобронхіт мав місце у 4 (12,5%) пацієнтів: вогнищевий – у 1 (3,1%) та дифузний – у 3 (9,4%). При цьому у хворих під час бронхоскопічного дослідження виявляли рубцеві деформації субсегментарних бронхів. У 25 (78,1%) хворих діагностували катарально-гнійний ендобронхіт із рубцевим стенозом та деформаціями бронхів, у 3 (9,4%) осіб був виявлений дифузний гнійний ендобронхіт. Цитологічна характеристика рідини бронхоальвеолярних змивів (БАЛ) у пацієнтів обох груп виявила переважання нейтрофілів, кількість яких зростала зі ступенем тяжкості ендобронхіту в кожній групі. У рідині БАЛ пацієнтів 1-ї групи переважали нейтрофільні лейкоцити при гнійному ендобронхіті та менша кількість макрофагів при дифузному гнійному ендобронхіті порівняно з хворими на катарально-гнійний ендобронхіт (відповідно нейтрофілів $19,5 \pm 1,6$ клітин і $29,2 \pm 1,9$ клітин, проти $12,3 \pm 1,2$ клітин, $p < 0,05$) і макрофагів $8,1 \pm 0,3$ клітин і $7,2 \pm 0,6$ клітин, проти $8,9 \pm 0,7$ клітин, $p < 0,05$). Встановлено зростання кількості епітеліальних клітин зі зростанням ступеня тяжкості ендобронхіту ($17,6 \pm 1,0$ клітин і $19,3 \pm 1,1$ клітин, проти $3,6 \pm 0,4$ клітин, $p < 0,05$). У хворих 2-ї групи поряд із зростанням кількості нейтрофілів при катарально-гнійному та гнійному ендобронхіті визначалося зростання кількості еозинофілів (відповідно $19,4 \pm 1,1$ клітин і $23,2 \pm 1,6$ клітин, проти $10,8 \pm 1,2$ клітин, $p < 0,05$) та несуттєве зростання кількості епітеліальних клітин (відповідно $7,3 \pm 0,4$ клітин і $11,3 \pm 0,7$ клітин, проти $4,5 \pm 0,3$ клітин, $p < 0,05$), що пов'язано із більшою інтенсивністю місцевого запалення при туберкульозі легень.

Висновки. Перебіг у хворих туберкульозу легень з бронхообструктивним синдромом характеризується певними ендоскопічними особливостями, що проявляється переважанням нейтрофільних лейкоцитів, кількість яких вірогідно зростає зі ступенем тяжкості ендобронхіту. Наявність БОС у хворих на туберкульоз легень призводить до погіршення стану пацієнтів, сприяє важчому перебігу специфічного процесу та вимагає додаткового медикаментозного навантаження.

УДК 616.24-002/-002.5-02.5-02:616.233

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА ПНЕВМОНІЮ

**Костик О.П., Вольницька Х.І., Ільницький І.Г., Рудницька Н.Д.,
Білозір Л.І., Луцишин Т.В.**

*Національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, kaf_phthiology@meduniv.lviv.ua*

Актуальною проблемою сучасної пульмонології стало значне поширення хвороб органів дихання, що спричинило ріст захворюваності, інвалідності та смертності від цієї патології. В індустріально розвинених країнах визначається ріст захворюваності на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), бронхіальну астму (БА), пневмонії і на певному етапі розвитку цих захворювань їх перебіг характеризується бронхообструктивним синдромом (БОС), який вимагає верифікації діагнозу для проведення адекватної терапії.

Метою даної роботи було підвищення ефективності диференційної діагностики БОС у хворих на пневмонію на основі вивчення клінічних і патогенетичних особливостей його перебігу.

Матеріал і методи дослідження. Обстеженню підлягали пацієнти у віці 18 років та більше з наявністю БОС та неускладненої позашпитальної пневмонії після завершення антибактеріальної терапії. Першу групу склали 32 пацієнти з БОС, зумовленим ХОЗЛ у хворих на пневмонію, серед яких було 10 (31,3%) чоловіків та 22 (68,7%) жінок. Другу групу склали 32 пацієнти з БОС, зумовленим БА у хворих на пневмонію, серед яких чоловіків було 12 (37,5%), жінок 20 (62,5%).

Вивчення клінічного перебігу БОС, зумовленого ХОЗЛ або БА у хворих на пневмонію виявило, що переважною скаргою у хворих першої групи було відчуття стиснення у грудях (87,5%) та сухий кашель (84,4%), спостерігалось виділення гнійного мокротиння (75,0%). Стаж паління серед хворих становив (32,3±1,4) року. Рентгенологічні зміни у цій групі хворих характеризувалися емфіземою легень та обмеженим пневмофіброзом у 65,6%, полісегментарним пневмофіброзом у 28,1%. Серед даних спірограми значення ЖЄЛ та ФЖЄЛ не відрізнялись від контрольних значень.

У хворих другої групи переважав вологий кашель (88,5%) та приступи ядухи (93,8%), зміни на рентгенограмі характеризувалися обмеженим

пневмофіброзом у 81,3%, деформація структури кореня у 12,5%. Після проби з бронхолітиком короткої дії приріс ОФВ₁ перевищував дані контролю (39,1±3,8% проти 31,9±2,7%), $p < 0,05$.

Бронхоскопічне дослідження дозволило визначити цитологічний склад рідини бронхоальвеолярного лаважу, який відповідав діагнозу пацієнтів обох груп. Встановлено, що значення досліджених цитокінів у рідині БАЛ були дещо нижчими, ніж у сироватці крові, але характеризувалися однонаправленими змінами. При БОС, зумовленому ХОЗЛ, найбільш суттєвими були підвищення вмісту ІЛ-1 β (1,92±0,18 пг/мл), ІЛ-6 (3,72±0,43 пг/мл) та зниження ІЛ-2 (1,09±0,11 пг/мл) та ІЛ-4 (0,42±0,06 пг/мл) порівняно з контролем.

При БОС, зумовленому БА, найбільш значуще підвищувалися, порівняно з контролем, рівні прозапального ІЛ-6 (4,03±0,41 пг/мл проти 0,68±0,09 пг/мл) та протизапального ІЛ-4 (6,72±0,53 пг/мл проти 1,03±0,12 пг/мл).

Перенесена пневмонія суттєво не впливала на показники клітинного імунітету у вхворих обох груп. У період загострення ХОЗЛ найвищі значення прозапальних ІЛ-1 β , ІЛ-6 спостерігаються у сироватці крові та рідині БАЛ (відповідно у 1,5 раза та у 1,2 раза вище за контрольні). Підвищенню вмісту прозапальних цитокінів у всіх пацієнтів сприяє стимуляція перекисного окислення ліпідів та протеолітичної активності крові із компенсаторним підвищенням рівнів α_1 -АТ та церулоплазміну.

УДК 616.2-008.64-053.31-07

ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ МОНООКСИД НІТРОГЕНУ В ДІАГНОСТИЦІ ДИХАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЛЕГЕНЕВОГО ПОХОДЖЕННЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ КРИТИЧНИХ СТАНАХ

Буряк О.Г., Павлюкович Н.Д., Павлюкович О.В.

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»,

м. Чернівці, burjak.oleksandr@bsmu.edu.ua, natasha.pavlyukovich@gmail.com

Актуальність проблеми. Монооксид нітрогену (NO) є одним з найбільш вивчених вільних радикалів, що утворюються в організмі. За останні десятиріччя накопичений великий експериментальний матеріал, який свідчить про важливі медіаторні та захисні функції NO. Медіаторна функція NO пов'язана з його стимулюючим впливом на розчинну гуанілатциклазу, а захисна – з окисною модифікацією чужорідних елементів у вогнищі запалення.

Мета. Оцінити діагностичну цінність визначення метаболітів NO в легневих експіратах у діагностичці дихальної недостатності паренхіматозного походження в новонароджених при критичних станах на тлі дотації високих концентрацій кисню.

Матеріал і методи дослідження. З метою визначення динаміки синтезу метаболітів монооксиду нітрогену в новонароджених із дихальними розладами було створено дві групи спостереження. До I групи увійшли 34

новонароджених з тяжкою дихальною недостатністю без рентгенологічного підтвердження паренхіматозного ушкодження. II групу (50 дітей) склали новонароджені, які знаходились у вкрай тяжкому стані внаслідок резистентною до кисню гіпоксемією та мали рентгенологічно підтвержене паренхіматозне ушкодження.

Стан нітрозитивного дисбалансу вивчали в конденсаті повітря, що видихається (КПВ). Легеневі експірати збирали з системи дихального контуру апарата штучної вентиляції легенів (на видиху). Вміст метаболітів NO в КПВ визначали методом фотометрії, використовуючи реактив Грейса, який дає малинове забарвлення за наявності метаболітів NO в рідині.

Результати. Рівень метаболітів NO в новонароджених II групи був достовірно вищим, ніж у дітей I групи ($2,24 \pm 0,17$ проти $1,51 \pm 0,09$ мкмоль/л, $p < 0,001$), що може бути обумовлено компенсаторною реакцією ендотеліальної легеневої системи, яка направлена на відновлення кровотоку в умовах «кризи легеневої мікроциркуляції» при паренхіматозному ушкодженні респіраторної системи. Проте, надмірне утворення монооксиду нітрогену є фактором ризику паренхіматозного ушкодження легень внаслідок здатності NO ініціювати процеси оксидативного стресу.

Зважаючи на те, що у новонароджених з дихальним дистресом легеневого генеза спостерігається надмірний синтез метаболітів NO в КПВ та беручи до уваги, що за результатами попередніх досліджень визначено, що одним із провідних чинників надмірного синтезу метаболітів монооксиду нітрогену у новонароджених з паренхіматозною дихальною недостатністю (ДН) є дотація кисню більше 40% при проведенні інтенсивної терапії, нами було вирішено дослідити діагностичну цінність показників метаболітів NO в новонароджених з ДН в КПВ більше ніж 2 мкмоль/л, як діагностичного маркеру ушкодження легень при тяжкій дихальній недостатності, спираючись додатково на величину дотації дитини киснем (показник насичення киснем суміші, яка вдихається дитиною – FiO_2).

За даними наших досліджень чутливість діагностичного тесту визначення метаболітів NO в легеневих експіратах (рівень метаболітів монооксиду нітрогену в КПВ > 2 мкмоль/л) за умов проведення респіраторної підтримки з FiO_2 понад 0,4 у діагностиці паренхіматозної ДН в новонароджених складає 69,5%, а специфічність – 76,1%.

Висновок. Таким чином, збільшення рівня метаболітів монооксиду нітрогену у новонароджених з дихальними розладами в КПВ більше 2 мкмоль/л за умов дотації кисню дитині понад 40% у вдихуваній суміші можна розглядати як діагностичний маркер ушкодження паренхіми легень.

**ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ
НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ
ДЕСТРУКТИВНОМУ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНЬ
Льницький І.Г., Костик О.П., Сахелашвілі М.І., Чуловська У.Б.,
Рак Л.М., Самборський Б.М., Козак В.М.**

*Національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, kaf_phthisiology@meduniv.lviv.ua*

*КНП ЛОР "Львівський регіональний фізіопульмонологічний клінічний
лікувально-діагностичний центр", lrfpklde@gmail.com*

В сучасних умовах спостерігається розвиток туберкульозу на фоні хронічного бронхіту, при цьому у пацієнтів наявні спільні прояви обидвох захворювань, що утруднює своєчасне виявлення специфічного процесу і вимагає вивчення частоти розповсюдженості такого поєднання у вперше діагностованих хворих на туберкульоз та у хворих із залишковими змінами. Особливості початкових проявів клінічного перебігу, лікувально-діагностичної тактики і ефективності терапії мікст-форм вимагають поглибленого вивчення.

Мета дослідження - вивчення особливостей доклінічного та клінічного перебігу неспецифічних запальних процесів при деструктивному туберкульозі легень.

Матеріал і методи дослідження. Обстеження проведено у 187 хворих на деструктивний туберкульоз легень, серед яких у 58 (31,0%) пацієнтів туберкульоз поєднувався з хронічним бронхітом. Зловживання тютюнопалінням, наявність вогнищ хронічного неспецифічного запалення верхніх дихальних шляхів, які сприяли розвитку хронічного бронхіту, мали місце у 48 (82,2%), у той час як тільки при туберкульозі - у 68 (52,7%).

Гострий початок туберкульозу у групі хворих з хронічним бронхітом спостерігався частіше (27,9%), ніж без нього (15,0%), майже вдвоє частіше визначалася підвищена ШОЕ (52,6% і 30,4%) та лейкоцитоз (32,0% і 14,0%). В обох групах клінічні форми туберкульозу легень практично не відрізнялися, але мікобактерії туберкульозу (МБТ) частіше зустрічалися у хворих туберкульозом з хронічним бронхітом – у 55 (94,5%), ніж у пацієнтів тільки з туберкульозом – 112 (86,9%), також у них туберкульозний процес був більш виражений, поширеніший і частіше супроводжувався бактеріовиділенням, однак темпи припинення бактеріовиділення і загоєння каверн значно повільніші.

Проведення ендоскопічного обстеження виявило у більшості хворих неспецифічний ендобронхіт, що мав безпосередній зв'язок з туберкульозним процесом, перебігав безсимптомно і маскувався проявами туберкульозу. Характер запалення в бронхах у 38 (65,7%) хворих переважав катаральний, у 16 (28,0%) – гнійний і у 3 (6,3%) – субатрофічний бронхіт. У половини хворих він був двобічним і інтенсивність запалення залежала від поширеності специфічного процесу в легенях: при інфільтративному туберкульозі він

зустрічався в 28 (49,0%), при дисемінованому – в 30 (51,7%) і при фіброзно-кавернозному в 44 (76,9%) випадках.

Висновки. Шкідливі звички, особливо тютюнопаління, провокують постійний кашель, пригнічують імунітет, і маскують перші прояви туберкульозу та хронічного бронхіту, який, приєднуючись, пролонгує терміни діагностики туберкульозу. Темпи припинення бактеріовиділення і загоєння каверн в групі хворих на туберкульоз в поєднанні з хронічним бронхітом повільніші, ніж у хворих без хронічного бронхіту, що зумовлено не тільки пізнім виявленням туберкульозу, більшою масивністю бактеріовиділення, але й супутнім хронічним неспецифічним запальним процесом в бронхах. При деструктивному туберкульозі легень у хворих зустрічаються два варіанти ендобронхітів: існуючий до виникнення туберкульозного запалення неспецифічний хронічний бронхіт і так званий, реактивний «параспецифічний» ендобронхіт, зумовлений туберкульозною інтоксикацією, подразнюючим і алергічним впливом мокротиння.

УДК 616.24-002:616.131/.141-05.6-037

ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ТРОМБОЗУ ЛЕГЕНЕВИХ СУДИН ТА МАРКЕРАМИ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ

Крихтіна М.А., Белослудцева К.О., Перцева Т.О.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України», м. Дніпро, mariakryhtina@gmail.com

Актуальність. Тромбоз легеневих судин розглядається як одна з причин смерті хворих на негоспітальну пневмонію (НП), але на сьогодні не встановлено єдиного специфічного маркера, який би був як предиктором порушень з боку коагуляційної системи.

Мета: встановити діагностичну значущість показників коагулограми та шкали Падуї для оцінки ризику розвитку порушень гемостазу у хворих на НП 3 та 4 клінічних груп, а також оцінити вплив системного запалення на ризик виникнення тромбозу легеневих судин.

Матеріали: основна група – 75 хворих на НП без значущою серцево-судинної патології; у залежності від тяжкості перебігу НП, хворі основної групи були розподілені на дві підгрупи: 1 – 41 хворий (вік – 48,0 [33,0–61,0], чоловіків – 33 (80,0%)) на НП 3 клінічної групи, 2 – 34 хворих (вік 56,0 [46,0–60,0], чоловіків – 22 (65%)) на НП 4 клінічної групи.

Методи: загальноклінічні методи дослідження, показники коагулограми, Д-димеру та маркерів системного запалення (С-реактивний протеїн (СРП)). Ризик тромбозу було оцінено за допомогою шкали прогнозування Падуї. Оцінка тяжкості хворих проводилася за допомогою шкали SMRT-CO. Статистичний аналіз.

Результати. Рівень сатурації крові киснем у підгрупі 1 склав 95,0 [93,0–96,0] %, у підгрупі 2 – 84,5 [80,0–90,0] % ($p < 0,05$), кількість балів за шкалою SMRT-СО у підгрупі 1 була 0,0 [0,0–1,0] балів, у підгрупі 2 – 3,0 [3,0–5,0] балів ($p < 0,05$). Порівняння виразності системного запалення, деяких показників коагулограми та кількості балів за шкалою Падуї представлені у таблиці.

Таблиця

Деякі показники хворих на НП різної тяжкості

Показник	Підгрупи хворих		p
	1	2	
СРП, мг/л	131,8 [95,8-188,0]	217,0 [164,1–298,7]	0,009
Протромбіновий час, сек	20,0 [18,0–22,0]	20,0 [18,0–22,0]	0,622
Д-димер, нг/мл	1382,9 [989,4–2940,0]	1802,1 [1389,6–5325,3]	0,680
Гепариновий час, сек	37,0 [22,0–40,0]	30,0 [21,0–40,0]	0,483
Кількість балів за шкалою Падуї	1,0 [1,0–2,0]	5,0 [4,0–5,0]	0,000

При проведенні кореляційного аналізу було встановлено, що СРП має кореляційний зв'язок з кількістю балів за шкалою Падуї ($r=0,230$, $p=0,045$).

Висновки:

1. Хворі на НП 3 та 4 клінічних груп мали ризик виникнення тромбозу легеневих судин, що може бути пов'язаним з впливом системного запалення.
2. У хворих 3 та 4 клінічних груп спостерігалися зміни у коагулограмі, однак лише хворі 4 клінічної групи мали високий ризик виникнення тромбозу за шкалою Падуї.
3. Рівні Д-димеру, гепаринового та протромбінового часу між підгрупами достовірно не відрізнялися, тому не можуть використовуватися у якості специфічних маркерів визначення коагуляційних порушень.

УДК 616.329/33-002-008.17:616.24-007.272]-036.1-07:612.015.3

**РОЗЛАДИ ПРОЦЕСІВ ПРОТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ
ЗА УМОВ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ
РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ТА ХРОНІЧНОГО
ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ**

Дудка І.В., Хухліна О.С., Дудка Т.В., Смандич В.С.

*Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»,
м. Чернівці, dudkainnav@gmail.com*

Наявність коморбідних хронічних захворювань, наприклад хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), спричинює труднощі у встановленні діагнозу, розробці тактики лікування та значно погіршує самопочуття хворих.

Поширеність ХОЗЛ та ГЕРХ у популяції становить 7-20%. За різними даними, ці захворювання поєднуються у 25-60 % випадків.

Важливою ланкою патогенезу ХОЗЛ є оксидантно-протиоксидантний дисбаланс. Оксидативний стрес, тобто агресія реактивними формами кисню, що вивільняються із нейтрофілів у зоні запалення, призводить до активації пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) мембран та окислювальної модифікації білків (ОМБ) бронхо-альвеолярного епітелію

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених вивченню проблеми оксидативного стресу (ОС) та стану систем протиоксидантного захисту (ПОЗ) у пацієнтів з ХОЗЛ, залишаються не до кінця з'ясованими механізми їх взаємозв'язку із проявами ГЕРХ.

Мета дослідження. З'ясування патогенетичної ролі генерації та агресії активними формами кисню за умов запального процесу в бронхах, інтенсивності процесів вільнорадикального окиснення ліпідів, окиснювальної модифікації структурних мембранних білків та функціонального стану систем протиоксидантного захисту у розвитку та перебігу різних форм ГЕРХ у хворих на ХОЗЛ.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 60 хворих, у тому числі: 15 хворих на ХОЗЛ II стадії (1-ша група), 15 хворих на ХОЗЛ II стадії із супровідною ГЕРХ ендоскопічно негативною (2-га група), 15 хворих на ХОЗЛ II стадії із супровідною ГЕРХ ендоскопічно позитивною неерозивною (3-тя група), 15 хворих на ХОЗЛ II стадії із супровідною ГЕРХ ендоскопічно позитивною ерозивною (4-та група). Контрольну групу склали 12 ПЗО відповідного віку та статі.

Результати дослідження та їх обговорення. Вміст малонового альдегіду (МА) у плазмі крові перевищував показник у ПЗО на 23,4% ($p < 0,05$). Найістотнішим було підвищення в сироватці крові вмісту ізольованих подвійних зв'язків (ІПЗ) – у 1,8 рази ($p < 0,05$), вміст дієнових кон'югат (ДК) також перевищував показник у ПЗО у 1,7 рази ($p < 0,05$), що вказує на істотну інтенсивність ОС та метаболічної інтоксикації. У пацієнтів 1-ї групи спостерігалась істотна активація процесів ОМБ, особливо із утворенням альдегід- та кетондинітрофенілгідразонів основного характеру (АКДНФГОХ), вміст яких у хворих 1-ї групи перевищив показник у ПЗО у 1,7 рази ($p < 0,05$). Також спостерігалось вірогідне зростання вмісту альдегід- та кетондинітрофенілгідразонів нейтрального характеру (АКДНФГНХ) – на 17,8% ($p < 0,05$). У хворих на ХОЗЛ із супровідною ЕП ГЕРХ різного ступеня (неерозивна та ерозивна) показники вмісту в крові проміжних та кінцевих продуктів ПОЛ із достатнім ступенем вірогідності максимально перевищували як нормативні показники із кратністю в межах 1,9-2,1 рази ($p < 0,05$), так і знаходились у межах вірогідної різниці із показниками у 2-й групі та між собою ($p < 0,05$).

Нами було встановлено вірогідне зростання інтенсивності ОМБ у обстежених хворих на ЕП ГЕРХ. Зокрема, у хворих 3-ї групи вміст

АКДНФГНХ та АКДНФГОХ перевищував показники у ПЗО на 33,8% ($p < 0,05$) та у 1,9 раза ($p < 0,05$) відповідно, а у хворих 4-ї групи – відповідно на 44,6% та у 2,0 раза ($p < 0,05$) відповідно із наявністю вірогідної міжгрупової різниці ($p < 0,05$).

У пацієнтів 3 та 4 груп слід відзначити суттєво знижений вміст у Ер ГВ – на 38,7% ($p < 0,05$) та 45,2% ($p < 0,05$) відповідно у порівнянні з ПЗО, із вірогідною відмінністю в обох випадках із 1, 2 групами та між собою ($p < 0,05$). При аналізі показників вмісту ГВ у хворих на GERX на тлі ХОЗЛ слід підкреслити вірогідну взаємозалежність інтенсивності виснаження ПОЗ клітини із ступенем ендоскопічних проявів рефлюкс-езофагіту. Найбільш істотний дефіцит ГВ у Ер був встановлений у 4 групі, який становив 45,2% ($p < 0,05$) від контролю.

У функціонуванні глутатіонзалежних ферментів також виявлені значні зміни залежно від клінічного варіанту перебігу ЕП GERX. Так, серед груп хворих на ЕП GERX максимальне підвищення активності ферментів ГП та ГТ відповідно на 32,7% та 45,8% ($p < 0,05$) у порівнянні з контролем було встановлено у групі хворих на ЕПЕ GERX (4 група). Вірогідно нижчі від зазначених ($p < 0,05$) показники активності цих ферментів були встановлені у хворих на ЕПН GERX, які перевищували ПЗО відповідно на 25,9% ($p < 0,05$), 37,5% ($p < 0,05$) із відсутністю вірогідної різниці між групами 3 та 4 ($p > 0,05$) та наявністю міжгрупової різниці із групами 1 та 2 ($p < 0,05$).

У хворих 3-ї групи було зареєстровано максимальне підвищення активності каталази – на 50,4% у порівнянні з ПЗО ($p < 0,05$), у хворих 4 групи – на 27,9% ($p < 0,05$) із наявністю вірогідної міжгрупової різниці ($p < 0,05$).

Статистичний розподіл обстежених хворих із поєднаним перебігом GERX та ХОЗЛ II стадії залежно від ступеня зниження ОФВ1 від належних величин показав наявність регресивної лінійної взаємозалежності вмісту в крові МА, ПЗ, ДК, КСТ, АКДНФГ ОХ та АКДНФГ НХ, а також прогресивної лінійної залежності вмісту в Ер ГВ від ОФВ1.

Висновки. 1. Суттєвим фактором загострення ХОЗЛ, яке розглядається як тло для виникнення GERX, є неконтрольована агресія АФК. Про це свідчить істотне зростання вмісту проміжних та кінцевих продуктів ПОЛ у хворих на ХОЗЛ у фазі загострення (вміст МА у плазмі крові - на 23,4%, ПЗ, ДК - у межах 1,7-1,8 раза ($p < 0,05$)), суттєва активація процесів окиснювальної модифікації білків (зростання вмісту в крові АКДНФГОХ у 1,7 раза, АКДНФГНХ – на 17,8% ($p < 0,05$)), що вказує на істотну інтенсивність оксидативного стресу та метаболічної інтоксикації.

2. Підсилення інтенсивності оксидативного стресу на тлі дезінтеграції активності факторів протирадикального захисту (зниження вмісту в еритроцитах глутатіону відновленого, компенсаторне збільшення активності каталази, глутатіонзалежних ферментів) зростає прямо пропорційно ступеню тяжкості бронхообструктивного синдрому і зумовлює розвиток та прогресування ЕП GERX.

ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕНЬ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ: ВІКОВІ ТА ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ

Волошина Л.О., Прокопчук Н.В., Козма В.К.

*Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»,
м. Чернівці, voloshka03@ukr.net*

Остеоартроз (ОА) є одним із найбільш частих захворювань після 50, а особливо 60 років. Таким пацієнтам притаманний високий рівень коморбідності, який спричиняє не тільки втрату працездатності, але й інвалідність. Серед хвороб із спільними патогенетичними зв'язками ураження дихальної системи зустрічається хоч і так часто, як уражень серцево-судинної системи, але в поєднанні в період загострення також повинні бути враховані в розробці профілактичних заходів такого контингенту хворих задля зниження захворюваності та смертності, а також збільшення середньої тривалості життя.

Метою дослідження. Дослідити вікові та гендерні особливості формування уражень дихальної системи у хворих на остеоартроз I-II стадії.

Матеріал і методи. Обстежено 54 хворих на ОА I-II стадії, що лікувалися в ОКУ «Чернівецька ОКЛ» в ревматологічному відділенні впродовж року.

Результати дослідження. Співвідношення жінок до чоловіків з ОА I-II ст склало 5,6:1,8, віковий діапазон коливався від 50 до 75 років, середній вік хворих $64,3 \pm 6,2$. Пацієнти були поділені на дві вікові групи: I - до 60 років та II – старше 60 років. Супутні захворювання дихальної системи в обстежених верифіковані за допомогою інструментальних (спірографія, рентгенологічних тощо) та лабораторно-біохімічних методів дослідження.

Захворювання дихальної системи у досліджених склали 18,52%, з них хронічне обструктивне захворювання та бронхіт діагностовано у 4 хворих (7,41%) I групи та у 6 осіб (11,11%) II групи. При аналізі анамнезу у всіх пацієнтів встановлено один або декілька провокуючих тригерних факторів: куріння, робота з шкідливими випаровуваннями чи часті переохолодження. Поєднання ОА з ураженнями респіраторної системи сприяло підвищенню пульмонологічного ризику у хворих на ОА та знижували ефективність терапії останнього.

Висновок. Наявність серед супутніх захворювань у хворих на остеоартроз уражень дихальної системи в період загострення мають взаємобтяжуючий вплив та повинні бути враховані в здійсненні профілактики можливих ускладнень, включаючи в лікувальні програми засоби корекції такої клінічно значимої коморбідної патології.

**МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ
ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ
ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
Рудник В.Т., Чаплинська Н.В.**

*Івано-Франківський національний медичний університет,
м. Івано-Франківськ, vikysjab@ukr.net*

За даними епідеміологічного дослідження, що проводилося Інститутом кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України, майже у 34,7% дорослого населення України спостерігають підвищення артеріального тиску. Літературні джерела свідчать, що артеріальна гіпертензія (АГ) у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) виявляється з частотою від 6,8 до 76,3% і в середньому складає 34,4%. Поєднання цих патологій є прогностично несприятливим внаслідок їх взаємного патогенетичного обтяження, раннього розвитку хронічного легеневого серця та інших ускладнень.

Мета роботи: оцінка ефективності комплексного лікування АГ із супутнім ХОЗЛ із використанням блокатора рецепторів ангіотензину II лозартану.

Матеріал і методи дослідження. Нами було обстежено 58 хворих (45 чоловіків та 13 жінок) на ХОЗЛ II-III стадії із супутньою АГ II стадії, 2-3 ступеню підвищення артеріального тиску (АТ), з 3-4 ступенем ризику. Середній вік хворих $56,59 \pm 4,17$ роки. Згідно анамнезу, тривалість ХОЗЛ становила $17,54 \pm 2,51$ роки, АГ – $10,97 \pm 1,43$ роки. Усім хворим призначали лозартан у дозі 50-100 мг на добу. Клінічну ефективність препарату оцінювали, здійснюючи добове моніторування АТ та за даними каузальних вимірювань АТ. Структурні й функціональні параметри серця досліджували за допомогою ультразвукової системи з доплером LOGIQ 500 (Kranzbühler). У щоденниках спостереження відзначали наявність і вираженість таких симптомів, як кашель, задишка, напади задухи, якість життя. Оцінку функції зовнішнього дихання (ФЗД) проводили методами комп'ютерної спірографії та пікфлоуметрії.

Результати. За даними добового моніторування АТ уже через 4 тижні лікування цільового систолічного АТ було досягнуто у 41,4% ($p < 0,05$) хворих, діастолічного АТ – у 39,7% ($p < 0,05$). Достовірно вищий рівень пульсового АТ, зафіксований до початку лікування, на фоні терапії лозартаном знизився на 27,1% ($p < 0,05$). Важливим результатом антигіпертензивної терапії лозартаном була нормалізація співвідношення денного/нічного рівнів АТ у 28 (48,3%) хворих, яких на початку спостереження класифікували як non-dipper. Індекс варіабельності систолічного АТ через 4 тижні лікування зменшився від $16,54 \pm 1,09$ мм.рт.ст. до $12,97 \pm 0,59$ мм.рт.ст. ($p < 0,05$), а через 8 тижнів – досягнув нормативних величин. Цей факт дозволяє очікувати значного зниження ризику ушкодження органів-мішеней та розвитку серцево-судинних катастроф на фоні лікування лозартаном.

За даними ЕхоКС через 4 тижні спостерігали зниження тиску в системі легеневої артерії з $43,14 \pm 2,95$ мм.рт.ст до $32,17 \pm 2,13$ мм.рт.ст ($p < 0,01$), підвищення фракції викиду лівого шлуночка на $15,2\%$ ($p < 0,05$). Достовірного покращення систолічної функції правого шлуночка не спостерігали.

Оцінювали вплив терапії лозартаном на перебіг ХОЗЛ. Серед обстежених хворих не було зафіксовано випадків посилення кашлю, задишки чи нападів задухи, не спостерігали порушень сну чи фізичної активності. Якість життя, яка у хворих на ХОЗЛ оцінювалася за допомогою опитувальника св. Георга, не погіршувалася. Відзначено підвищення об'ємних і швидкісних показників ФЗД, що зумовлено, в першу чергу, проведенням базисної терапії ХОЗЛ.

Висновки. Застосування лозартану при лікуванні хворих на АГ із супутнім ХОЗЛ сприяє покращенню скоротливої здатності міокарда лівого шлуночка, супроводжується стійким антигіпертензивним впливом не тільки на системний артеріальний тиск, але і на тиск у легеневій артерії. Даний препарат має достатню тривалість дії, не чинить негативного впливу на показники функції зовнішнього дихання, добре переноситься пацієнтами.

УДК 616.24-007.271-036.12-06:616.12-008.331.1]-036-07

ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ: ЧАСТОТА ПОЄДНАННЯ

Радченко О.М., Цимбрак О.О.

*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
м. Львів, atsymbtrak@gmail.com*

За даними Національного інституту фізіотерії і пульмонології в Україні поширеність хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ) становить мінімум 7% населення, тобто близько 3 млн. чоловік. Ефективність лікування ХОЗЛ недостатня, що можна пояснити коморбідними хворобами, зокрема, артеріальною гіпертензією (АГ). У дослідженні Divo M. et al. (2012) було встановлено, що хворі на ХОЗЛ часто страждають на АГ (55%), а серцево-судинні захворювання підвищують ризик смертності у пацієнтів з ХОЗЛ.

З метою проаналізувати частоту поширення поєданого перебігу ХОЗЛ (II – III стадії) з АГ (II – III стадії, 2 – 3 ступеня) ми провели ретроспективний аналіз 100 історій хвороб пацієнтів, що перебували на лікуванні у терапевтичних відділеннях львівських лікарень. Серед проаналізованих хворих ми виявили 53 особи, які мали супутню АГ II-III стадії 1-3 ступеня, з них 25 осіб (47%) були чоловічої статі і 28 (53%) жіночої статі. Щодо розподілу відносно стадії ХОЗЛ, то було встановлено ХОЗЛ II стадії у 33 осіб (62%) і ХОЗЛ III стадії у 20 осіб (38%). Пацієнтів з ХОЗЛ без супутньої АГ було 47 осіб: 23 особи (49%) чоловічої статі і 24 особи (51%) жіночої статі. Розподіл відносно стадії ХОЗЛ був наступним: діагноз ХОЗЛ II стадії мали 33 особи (70%) і III стадії – 14 осіб (30%).

Висновки. Аналіз медичних карт стаціонарних хворих на ХОЗЛ свідчить: у 53% супутньою є АГ. Серед пацієнтів з поєднаною патологією з невеликою різницею переважали особи жіночої статі. Серед хворих з поєднаним перебігом ХОЗЛ та АГ відмічався більший відсоток ХОЗЛ III стадії у порівнянні з пацієнтами без АГ.

УДК 616.24-002-07-085.33:615.015.8

ЛОКАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ОКРЕМИХ РЕСПІРАТОРНИХ ПАТОГЕНІВ У ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ

Ткач Є.П., Каньовська Л.В.

*Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»,
м. Чернівці, tkach.elyzaveta@bsmu.edu.ua*

Антибіотикорезистентність, що невпинно зростає серед респіраторних патогенів, потребує постійного епідеміологічного контролю за використанням антибактеріальних засобів. Мета дослідження – локальний моніторинг антибіотикорезистентності бактеріальних збудників негоспітальної пневмонії (НП) для проведення можливої корекції стартової фармакотерапії хворих.

Матеріал і методи. Проведено ретроспективний аналіз 142 медичних карток стаціонарних хворих на НП, які лікувались у відділеннях «Лікарні швидкої медичної допомоги - університетській лікарні» м.Чернівці у 2018 році поза епідеміологічним періодом. Вивчали показники результатів бактеріограм мокроти, спектр антибіотикочутливості збудників. Результати дослідження. Етіологічна картина НП у хворих виглядала таким чином: найчастіше висівалися *S.pneumoniae* (35,2%) та *K.pneumoniae* (27,5%). Чутливість усіх ізолятів *S.pneumoniae* зберігалась до тикарциліну, карбапенемів, цефоперазону, цефоперазону/сульбактаму, амікацину, ванкомицину, лінезоліду. Абсолютна чутливість до цефтриаксону була у 89,6% штамів, амоксициліну - у 86,1% штамів, еритроміцину – у 62,6%, клартроміцину - у 50%, ципрофлоксацину - у 66,7%, левофлоксацину – у 79,2% штамів. Абсолютна чутливість *K.pneumoniae* визначалась до меропенему, тобраміцину, амікацину. Визначено помірну та абсолютну стійкість *K.pneumoniae* до цефтриаксону у 43,3% штамів, амоксициліну – у 46,2%, ципрофлоксацину - у 56,7%, левофлоксацину - у 50,0%, іміпенему – у 16,7 %. Висновки. Результати дослідження свідчать про виражену антибіотикорезистентність серед основних збудників НП (*S.pneumoniae* та *K.pneumoniae*) до антибіотиків групи фторхінолонів, значне зниження чутливості у штамів пневмококу до препаратів групи макролідів, серед клесієл і дещо менш виражену серед пневмококів до цефтриаксону та амоксициліну. А це, в свою чергу, потребує корекції стартової фармакотерапії хворих на НП з урахуванням поширеності та стану антибіотикорезистентності, етіологічної картини у стаціонарах різного типу.

**ВИКОРИСТАННЯ АНТИГОМОТОКСИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ
ПНЕВМОНІЇ У ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ВІКУ**

Чурсіна Т.Я.¹, Міхалєв К.О.²

*¹Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»,
м. Чернівці, tamara.chursina.cardio@gmail.com*

*²ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, Київ*

Одним з фенотипових проявів старіння є коморбідність (Ком), яка модифікує перебіг поєднаних захворювань, обтяжує прогноз та ускладнює фармакотерапію (Фт). Поширеним прикладом Ком у пацієнтів літнього і старечого віку виступає констеляція серцево-судинних (ССЗ) і респіраторних захворювань. Пневмонія (Пн) у цієї категорії пацієнтів – серйозна медично-соціальна проблема через високу частоту її виникнення, труднощі діагностики, Фт, високу летальність.

Одним з тригерних механізмів розвитку негоспітальної Пн у людей літнього віку є серцева недостатність (СН). Декомпенсація СН через розвиток застою у малому колі кровообігу та порушень мікроциркуляції сприяє розвитку інфекційного запалення легеневої паренхіми. З іншого боку, запальна інфільтрація легеневої тканини посилює клінічні прояви СН та легеневої недостатності.

Констеляція ССЗ і респіраторних захворювань модифікує й ускладнює схему раціональної Фт, в якій необхідно зважати на особливості фармакокінетичної і -динамічної взаємодії препаратів. Супутня патологія знижує тканинну біодоступність лікарських засобів, призводить до збільшення ризику розвитку їхньої побічної дії, приєднання ятрогенного впливу на перебіг захворювань. Фт Ком захворювань, в т.ч. у випадку констеляції з негоспітальною Пн, диктує необхідність оптимізації схеми стандартної алопатичної Фт з метою більш цілеспрямованого впливу на основні патогенетичні ланки, швидкого клінічного покращення, впливу на фактори ризику затяжного перебігу Пн.

Багаторічний досвід лікування подібної категорії хворих дозволяє запропонувати модифікацію схеми стандартної алопатичної терапії комплексом антигомотоксичних препаратів (АГП): Лімфоміозот (Л) з першого дня лікування (1 амп. 1,1 мл внутрішньомязово (в/м): 3 ін'єкції – щоденно, потім – 1 раз у 3 дні), Траумель С (ТрС) (2,2 мл (в/м) 1 раз у 3 дні). Після завершення курсу протибактеріальної терапії (10 днів) – Л per os (10 крапель 3 рази на день), Тр С per os (1 таб. 3 рази в день), Ехінацея композитум (ЕК) (2,2 мл в/м 1 раз у три дні № 5), Каталізатори циклу лимонної кислоти (КЦ) (послідовно, з періодичністю 2 рази на тиждень змішані ін'єкції (в одному шприці) за наступною схемою: 1-ша ін'єкція: Natrium pyruvicum-Injeel 1,1 мл;

Natrium oxalaceticum Injeel 1,1 мл; Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel 1,1 мл; 2-я ін'єкція: Acidum citricum Injeel 1,1 мл, Acidum cis-aconiticum Injeel 1,1 мл; 3-я ін'єкція: Barium oxalsuccinicum-Injeel 1,1 мл, Acidum alpha-ketoglutamicum Injeel 1,1 мл; 4-а ін'єкція: Acidum succinicum Injeel 1,1 мл, Acidum fumaricum Injeel 1,1 мл; Acidum DL-malicum-Injeel 1,1 мл). Таким чином, терапія АГП проводиться на стаціонарному та амбулаторному етапах лікування.

Оптимізація схеми алопатичної терапії переслідує наступні цілі:

- Л: дренаж матриксу, підвищення тканинної біодоступності антибіотиків, зменшення застою у колах кровообігу;
- ТрС: протизапальна терапія;
- ЕК: стимуляція імунологічної резистентності;
- КЦ: корекція обміну речовин шляхом активації тканинного дихання й окиснювально-відновлюваних процесів в організмі на рівні циклу Кребса і неспецифічних каталізаторів, – отже, – метаболічна і дезінтоксикаційна дії.

Посилення дренажу матрикса і зменшення застою в малому колі кровообігу на фоні базисної терапії СН знижує вплив останньої як фактора ризику затяжного перебігу Пн. Це сприяє також зменшенню необхідності тривалої антибіотикотерапії, розширенню спектру препаратів і зниженню ризику розвитку побічних ефектів. Як результат – швидше клінічне покращання самопочуття та об'єктивного стану хворого, оптимізація перебігу періоду реконвалесценції.

УДК616-002.5:614.253.1/.5:001.8(477.63)

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Колісник Н.С., Марченко Н.А.

*ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м.Дніпро,
natalyakolesnik11@gmail.com*

Найбільш вражаючими до туберкульозної інфекції є групи ризику, до яких належать також і медичні працівники. У 2017р.питома вага туберкульозу в структурі всіх захворювань у медичних працівників (МП) закладів загальнолікувальної мережі в різних регіонах України варіювала від 0,67 % до 2,8%, серед працівників спеціалізованих протитуберкульозних закладів – від 3% до 26,8%.

Метою нашого дослідження було проведення порівняльної оцінки структури захворюваності, вивчення клініко-епідеміологічних проявів туберкульозу медичних працівників закладів загальнолікувальної та протитуберкульозної мережі в Дніпропетровській області.

Матеріали і методи. Проаналізовані дані річних звітів 2015-2017 рр., аналітично-статистичних довідників за 2008-2017 рр., дані електронного реєстру хворих (система e-TVmanager), амбулаторні карти хворих.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз захворюваності на ТБ серед всіх медичних працівників Дніпропетровської області за 2008-2017 рр. у порівнянні з даними в Україні свідчив про значні відмінності як рівня показника, так і його динаміки. За весь період рівень захворюваності на ТБ серед МП в нашій області значно перевищував середній показник в Україні, а в окремі роки (2013, 2015, 2017) – майже в 2 рази. За останні 3 роки в області зареєстровано 155 випадків туберкульозу серед МП, в т.ч. 21 (13,6%) випадок – у працівників протитуберкульозних установ, 134 (86,4%) – серед працівників закладів загально-лікувальної мережі.

Частіше на ТБ хворіли представники середньомедичного персоналу (53 особи (34,2%)), молодший персонал (38 осіб або 24,5%), інший персонал (40 осіб, 25,8%), аніж лікарі (24 особи, 15,4%). Причому, в протитуберкульозних закладах, питома вага лікарів, які захворіли на ТБ, була достовірно нижче (2 особи, 9,5%), аніж в установах загально-лікувальної мережі.

В 2017 році в структурі клінічних форм туберкульозу у хворих-працівників ЗЛМ переважали поширені процеси, з ускладненим перебігом (в 43,5% випадків), а саме дисемінований (28,3%), інфільтративний з деструктивними змінами в легенях (15,2%). Обмежені процеси в легенях встановлено у 34,8% працівників закладів ЗЛМ, в т.ч. інфільтративний без деструкції (19,6%) та вогнищевий (15,2%). Загалом, деструктивні зміни в легенях мали місце у кожного четвертого хворого працівника закладу ЗЛМ (26,9%). Ще у 10 хворих встановлено ТБ позалегенової локалізації, в т.ч. кістково-суглобової системи (4,3%) та статевих органів (4,3%). Бактеріовиділення встановлено у 30,8% випадків, переважно мікроскопічним методом (71,4%) та молекулярно-генетичним (у 28,6% хворих).

Клінічна структура ТБ у працівників протитуберкульозних закладів представлена переважно інфільтративним ТБ (38,1%, всі випадки деструктивних змін), вогнищевим ТБ (28,6%), дисемінованим (14,3%), туберкулозою (4,7%). Деструктивний характер уражень відмічався у 13,3% працівників ПТД, бактеріовиділення підтверджено у п'яти хворих (23,8%), переважно молекулярно-генетичним методом. Значна більшість випадків виявлена при профілактичному огляді (80,9%), що достовірно вищеу порівнянні із випадками серед працівників закладів ЗЛМ - 61,2%, $p < 0,05$.

Висновки. Ситуація із захворюваністю серед медичних працівників залишається нестабільною, високою, особливо серед працівників закладів загально-лікувальної мережі, що знайшло відображення на структурі клінічних форм, з високою долею деструктивних змін в легенях, бактеріовиділенням. Все це потребує посилення профілактичних заходів, дотримання умов інфекційного контролю, своєчасного обстеження та скерування хворих з підозрою на ТБ у протитуберкульозні заклади.

КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИПОХОЛЕСТЕРИНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ (ВБП)

Алексейчик С.Е.

*УО "Белорусский государственный медицинский университет",
alex-uh@mail.ru*

Холестерин является ключевой молекулой метаболизма, которая обладает выраженным структурно-регуляторным потенциалом.

Цель работы: выявить клиничко-прогностическое значение гипохолестеринемии у пациентов с внебольничной пневмонией.

Материал и методы: в исследование были включены пациенты, поступившие в УЗ «10 городская клиническая больница» г. Минска с диагнозом ВБП в период с 01.01.2017 по 31.12.2017, которым в первые 24 ч. от момента поступления определяли уровень общего холестерина (ОХ) (n=845). В зависимости от уровня ОХ все пациенты были разделены на 3 группы наблюдения: пациенты с гипохолестеринемией (ОХ<3,9 ммоль/л) (n=82); пациенты с нормохолестеринемией (3,9≤ОХ≤5,2 ммоль/л) (n=411); пациенты с гиперхолестеринемией (ОХ>5,2 ммоль/л) (n=352).

Результаты и обсуждение: У пациентов с ВБП гипохолестеринемия встречалась в 9,69% случаев. Пациенты с гипохолестеринемией достоверно чаще попадали в отделение ОИТР (25,61% [21] vs 1,46% [6] и 0% [0]) и находились на ИВЛ (6,1% [5] vs 0,24% [1] и 0% [0]). Среди данных пациентов чаще наблюдалась температура >380С либо <360С (71,95% [59] vs 38,12% [157] и 36,54% [129]), нарушение сознания (7,32% [6] vs 0,24% [1] и 0% [0]), частота дыхания более 20 в 1 мин (18,29% [15] vs 2,4% [10] и 2,27% [8]), ОДН II и III степени (p<0,001). У 56% пациентов гипохолестеринемия указывала на тяжёлое течение внебольничной пневмонии, у 30% пациентов – на наличие приобретённого иммунодефицита и у 12% пациентов – на иммунодефицитное состояние на фоне злокачественных новообразований лёгких.

Была выявлена отрицательная корреляционная связь высокой степени между уровнем ОХ и количеством проведённых койко-дней (r=-0,610, p<0,01); корреляционная связь средней степени между уровнем ОХ и шкалой тяжести пневмонии CURB-65, степенью ОДН, уровнем гемоглобина (r=-0,546 (p<0,01), r=-0,455 (p<0,01), r=0,490 (p<0,01), соответственно).

Чувствительность (81,97 (95% ДИ 70,0 - 90,6) и специфичность (85,25 (95% ДИ 73,8 - 93,0) уровня общего холестерина при значении <3,9 ммоль/л в развитии тяжёлого течения ВБП превосходит чувствительность и специфичность СРБ (>50,2 МЕ/л) и сопоставима со шкалой CURB-65 (>3).

Выводы: Снижение уровня ОХ<3,9 ммоль/л у пациентов с ВБП может являться критерием тяжёлого течения заболевания и/или наличие приобретённого иммунодефицитного состояния.

BRONCHITIS IN CHILDREN IN POLAND, BELARUS AND IN UKRAINE. COMPARATIVE STUDY

Piotr Gutkowski¹, Tatiana Rovbuts², Oksana Kharchenka²,

Olga Fedortsiv³, Emilia Burbela³, Janina Rogalska³

¹Child Health Center, Warsaw, ²State Medical University, Grodno,

³State Medical University, Ternopol, pg@trial.pl

Bronchitis in children is one of the most common reasons of doctor visits.

The prevalence of the disease in developmental age is estimated at around 20% in Europe.

The aim of the study was to compare the methods of diagnosis and treatment, as well as the characteristics of the disease in children in Poland, Belarus and Ukraine.

The study was conducted in 2017-2018 in Poland (20 children), Belarus (26 children) and in Ukraine (70 children). The questionnaire survey was performed in parents of children aged 1-5 years with the diagnosis of J20 according to ICD10. The basic results are presented in the table.

The occurrence of harmful environmental factors influencing (tobacco smoke), comorbidities, including allergy, and clinical symptoms as fever, auscultatory changes, cough duration, lung radiology picture and treatment applied were also assessed.

	Mean age (years)	Mean body weight (kg)	Mean body length (cm)	Average disease duration (days)	Average frequency episodes (per year)	Average breastfeeding period (months)
PL; N= 20	3,4	16,52	97,47	7,28	4	6
BY; N=26	2,9	17,10	103,08	11,58	4	3
UA; N=70	3,8	21,00	112,00	3,87	3	8

There were many similarities among children suffering from bronchitis in the studied countries, however, there are significant differences in the comorbidity (eg. allergies in PL and BY in about 30% of cases, in UA not found), symptoms (cough <2 weeks: PL-47%, BY-65%, UA-100%), diagnostics (chest X-ray: PL and BY – 73%, UA – 100% and treatment (antibiotics use: PL-37%, BY-73% and UA-11%).

CHRONIC RESPIRATORY FAILURE - DIAGNOSTICS AND TREATMENT

Joanna Klimiuk

Medical University of Warsaw, Poland, askaklimiuk@wp.pl

Chronic respiratory failure (CRF) is caused by persistent disorders of gas exchange in lungs. It occurs in people with a history of lung obstructive diseases (mainly COPD), restrictive thoracic disease (kyphoscoliosis), neuromuscular diseases (eg amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease – ALS/MND, Duchenne muscular dystrophy - DMD) patients with obesity hypoventilation syndrome (OHS) and obstructive sleep apnea syndrome coexisting with OHS.

The pathogenetic mechanisms leading to respiratory failure include: 1) ventilation/perfusion mismatch, 2) right to left shunt (cardiac or intrapulmonary), 3) diffusion impairment, 4) low partial pressure of inspired oxygen and 5) hypoventilation.

An arterial blood gasometry performed while breathing atmospheric oxygen is the basic examination confirming the diagnosis of respiratory failure (RF).

The RF can be divided into hypoxemic (or type I failure), while the arterial oxygen tension (PaO_2) is below 60 mmHg and hypoxemic/hypercapnic (or type II failure) while beside $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg, the arterial carbon dioxide tension (PaCO_2) is above 45 mmHg.

The first four pathomechanisms of the RF are responsible for the hypoxemic respiratory failure. The last one (the hypoventilation) leads to hypercapnic disorders because of failure of carbon dioxide (CO_2) elimination.

In case of chronic hypoxemic failure treatment with long-term oxygen therapy (LTOT) is recommended.

In patients with diagnosed type II respiratory failure and in some patients with type I respiratory failure who failed LTOT treatment, non-invasive positive-pressure ventilation (NIPPV) finds application due to possibility of PaCO_2 reduction and the simultaneous increase of PaO_2 .

Both LTOT and NIPPV therapy are methods with proven effectiveness in improving comfort and extending patients' lives while appropriate qualification of patients.

EOSINOPHILIC COPD – A DISTINCT PHENOTYPE OF THE DISEASE

Damian Tworek

Medical University Lodz, Poland, damian.tworek@umed.lodz.pl

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one the most frequent chronic diseases in adults and one of the main causes of morbidity and mortality. Cigarette smoke exposure is a well-recognized risk factor for development of COPD. Cigarette smoke leads to activation of pro-inflammatory cascades resulting in lung injury. It is generally accepted that the neutrophilic inflammation observed in the lungs of COPD patients is intrinsically linked to the tissue destruction and alveolar airspace enlargement, leading to disease progression. However, a subset of patients with COPD develops eosinophilic inflammation of the airways, reflected by increased blood eosinophil numbers. A growing body of evidence suggests that eosinophilic COPD is a distinct phenotype of the disease. Eosinophilic COPD could be labelled as a part of asthma-COPD overlap (ACO), a condition sharing pathophysiological and clinical features of both asthma and COPD. However, airway eosinophilia may be also found in COPD patients without atopy and history of asthma. COPD subjects with blood and/or airway eosinophilia are more likely to suffer from exacerbations yet better respond to treatment with corticosteroids. Studies on pathomechanisms of non-atopic eosinophilic COPD suggest that airway

inflammation in these patients share common features with airway inflammation observed in allergic asthma.

The importance of blood eosinophils measurements was stressed in GOLD 2018 guideline.

UDC 616.12-008.331.1:616.379-008.64-07 - 085

**THE LATENT CHANGES IN INSULIN SENSITIVITY IN LOW RISK
ARTERIAL HYPERTENSIVE PATIENTS WITH CONCOMITANT
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE**

Shorikov E., Shorikova D.

Higher State Educational Establishment of Ukraine

“Bukovinian State Medical University”,

Chernivtsi-city, shorikov.evgen@bsmu.edu.ua

The presence of metabolic syndrome influences on the choice of targeted medication treatment of arterial hypertension (AH) and includes clear recommendations for use of ACE-inhibitors or angiotensin receptor blockers in combination with calcium channel blockers. Diuretics and beta-blockers may be also efficient but they have unsafe metabolic profiles. Concomitant COPD additionally changes the drugs' choice for blood pressure control. The correct start of AH therapy is based on the choice of suitable drug combination, but, indeed, some patients may have the latent features of metabolic syndrome without clear clinical manifestations (absence of diabetes, unchanged tolerance to glucose, the unreliable changes of body mass index (BMI) etc.). Therefore, the aim of the investigation was to analyze the prevalence of the insulin resistance (IR) and the changes of tissue sensitivity to insulin (%S) in cohort of patients with AH who has characterized by previous non-regular use of antihypertensive medication and have uncontrolled levels of blood pressure (BP) with concomitant COPD.

Methods: We have analyzed the specific cohorts of 173 patients with isolated AH, 42 people with AH and concomitant COPD with the different durations of the disease course, non-regular use of the medication, with mean blood pressure (BP) 151 mmHg systolic and 94 mmHg diastolic. The exclusion criteria were the concomitant IHD, HF, PAD, diabetes mellitus, use of beta-blockers and diuretics to control the BP, BMI > 25,5 and < 21. Both with the control group (121 practically healthy people) we have measured the levels of fasting glucose, plasma insulin, and calculated the index of insulin resistance (IR) and insulin tissue sensitivity (%S) using nonlinear homeostasis model assessment (HOMA2).

Results: We have set that both groups has no difference in the fasting glucose level ($4,33 \pm 0,54$ mmol/l in AH group, $4,54 \pm 0,44$ mmol/l in AH and COPD group and $4,48 \pm 0,62$ mmol/l in healthy group, $p > 0,05$), but there were the reliable tendency of the increase of the free insulin concentration in patients with AH ($66,1 \pm 21,4$ pmol/l and AH and COPD $54,2 \pm 18,4$ against $34,4 \pm 29,4$ pmol/l, $p < 0,05$). The calculation of the IR in all groups showed the mean level $1,61 \pm 0,38$, with the 75%-

percentile meaning in 1,92 and this level was set as a real lower limit of the insulin resistance in our investigation. Due to this limit we have found that the prevalence of higher level of IR was set at 46 from 173 AH patients (26,59%), in 10 from 42 from COPD patients (23,81%) and that data testified about the state of insulin resistance and lower tissue insulin sensitivity (%S) ($66,11 \pm 19,58$ against $11,32 \pm 24,95$; $p < 0,05$). Using ANOVA for setting the dependency of IR and %S changes due to the different levels of BMI and age periods didn't set the reliable results ($p > 0,05$). There wasn't also set any reliable correlation between these indexes and total cholesterol and LDL-cholesterol levels.

Conclusion: According to the results of investigation, we may expect the ability of the insulin resistance presence in a part of AH patients despite of normal reference levels of recommended metabolic risk factors. The presence of concomitant COPD has not influence on the insulin sensitivity in patients with different duration of AH. The appurtenance to such "risk" group depends on the duration of uncontrolled blood pressure independently of other risk factors.

UDC 616.12-008.331.1:616.379-008.64-07 - 085

THE COLLAGEN-INDUCED PLATELET AGGREGATION AND ARTERY STATUS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION OF VERY HIGH RISK AND CONCOMITANT CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD)

Shorikov E., Shorikova D.

Higher State Educational Establishment of Ukraine

"Bukovinian State Medical University",

Chernivtsi-city, shorikov.evgen@bsmu.edu.ua

Atherothrombosis is one from the recent complications of arterial hypertension (AH). However, presence of COPD in AH patients is associated with the increased risk of thrombosis of the small vessels. The crucial role in the development of thrombotic complications plays platelet activation. The big number of studies have shown controversial results in blood platelet functionality profiles due to the influence of concomitant diabetes mellitus of type 2 (DM type 2) on the background of cardiovascular pathology due to the state of vessel in different places of arterial bed and concomitant COPD.

The aim of the research: to set the the types and relationship of the thrombocyte activation induced by collagen in the clinical course of AH with DM 2 with concomitant COPD I-II.

Materials and methods: In the study we have included 212 patients aged from 34 up to 67 years: among them 112 people were with AH of high risk (group 1), 80 people were with AH with very high risk (+ DM type 2) (group 2) and 20 people have the AH with very high risk and COPD (group 3). Three indexes of collagen-induced platelet aggregation (the level (LA), time (TA) and rate of aggregation (RA))

and the plasma level of NO-metabolites, the indexes of systemic vascular resistance, and glomerular filtration rate (GFR) were measured in all groups.

Results: Using multivariate nonparametric analysis of variance we have set the significant increase of the level and rate of aggregation ($p < 0,05$) in the group of AH with the very high risk. There was not significant difference between the TA in all groups ($p > 0,05$). There was not significant difference in TA levels in subanalysis for the group 3. As for the interrelationship between the aggregation and level of NO-metabolites we have found a reliable negative correlation between the LA and NO-metabolites ($R = -0,31$; $p = 0,045$) and RA and NO-metabolites ($R = -0,26$; $p = 0,019$), but only in the group 1 and 2. The interaction in the group 3 was unreliable. Also we have set the association between the increase of general vascular resistance index and the level of collagen aggregation ($R = 0,31$; $p = 0,005$) and general vascular resistance index and the rate of aggregation ($R = 0,23$; $p = 0,04$). As for GFR we have also set weak but reliable interaction between the decrease of GFR and changes of every aggregation index: LA ($R = -0,24$; $p < 0,001$), TA ($R = 0,21$; $p = 0,036$) and RA ($R = -0,22$; $p = 0,009$) accordingly. The independent (in-group) correlation coefficients for GFR and LA, TA and RA also stayed reliable ($p < 0,05$), but only in groups 1 and 2.

Conclusions. The AH with DM type 2 followed by the activation of thrombocytes, which directly deal with changes of functionality of the arteries in different places of riverbed. The presence of concomitant COPD does not have an additional pathogenetic effect on the collagen induced thrombocyte activation.

UDC 616.12-008.331.1:616.379-008.64-07 - 085

THE EPINEPHRINE-INDUCED PLATELET AGGREGATION CHANGES IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND CONCOMITANT CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD)

Shorikov E., Shorikova D.

Higher State Educational Establishment of Ukraine

"Bukovinian State Medical University",

Chernivtsi-city, shorikov.evgen@bsmu.edu.ua

Thrombosis is one from the recent complications of arterial hypertension (AH). The crucial role in the development of is played thrombocyte activation. Different studies have shown controversial results in blood platelet functionality profiles due to the influence of concomitant diabetes mellitus of type 2 (DM type 2) on the background of cardiovascular pathology. The clinical course of COPD is associated with changes of levels of natural epinephrine activation and long-term use of beta-agonists.

The aim of the research: to set the the types and relationship of the thrombocyte activation inducted by epinephrine in the clinical course of AH with DM 2 and concomitant COPD.

Materials and methods: In the study we have included 212 patients aged from 34 up to 67 years: among them 112 people were with AH of high risk (group 1), 80

people were with AH with very high risk (+ DM type 2) (group 2) and 20 people have the AH with very high risk and COPD (group 3). The 3 indexes of epinephrine-induced platelet aggregation (the level, time and rate of aggregation) and the plasma levels of triglycerides (TG), total cholesterol (TC), LDL-cholesterol (LDL-C), HDL-cholesterol (HDL-C), glucose and insulin were measured.

Results: Using multivariate nonparametric analysis of variance we have set significant increase of the level and rate of aggregation ($p < 0,05$) in the group of AH with the high risk. There was significant differences between the time of aggregation in all groups ($p > 0,05$) in all groups. There was not significant difference in level and rate of aggregation in subanalysis for the group 3. As for the interrelationship between the aggregation and some metabolic indexes we have found a reliable positive correlation between the level of epinephrine aggregation and TC ($R = 0,22$; $p = 0,01$) and rate of aggregation and TC ($R = 0,26$; $p = 0,002$). Also we have set the weak relation between the increase of LDL-C and the level of epinephrine aggregation ($R = 0,21$; $p = 0,028$) and TG and the level of aggregation ($R = 0,22$; $p = 0,05$) in all groups separately. However, there weren't significant interrelations between the epinephrine-induced aggregation and the level of glucose and insulin in group 3. The independent (in-group) correlation coefficients for glucose and insulin were also unreliable ($p > 0,05$).

Conclusions. The AH of very high risk followed by the activation of thrombocytes, which didn't directly deal with glucose and insulin level, but depended on changes of lipidic profile. The presence of concomitant COPD has not reliable impact on the changes of the parameters of the epinephrine-induced platelet aggregation.

UDC 616.12-008.331.1:616.379-008.64-07 - 085

**THE ANTICOAGULATIVE ABILITIES OF RAMIPRIL AND LOSARTAN
DURING LONG-TERM TREATMENT OF CONCOMITANT ARTERIAL
HYPERTENSION AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE**
Shorikov E., Shorikova D.

*Higher State Educational Establishment of Ukraine
"Bukovinian State Medical University",
Chernivtsi-city, shorikov.evgen@bsmu.edu.ua*

A poor prognosis of concomitant courses of arterial hypertension and chronic obstructive pulmonary disease on the population morbidity probably deals with the thrombotic complications, which are formed in locally injured vessels. Guidelines of the management of arterial hypertension, 2018 set ACE-inhibitors and angiotensin-receptor blockers (BRA) as drugs of choice in treatment of associated pathology. We have interested in some specific pleiotropic features in the activity of them such as the influence on the state coagulation and fibrinolysis.

Methods: Monotherapy of ramipril (from 5 to 10 mg)($N = 58$) or losartan (from 50 to 100 mg) ($N = 27$) per day were prescribed for 85 patients with arterial

hypertension and COPD on the basic use of formoterol for 36 weeks. The activities of protein C, antithrombin III (AT III), and factor XIII, plasma fibrinolytic activity (PFA) were measured. The estimation of efficacy was conducted by calculation of “before-after” changes, the therapeutical benefit (changes of attributable risk – CAR and odds ratio (OR)).

Results: It has been established the same direction of anticoagulative activity changes under the influence of both drugs. We set the reliable increase of protein C activity (ramipril group – from $0,82 \pm 0,25$ u. to $1,09 \pm 0,14$ u. $p < 0,001$ and losartan group - $0,86 \pm 0,22$ u. to $1,12 \pm 0,37$ u. $p < 0,001$), but the changes of AT III and factor XIII were unreliable. As to state of fibrinolysis, we have found the incrimination of the activity after this period of treatment. Administration of ramipril forwards more considerable raise of PFA, the absolute advantage ramipril against losartan was set at $CAR = 16,4\%$, $OR = 1.92$ ($0,74 - 9,84$).

Conclusion: Both drugs (ramipril and losartan) have a certain equal level of the influence on coagulation; however, ramipril have been shown greater ability on the changes of fibrinolytic activity in such group of patients.

UDC 612.2:[616.24-007.272+616.61-002.3

**CHARACTERISTICS OF RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
AND CHRONIC PYELONEPHRITIS**

Viligorska K.V., Khukhlina O.S., Gayduchuk V.S., Andrusiak O.V.

Higher State Educational Establishment of Ukraine

“Bukovinian State Medical University”,

Chernivtsi-city, officialkat@gmail.com

Background. Comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with chronic kidney disease (CKD): chronic pyelonephritis (CP) and calcium oxalate crystalluria is characterized by the presence of pathogenetic links that have multiplicative effects on outcomes and require detailed study.

Aim. To determine the effect of calcium oxalate crystalluria on respiratory function and renal function in patients with COPD, CKD: CP with oxalate crystalluria and their functional interdependence on the stage of COPD and CKD.

Materials and methods. We have examined 178 patients that were divided into three study groups: group I - 71 patients with comorbid COPD, CKD:CP with calcium oxalate crystalluria; group II - 35 patients with isolated course of CKD: CP with calcium oxalate crystalluria; group III - 37 patients with isolated COPD. Control group-35 practically healthy persons. Patients of groups I and III depending on the stage of COPD were divided into subgroups: 35 patients (46%) with COPD stage I and II according to Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) and stage I of CKD according to glomerular filtration rate (GFR), CP with calcium oxalate crystalluria - subgroup I-a; 36 patients (54%) with COPD stage III and CKD stage II: CP with calcium oxalate crystalluria - subgroup I-b. Patients of the third

group with isolated COPD were divided into following subgroups: 19 patients (56,7%) with COPD, stages I and II - subgroup II-a, and 18 patients (43,3%) with COPD stage III - subgroup II-b. A comparative analysis of spirometric indices after bronchodilator test was done (%): forced expiratory volume in the first second (FEV₁), Tiffeneau index (IT), total lung capacity (TLC), vital capacity (VC), forced vital capacity (FVC). The assessment of renal function was performed on the level of glomerular filtration rate (GFR) (ml/min), serum creatinine (μmol/L). The level of calcium oxalate crystalluria was determined from the data of daily urinalysis. Statistical Processing of IBM SPSS Statistics v.20.

Results. Analysis of FEV₁ in patients of group I-a showed (2,0 fold decrease (p <0,05) that was lower than in subgroup II-a (1,9 fold, p <0,05). At the same time, in the subgroup I-a, was found lower degree of reversibility of bronchial obstruction, than in patients of the subgroup II-a: 5,6% vs. 8,8% (p <0,05). This fact confirms that bronchial obstruction was severe in patients with COPD stage II in case of comorbid course with CKD:CP and calcium oxalate crystalluria, which in our opinion is a sign of hyperoxaluria. In patients of group I-b with COPD stage III, FEV₁ before bronchodilator test was lower than in control group (3 fold, p<0,05) and FEV₁ was (2,8 fold, p<0,05) in patients of group II-b. In patients of the subgroup I-b severe reduction of GFR was found (38,8% less (p <0,05)) alongside with higher excretion of urinary oxalate (3,1 fold p <0,05)) they were more expressed than in patients of the group II. The level of oxalate crystalluria was in inverse correlation with FEV₁ (r = -0.56, (p <0.05) in patients of subgroup I-a.

Conclusions. Clinical characteristics of comorbid COPD and CKD:CP with calcium oxalate crystalluria are lower degree of bronchial obstruction reversibility and more severe course of COPD than in patients with isolated course of COPD due to the presence of high concentrations of calcium oxalate in urine that indicates development of systemic oxalosis, special state that requires metabolic correction.

UDC 616.233-007.271:616.12-005

**INTERACTION BETWEEN COPD ASSESSMENT TEST AND ST.
GEORGE'S RESPIRATORY QUESTIONNAIRE IN LIFE'S QUALITY
ASSESSMENT IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND OBESITY**

Nemish I.L., Stupnitskaya A.Y., Fediv O.I.

Higher State Educational Establishment of Ukraine

"Bukovinian State Medical University",

Chernivtsi-city, iryinka199306@gmail.com

Introduction: Nowadays the researchers' attention is concentrated on life's quality measurements to assess patients' health status in routine clinical practice. They need a useful, sensitive tool to determine the impact of COPD on life's quality, especially in patients with comorbidities. CAT test is a quick short questionnaire,

very easy in using and understanding, but SGRQ shows all aspects of life's quality, including symptoms, activity, and impact.

Aims: To determine the correlation between the CAT test and SGRQ in COPD with IHD and obesity stage 1.

Methods: 19 COPD patients, groups C with IHD and obesity stage 1 completed the CAT test and SGRQ. Mean age was 60 ± 11.1 years. We analyzed SGRQ to determine the subjective disease's clinical severity, physical activity limitation, psychological and social problems expression and general effects on patients' quality of life. We used a 100-point scale assessment. Mathematical and statistical processing was performed using SPSS Statistics.

Results: CAT scores (mean 16.65 ± 1.6), SGRQ "symptoms" (mean 75.45 ± 9.8) "activity" (mean 60.4 ± 12.67), "impact" (mean 46.7 ± 12.07), "total score" (mean 55.97 ± 10.11) were calculated in COPD patients with IHD and obesity stage 1. CAT test scores were positively significantly correlated with SGRQ "symptoms" ($r=0.868$, $p<0.0001$), "activity" ($r=0.707$, $p=0.01$), "impact" ($r=0.494$, $p=0.032$), "total score" ($r=0.549$, $p=0.015$) in COPD patients with IHD and obesity stage 1.

Conclusions: The diagnostic value of CAT test is high and is significantly correlated with SGRQ: "symptoms", "activity", "impact" and "total score" in COPD patients with IHD and obesity stage 1. The CAT test is easier to complete, shorter than SGRQ, but is also sensitive to changes in COPD patients with IHD, obesity stage 1 in estimating health status.

UDC 616-36-002-008

RISK FACTORS FOR ACQUIRING TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

Lesnic E.¹, Todoriko L.², Semianiv I.², Malic A.¹

*¹Nicolae Testemitsanu State University of Medicine and Pharmacy,
Chişinău, Republica Moldova*

*²Higher State Educational Establishment of Ukraine
"Bukovinian State Medical University",
Chernivtsi-city, pulmonology@bsmu.edu.ua*

Background. Diabetes mellitus (DM) is an important public health, one of four priority non-communicable diseases targeted by the development goals, leading to a high rate of complications and premature death. Late detection and late onset of the therapy, dietary errors and inadequate treatment represent the cause of the worsening of TB process under the specific treatment. The aim was to establish the impact of DM on acquiring TB and the final outcome.

Material and methods. Was performed a retrospective, selective, descriptive study which included 119 patients with pulmonary TB of which 34 patients were diagnosed with II type DM (study group-SG) and 85 patients were never diagnosed with disturbances of glucose metabolism or DM (control group-CG).

Results: Assessing general, social and economical peculiarities it was established the statistical predominance of male vs female in both groups: 21 (61.8%) vs 13 (38.2%) in SG group and 61 (71%) vs 24 (28%) in CG, male/female ratio=1.6/1 in SG and 2.5/1 in CG. Young patients, <44 years, predominated in the CG 52 (62%) vs 6 (18%) and older >45 years in the SG 28 (82%) vs 25 (29%) patients, so age 45+ was a high risk factor for TB (OR=11,2 95% CI: 5.8-60). Distribution by economic groups: employed predominated in the SG 14 (41%) vs 21 (24%) in CG, unemployed 56 (61%) in CG vs 8 (23%) in SG, retired predominated in the SG 8 (23%) vs 8 (9%) in CG, as well persons with disabilities: 4 (12%) vs 7 (8%). The risk groups with epidemiological role were: migrants 6 (17%) in SG vs 16 (18%) in CG, ex-detained were 13 (15%) in CG, exposure to TB infection predominated in SG 11 (53%) vs 25 (29%) in CG, established as low risk factor (OR=1.1 CI 95% 0.5-2.7). All patients from SG and 36 (41%) in CG had associated diseases, which were a high risk factor (OR=45; CI 95% 42-48) for TB.

Conclusion: risk factor for acquiring tuberculosis in patients with DM were: age >45 and comorbid state (associated complications). Our study established a strong influence of DM on TB outcome. Even the patients without DM had a lower economical state and higher rate of harmful habits the TB outcome was better than in those with DM.

UDC 616.24-007.272:159.9:364.2

PECULIARITIES OF PSYCHO-SOMATIC STATUS AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH COPD

Pavliukovych N., Pavliukovych O.

Higher State Educational Establishment of Ukraine

“Bukovinian State Medical University”,

Chernivtsi-city, natasha.pavlyukovich@gmail.com

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a topical problem of pulmonology due to its high morbidity, mortality and impact on the patients' quality of life.

Our investigation aimed at the analysis of psycho-somatic status and quality of life (QL) of patients with COPD.

65 male patients with COPD were randomized into two groups according to the degree of disease severity: group A – 30 patients with COPD II (FEV1=58,8±2,11%), group B – 35 patients with COPD III (FEV1=41,3±3,62%). Control group comprised 24 healthy individuals of the same age and gender. Assessment of psycho-somatic status was based on the Test of Patient's Differential Self-assessment, which includes analysis of well-being (WB), activity (A) and mood (M). QL was determined by Mezzich J. E., Cohen M., Ruiperez N. questionnaire.

In group A psycho-somatic status was lower compared to healthy individuals, WB decreased significantly (4,3±0,18 against 3,5±0,16, p<0,05). In group B all components of psycho-somatic status were lower than in patients of group A (WB –

2,1±0,09 against 4,3±0,18, A – 2,5±0,11 against 3,9±0,12, M – 2,0±0,22 against 3,8±0,07, $p<0,05$ in all cases) and compared to healthy individuals. Overall perception of QL in patients of group A was lower by 23%, and in patients of group B – by 42% correspondingly compared with control group ($p<0,05$ in both cases). Indices of WB, M and QL correlated directly with FEV1 ($p<0,05$).

So, prolonged course of COPD is accompanied by changing of the psychosomatic status and worsening of patients' QL, which directly correlates with COPD degree of severity.

UDC 616.12-005.4-06:616.24-007.272]-036.1-07

CLINICAL ASPECTS OF COMORBID COURSE OF CORONARY ARTERY DISEASE AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Pavliukovych N., Pavliukovych O.

Higher State Educational Establishment of Ukraine

“Bukovinian State Medical University”,

Chernivtsi-city, natasha.pavlyukovich@gmail.com

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) aggravates clinical manifestation of coronary artery disease (CAD). Our investigation aimed at the analysis of the peculiarities of the clinical course of CAD in patients with comorbid COPD.

72 patients were randomized into 2 groups: A – experimental group – 40 patients with CAD (stable angina of physical exertion) with comorbid COPD (groups B and C) and B – control group – 32 patients with CAD without COPD in anamnesis.

Frequency of angina attacks was significantly higher and its duration was significantly longer in the patients of experimental group ($p<0,05$). All patients of experimental group (100%) used nitroglycerin to reduce pain during angina attack. In control group only 12 patients (37,5%) used short-acting nitrates for angina attack treatment, those who took them needed significantly less daily dose than patients of the experimental group ($p<0,05$). Comorbid COPD resulted in prolongation of patients' hospital treatment due to CAD and increasing of frequency of their hospitalization during the year ($p<0,05$).

So, COPD aggravates the clinical course of CAD as it leads to the increased frequency of the angina attacks, increased need for nitrates during the attack, such patients are hospitalized more frequently due to exacerbation of the main disease and duration of their hospital treatment is longer.

UDC 612.453:[616.24-007.272+616.379-008.64+616.155.194

GLUCOCORTICOID FUNCTION OF ADRENAL GLANDS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, DIABETES MELLITUS TYPE 2 AND ANEMIA

Pavliukovych N., Pavliukovych O.

*Higher State Educational Establishment of Ukraine
"Bukovinian State Medical University",
Chernivtsi-city, natasha.pavlyukovich@gmail.com*

Progression of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), anemia and diabetes mellitus type 2 (DM) is determined by activation of neuro-humoral systems as a response to chronic stress impact. Our investigation aimed at determining of cortisol levels in patients with COPD, DM and anemia.

40 patients with COPD with DM and anemia of different degrees of severity were under investigation. Control group comprised 12 patients with COPD without comorbid pathology.

Cortisol level in control group was $390,8 \pm 52,67$ nmol/l being within physiological norm. Significant changes of glucocorticoid function of adrenal glands in case of comorbid course of COPD and DM were not found (cortisol content was $476,7 \pm 39,11$ nmol/l ($p > 0,05$)). In patients with COPD and anemia cortisol content was 2,02 times higher ($p < 0,05$) and was $966,2 \pm 66,51$ nmol/l. In case of COPD, DM and anemia cortisol content in blood was slightly lower ($897,4 \pm 8,43$ nmol/l), which differed significantly from control group ($p < 0,05$) and patients with COPD and DM without anemia ($p < 0,05$).

Thus, both in patients with COPD and anemia, same as in case of COPD and anemia, complicated by DM, activation of glucocorticoid function of adrenal glands occurs due to hypoxia as a stress factor at anemia and COPD.

In case of COPD and DM with comorbid mild anemia statistically significant increase of cortisol content in serum was found in 2,07 times ($p < 0,05$ compared to patients with COPD and DM). As severity of anemia increased, progressive depletion of glucocorticoid function of adrenal glands was observed due to cortisol content decreasing by 26% ($p < 0,05$ compared to patients with COPD, DM and mild anemia).

Perspectives of future investigations are connected with finding out of possible ways of the pharmacological correction of the revealed changes.

UDC 616.24-007.272-06:616.155.194]-02-035.1-07

FREQUENCY AND CHARACTERISTICS OF ANEMIC SYNDROME IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Pavliukovych N., Pavliukovych O.

*Higher State Educational Establishment of Ukraine
"Bukovinian State Medical University",
Chernivtsi-city, natasha.pavlyukovich@gmail.com*

It is known that decreasing of hemoglobin (Hb) level below 12 g/dL is accompanied by progression of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Aim of our study was to find out frequency and origin of anemic syndrome (AS) in patients with COPD.

We analyzed 2056 case records of hospitalized patients with COPD. AS was diagnosed in case of Hb below 130 g/dL in males and below 120 g/dL in females (WHO, 2003).

Among all examined patients AS was found in 69,21% (1423 cases), which corresponds to the literature data. Among male patients AS was diagnosed in 1147 cases (76,22%), in females – in 276 cases (49,19%). We found out that in patients after 45 years anemia is more frequent in males than in females. Only in rare cases anemia was documented as a separate diagnosis (2,81% in case of mild anemia, 50% in case of moderate anemia, 65,8% in case of severe AS). Hyperchromic anemia (MCH>33 pg) was diagnosed in 23 patients (1,62%), hypochromic anemia (MCH<27 pg) – in 128 patients (8,99%); in most cases AS was of normochromic character (1272 patients, 89,39%). Mild macrocytosis (MCV 95-108) was found occasionally (19 cases, 1,34%), microcytosis (MCV<80) – in 163 cases (11,45%), normocytosis – in 1241 patients (87,21%).

Therefore, AS is comorbid to COPD in 69,21% of patients, predominantly in males. In most patients with COPD concomitant anemia is normochromic and normocytic, which requires further investigation of its etiology for an adequate correction of hemoglobin level.

UDC 616.24-008.4-07-092

PATHOPHYSIOLOGY HYPERVENTILATION SYNDROME: WHAT DO WE KNOW?

Palibroda N.M.

Higher State Educational Establishment of Ukraine

“Bukovinian State Medical University”,

Chernivtsi-city, nadya.palibroda@gmail.com

The hyperventilation syndrome (HVS) describes a condition in which an inappropriate increase in minute ventilation beyond metabolic needs (ie, in excess of what is necessary for CO₂ production, which leads to a respiratory alkalosis) is associated with a wide range of symptoms without a clear organic precipitant. HVS occurs in acute and chronic forms. Acute HVS accounts for only 1% of cases but is more easily diagnosed. Patients with chronic hyperventilation syndrome present far less dramatically and often escape detection; they sigh deeply and frequently and often have nonspecific somatic symptoms in the context of mood and anxiety disorders and emotional stress. The spectrum of symptoms ascribed to chronic hyperventilation syndrome is extremely broad, aspecific and varying. It can present with a respiratory, cardiac, neurologic, or even gastrointestinal symptoms without any clinically apparent overbreathing by the patient. Hypocapnia can be maintained without any overt change in the minute ventilation if the patient exhibits frequent sighs interspersed with normal respirations. In an attempt to discover organic causes of their complaints, many patients with chronic HVS are admitted and undergo extensive and expensive testing.

The underlying mechanism by which some patients develop hyperventilation is unknown. One theory suggests that certain stressors provoke an exaggerated respiratory response. Several such stressors have been identified, including emotional distress, sodium lactate, caffeine, isoproterenol, cholecystokinin, and carbon dioxide. Infusion of lactate provokes symptoms of panic in 80% of patients with panic disorder but in only 10% of controls. Whether the same abnormality is operant in pure HVS is unknown. In addition, elevated levels of carbon dioxide have been demonstrated to induce panic symptoms in a majority of patients with panic disorder. Those patients who panicked with increased carbon dioxide levels had significantly greater baseline respiratory variability, which is also found in patients with HVS. This similarity further suggests a connection between the two disorders.

Predisposition to HVS may also be rooted in childhood. Patients with HVS were shown to be more likely to have had overprotective parents when they were children. A sudden stressful situation later in life can then incite the first episode of HVS.

The explanation of HVS lies partially in the mechanics of breathing. Normal tidal volume is approximately 500 mL per inspiration or 7 mL/kg of body mass. The elastic recoil of the chest wall resists hyperinflation of the lungs beyond that level, and inspiratory volumes beyond this level are perceived as effort or dyspnea. Patients with HVS tend to breathe by using the upper thorax rather than the diaphragm, and this results in chronic overinflation of the lungs. When stress induces a need to take a deep breath, the deep breathing is perceived as dyspnea. The sensation of dyspnea creates anxiety, which encourages more deep breathing, and a vicious circle is created.

Another theory is that patients with panic disorder have a lower threshold for the fight-or-flight response. The fight-or-flight response, also known as the acute stress response, refers to a psychological reaction that occurs in the presence of something that is terrifying, either mentally or physically. This is the body's response to perceived threat or danger. During this reaction, certain hormones like adrenalin and cortisol are released, speeding the heart rate, slowing digestion, shunting blood flow to major muscle groups, and changing various other autonomic nervous functions, giving the body a burst of energy and strength. In susceptible patients, even minor stresses can trigger the syndrome, which then tends to manifest with primarily psychiatric complaints (e.g., fear of death, impending doom, or claustrophobia). In contrast, it is believed that HVS patients tend to focus on somatic complaints related to the physiologic changes produced by hyperventilation. Initiating stimuli and abnormal stress responses may be identical but are expressed differently in each group.

**ANALYSIS OF PUBLIC OPINION ABOUT NUTRITION,
AS A PREMISE OF OVERWEIGHT ELIMINATION**

**Ryngach N.O.¹, Scherbinina M.B.², Shevchenko T.M.²,
Gladun V.M.², Patratii M.V.³**

¹Institute of Demography and Social Studies

M.V. Ptuhu of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev,

²Oles Honchar Dniprovsky National University, Dnipro,

³Higher State Educational Establishment of Ukraine

“Bukovinian State Medical University”,

Chernivtsi-city, marina.patratyi@gmail.com

Background: According to estimates from the Global Burden of Disease study, in Ukraine in 2016 the proportion of deaths associated with all food factors was 39.6%, and those associated with overweight were almost 15% of all deaths. Public awareness of the principles of a healthy lifestyle and the risk of poor nutrition plays a significant role in preventing health losses determined by these factors.

Aim: Identify and characterize the level of awareness of the working age population about healthy lifestyles and risk factors (with a focus on poor nutrition and its consequences).

Methods: In a sociological survey (2017), the method of "face-to-face" interviewed 2,000 respondents aged 18 to 60 years, women 67.1%, men 32.9%. The methods of in-depth (N20) and personal formalized interviews (N2000) were used. The population is stratified into three groups (urban settlements, rural areas and united territorial communities). The analysis of the data array with the system of statistical weights in the SPSS format was carried out taking into account the reliability of the main indicators. Before the interview, the consent of each respondent to participate in the study was obtained.

Results: 71% of respondents shared the opinion that healthy eating is mandatory. But there is a proliferation of everyday unhealthy food: drinking high sugar content (26.7% of respondents), “street food” (16%) and visiting fast-food establishments (10.7%).

Rationalization of nutrition at the primary level of care does not receive enough attention: only 12.7% of respondents received advice from the family doctor on dietary changes in the last 12 months. At the same time, less than a quarter of the recommendations were specified, the rest concerned only healthy eating in general. Only one of the three respondents reported compliance with the advice given. It is significant that more than 40% of respondents consider the high cost of “healthy” products to be a significant obstacle to the implementation of recommendations.

Conclusions: Awareness of the population of the Dnipropetrovsk region about the danger of poor nutrition is assessed as insufficient. It is necessary to develop a motivation for healthy nutrition, the use of sociological research as a basis for measures to improve the medical literacy of the population.

Acknowledgments: We thank the Department of Health of the Dnipropetrovsk Regional State Administration for the help in organizing the sociological research, for the financial support of the World Bank. Special thanks to anonymous respondents.

THE ROLE OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION FOR PREVENTION OF EXACERBATION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISORDER AND METABOLIC SYNDROME

Chernetska N., Fediv O., Stupnytska G., Nesterovska O.

Higher State Educational Establishment of Ukraine

“Bukovinian State Medical University”,

Chernivtsi-city, o.fediv@gmail.com

Background: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a progressive disease characterized by persistent airflow limitation, as a consequence of chronic inflammation and structural changes. COPD is not only a progressive disease but can also affect other organs leading to one or more comorbid conditions of varying degree of severity. Metabolic syndrome is a condition frequently found among individuals. A close relationship between Metabolic Syndrome and COPD has been described. In recent years, the pleiotropic roles of vitamin D have been highlighted in various diseases. With a focus on the association between COPD and vitamin D, evidence from some studies indicated a possible link between vitamin D and COPD. According to the available studies the prevalence of hypovitaminosis D in COPD patients varies between 31-77%. Available studies suggest that vitamin D may have impact on quality of lung function, natural course of COPD (number of exacerbations) as well as to affect comorbidities in COPD patients. However, the role of vitamin D supplementation for prevention of exacerbation and upper respiratory infection in patients who have both chronic obstructive pulmonary disorder and Metabolic Syndrome is not well studied.

Methods: Our study involved 84 patients with COPD and Metabolic Syndrome divided into vitamin D3 group (n=46) and control group (n=34). Vitamin D3 compared with placebo did not affect time to first moderate or severe exacerbation or time to first upper respiratory infection. Subjects were given 1000 units of vitamin D3 (cholecalciferol) daily for 48 weeks.

Results: In baseline, 31 patients had severe 25-OHD deficiency (<10ng/ml), 42 (68%) were frequent exacerbation; 11 (32%) had had at least one disease hospitalizations. The number of acute exacerbation (AECOPD) in COPD patients with Metabolic Syndrome was related to 25-OHD level (p=0.046). Vitamin D supplementation was associated with a significant increase in 25-OHD (from 11.46±0.81 to 29.6±1.57 ng/ml, p<0.001), a decrease in the number of AECOPD (from 1.98±0.144 to 0.75±0.118, p<0.001) and of disease hospitalizations (from 0.39±0.093 to 0.160±0.072, p=0.006). The increase of 25-OHD was closely related with the decrease in AECOPD (p=0.002). Prespecified subgroup analysis showed that vitamin D 3 was protective against moderate or severe exacerbation in participants

with baseline serum 25-hydroxyvitamin D concentrations of less than 50 nmol/L. No significant change in lung function test was observed after vitamin supplementation.

Conclusion: Our findings suggest that correction of vitamin D deficiency in patients with COPD and Metabolic Syndrome reduces the risk of moderate or severe exacerbation.

**THE CLINICAL DIFFERENCES BETWEEN PATIENTS WITH
EOSINOPHILIC INFLAMMATION IN CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD),
COPD PATIENTS AND ASTHMA-COPD OVERLAP SYNDROME
Stupnytska G., Fediv O., Chernetska N., Nesterovska O.**

Higher State Educational Establishment of Ukraine

“Bukovinian State Medical University”,

Chernivtsi-city, o.fediv@gmail.com

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a heterogeneous condition, with patients displaying varying clinical and pathophysiological features. In some patients with COPD, eosinophils contribute to inflammation that promotes airway obstruction. Although the eosinophilia associated with clinical relevance in patients with COPD is currently subject to debate, eosinophil counts hold potential as biomarkers to guide therapy. Eosinophilic COPD has been labelled as part of the asthma COPD overlap syndrome (ACOS). ACOS has recently been determined by the Global Initiative for Asthma (GINA) and Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) as persistent airway obstruction with several features of both asthma and COPD. Patients with ACOS experience frequent exacerbations and have poor quality of life, more decline in lung function and high mortality than asthma or COPD alone. Eosinophil counts may be useful in assessing which patients may benefit from inhaled corticosteroid therapy, particularly regarding exacerbation prevention. The prevalence of eosinophilic inflammation in COPD patients is unknown.

The aim of our study was to investigate the similarities and differences between COPD, eosinophilic COPD and ACOS patients.

Our study involved 65 COPD patients with post-bronchodilator forced expiratory volume in 1 second (FEV₁)/forced vital capacity (FVC) ratio <0.7 and ≥10 pack year smoking history. Patients were divided into 3 groups: Group A consist of 49 patients with no history of asthma (COPD group), Group B -12 of the 65 COPD patients without asthma with sputum eosinophil count ≥3% (eosinophilic COPD group) and Group C - 16 COPD patients with a history of asthma (ACOS-group).

COPD patients attended for a visit at stable state; St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), COPD Assessment Test (CAT), Clinical COPD Questionnaire (CCQ), skin prick testing, spirometry, 6 minute walk test (6MWT), and sputum induction were performed. Blood eosinophil counts and serum immunoglobulin E (IgE) levels were measured.

The Group C patients were significantly younger (means: 53 versus 68 years; $p < 0.0001$) with an earlier age of diagnosis compared to the COPD group. ACOS patients experienced more exacerbations (median = 3) compared to the COPD group or eosinophilic COPD group. CAT, SGRQ, CCQ scores and 6MWD were similar between groups. The presence of positive skin prick tests were higher in the Group C, although the total IgE count was similar between groups. The post-bronchodilator FEV₁ % predicted was not different between groups, but the FEV₁/FVC ratio was higher in the Group C ($p = 0.02$). 40,1% of ACOS patients had blood eosinophil counts ≥ 300 cells/ μ l ($p = 0.0006$). Sputum eosinophil counts were higher in blood eosinophil COPD compared to the AC patients respectively. Group C patients had a significantly higher pre- and post-bronchodilator FEV₁ L, FEV₁ % predicted and FEV₁/FVC ratios.

We observed that ACOS patients are younger with more allergic symptoms, but less evidence of eosinophilic inflammation compared to both blood and sputum eosinophil COPD patients. These differences were associated with a higher rate of exacerbations in ACOS patients compared to sputum eosinophil COPD patients. The higher exacerbation rate may be linked to allergic mechanisms in AC patients that are not present in eosinophil COPD patients.

ЗМІСТ

<i>Полянська О.С., Полянський І.Ю., Амеліна Т.М., Москалюк І.І.</i> ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ НА ТЛІ ШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ: МАРКЕРИ ПРОГРЕСУВАННЯ	3
<i>Сорокман Т.В., Остапчук В.Г.</i> ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ НЕЛІСОВАСТЕР РУЛОРІ У ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ.....	4
<i>Коваленко С.В.</i> ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ СУПУТНИМ СИНДРОМОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА.....	5
<i>Радченко О.М., Федик О.В.</i> ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА АНЕМІЯ.....	6
<i>Шупер С.В., Шупер В.О., Водяник В.В., Рикова Ю.О.</i> МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ АГРЕГАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНЕ З ШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ.....	8
<i>Кушнір Л.Д., Вісвятник В.В.</i> СУЧАСНІ АСПЕКТИ УНІФІКОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ПРОТОКОЛУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СПРЯМОВАНИ НА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНЕ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ.....	9
<i>Михайловська Н.С., Кулинич Т.О., Коновалова М.О.</i> ВПЛИВ ПЕРЕНЕСЕНОЇ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ НА ПЕРЕБІГ ШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ЗА ДАНИМИ ОДНОРІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ.....	11
<i>Ждан В.М., Кир'ян О.А., Бабаніна М.Ю., Ткаченко М.В., Шилкіна Л.М., Іваницький І.В., Лебідь В.Г.</i> ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЦИРОЗІ ПЕЧІНКИ.....	12
<i>Сливка В.І., Забродська О.С.</i> ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ З АЛЕРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ І ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ.....	13
<i>Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Хайменова Г.С., Волченко Г.В., Ткаченко М.В.</i> СТАТИНИ В ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ: ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ І ШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ.....	15
<i>Сливка В.І., Швадченко К.А.</i> ОБГРУНТУВАННЯ ВАКЦИНАЦІЇ, ЯК МЕТОДУ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ.....	16
<i>Шумко Г.І.</i> ВПЛИВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ТЕРАПІЇ НА СТАН ОКИСНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ.....	17
<i>Лаповець Н., Платонова І., Ткач О., Мажак К., Писаренко Є., Щурко Г.</i> ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОГО СТАТУСУ ХВОРИХ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ З РІЗНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ХІМІОТЕРАПІЇ..	18

<i>Шумко Г.І., Трефаненко І.В., Шупер В.О., Рева Т.В.</i> АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ.....	20
<i>Каньовська Л.В.</i> ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИБОРУ БРОНХОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ ЗА КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ІХС.....	22
<i>Каньовська Л.В., Каушанська О.В., Ляхович О.Д.</i> АСТМА-ХОЗЛ ПЕРЕХРЕСТ СИНДРОМ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ.....	23
<i>Костенко І.Ф., Костенко О.В.</i> КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ.....	24
<i>Кушнір Л.Д., Багрій В.М., Вівсяник В.В.</i> СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ДІАГНОСТИКА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОКАЗНИКІВ ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ ХВОРИХ.....	26
<i>Мажак К.Д., Ткач О., Наконечний З.Р., Міщиха О., Лаповець Н., Щурко Г.В.</i> ПРИЧИНИ ПОВТОРНОЇ АКТИВАЦІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ПРОЦЕСУ.....	27
<i>Ткач О.А., Мажак К.Д., Писаренко Є.І., Фесюк П.П., Пурська М.Б., Павлюк М.Д., Кельбасович І.П.</i> ПРОФІЛЬ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ З НОВИМИ ТА ПОВТОРНИМИ ВИПАДКАМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ.....	29
<i>Рева Т.В., Трефаненко І.В.</i> РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ГІПОТИРЕОЗУ У ЖІНОК ЛІТНЬОГО ВІКУ.....	30
<i>Івчук В.В., Ковальчук Т.А.</i> ЛІПІДИ СИРОВАТКИ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ.....	32
<i>Трефаненко І.В., Гречко С.І., Рева Т.В.</i> ВПЛИВ МАГНІЮ НА ПЕРЕБІГ ПОСДНАНИЙ ПЕРЕБІГ ШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ІЗ ХРОНІЧНИМИ ОБСТРУКТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНЬ.....	33
<i>Корж Н.В., Островський М.М.</i> ВПЛИВ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ.....	34
<i>Федорців О.Є.</i> GLOBAL ASTHMA NETWORK (GAN) – ВСЕСВІТНЯ АСТМА МЕРЕЖА.....	36
<i>Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А.</i> ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ.....	37
<i>Телекі Я.М., Христич Т.М., Оліник О.Ю.</i> ПОСДНАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ.....	38
<i>Роздільська О.М., Гуржій О.І., Маслова В.С.</i> РЕЗУЛЬТАТИ ФАРМАКОФІЗИКОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА НЕШПИТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ.....	40

Патратій М.В., Гонцарюк Д.О. ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ: ПРО ЗМІНИ СКОРОТЛИВОЇ ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ.....	41
Заяць Л.М., Федорченко Ю.В. СУБМІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ АЛЬВЕОЛОЦИТІВ ІІ ТИПУ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОМУ ЦУКРОВИМУ ДІАБЕТІ.....	42
Швець О.М., Шевченко О.С. ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ НА ТЛІ ЛІКУВАННЯ ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ.....	43
Витриховський О.Я. ПРОТЕОЛІТИЧНІ ФЕРМЕНТИ ТА ГОСТРОФАЗНІ БІЛКИ СИРОВАТКИ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ ТА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМІ.....	45
Коваль Д.С. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВИРАЗНОСТІ КЛІНІЧНИХ СИМПТОМІВ З РІВНЕМ С-РЕАКТИВНОГО ПРОТЕЇНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З ТЯЖКИМ ПЕРЕБІГОМ.....	46
Разнатовська О.М., Худяков Г.В. КЛІНІЧНО-АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ХВОРИХ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ПАЛПАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ.....	47
Перцева Т.О., Конопкіна Л.І., Басіна Б.О. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ РІВНЯМИ МАРКЕРІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ І ВИРАЗНІСТЮ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ.....	49
Перцева Т.О., Конопкіна Л.І., Губа Ю.В., Ботвінікова Л.А. ВПЛИВ КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОЯВІВ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ НА ВИРАЗНІСТЬ ПСИХІЧНИХ ЗМІН.....	50
Пилип'юк А.М., Волошинович В.М., Алексєєва Ю.І., Дутчук О.В., Доценко А.М., Угринюк Л.Ю. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПОСТГІПОКСИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ЦНС І РЕСПІРАТОРНОГО ТРАКТУ.....	52
Квасницька О.Б., Прокопчук М.В. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФІТОПРЕПАРАТІВ У ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО БРОНХІТУ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ.....	54
Сахелашвілі-Біль О.І. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ПІДЛІТКІВ.....	55
Дмитриченко В.В., Гашинова К.Ю., Суська К.С. БРОНХОЕКТАЗІЯ ТА КОМОРБІДНІСТЬ: РЕАЛІЇ ПРОБЛЕМИ.....	57
Савеліхіна І.О., Островська К.М., Островський М.М. ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ РОФЛУМІЛАСТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ.....	58

<i>Хухліна О.С., Гринюк О.Є., Коваленко С.В., Антофійчук М.П., Гайдичук В.С.</i> ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ, ОЖИРІННЯ ТА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ.....	59
<i>Хухліна О.С., Гринюк О.Є., Коваленко С.В., Мандрик О.Є., Восвідка О.С.</i> ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ ГІДРОГЕНУ СІЛЬФІДУ ЯК ІНДИКАТОРА МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ ТА ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ.....	61
<i>Баблюк Л.А., Островський М.М., Довганюк Н.Є., Макойда І.Я., Молодовець О.Б.</i> ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ СЕРЕД ОСІБ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ.....	62
<i>Костик О.П., Ільницький І.Г., Білозір Л.І., Суворкіна І.В., Галишич Н.М., Заверуха О.Я., Тимчак Е.В., Лозинська А.І.</i> БРОНХООБСТРУКТИВНИЙ СИНДРОМ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ: ХАРАКТЕР БРОНХОЛОГІЧНИХ ЗМІН.....	63
<i>Костик О.П., Вольницька Х.І., Ільницький І.Г., Рудницька Н.Д., Білозір Л.І., Луцишин Т.В.</i> ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА ПНЕВМОНІЮ..	65
<i>Буряк О.Г., Павлюкович Н.Д., Павлюкович О.В.</i> ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ МОНООКСИД НІТРОГЕНУ В ДІАГНОСТИЦІ ДИХАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЛЕГЕНЕВОГО ПОХОДЖЕННЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ КРИТИЧНИХ СТАНАХ.....	66
<i>Ільницький І.Г., Костик О.П., Сахелашвілі М.І., Чуловська У.Б., Рак Л.М., Самборський Б.М., Козак В.М.</i> ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ДЕСТРУКТИВНОМУ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНЬ.....	68
<i>Крихтіна М.А., Бєлослудцева К.О., Перцева Т.О.</i> ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ТРОМБОЗУ ЛЕГЕНЕВИХ СУДИН ТА МАРКЕРАМИ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ.....	69
<i>Дудка І.В., Хухліна О.С., Дудка Т.В., Смандич В.С.</i> РОЗЛАДИ ПРОЦЕСІВ ПРОТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ТА ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ.....	70
<i>Волошина Л.О., Прокопчук Н.В., Козма В.К.</i> ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕНЬ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ: ВІКОВІ ТА ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ.....	73
<i>Рудник В.Т., Чаплинська Н.В.</i> МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ.....	74

Радченко О.М., Цимбрак О.О. ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ: ЧАСТОТА ПОЄДНАННЯ.....	75
Ткач Є.П., Каньовська Л.В. ЛОКАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ОКРЕМИХ РЕСПІРАТОРНИХ ПАТОГЕНІВ У ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ.....	76
Чурсіна Т.Я., Міхалєв К.О. ВИКОРИСТАННЯ АНТИГОМОТОКСИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ВІКУ.....	77
Колісник Н.С., Марченко Н.А. ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.....	78
Алексейчик С.Е. КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИПОХОЛЕСТЕРИНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ (ВБП).....	80
Piotr Gutkowski, Tatiana Rovbuts, Oksana Kharchenka, Olga Fedortsiv, Emilia Burbela, Janina Rogalska BRONCHITIS IN CHILDREN IN POLAND, BELARUS AND IN UKRAINE. COMPARATIVE STUDY.....	81
Klimiuk Joanna CHRONIC RESPIRATORY FAILURE - DIAGNOSTICS AND TREATMENT.....	81
Tworek Damian EOSINOPHILIC COPD – A DISTINCT PHENOTYPE OF THE DISEASE.....	82
Shorikov E., Shorikova D. THE LATENT CHANGES IN INSULIN SENSITIVITY IN LOW RISK ARTERIAL HYPERTENSIVE PATIENTS WITH CONCOMITANT CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....	83
Shorikov E., Shorikova D. THE COLLAGEN-INDUCED PLATELET AGGREGATION AND ARTERY STATUS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION OF VERY HIGH RISK AND CONCOMITANT CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD).....	84
Shorikov E., Shorikova D. THE EPINEPHRINE-INDUCED PLATELET AGGREGATION CHANGES IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND CONCOMITANT CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD).....	85
Shorikov E., Shorikova D. THE ANTICOAGULATIVE ABILITIES OF RAMIPRIL AND LOSARTAN DURING LONG-TERM TREATMENT OF CONCOMITANT ARTERIAL HYPERTENSION AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....	86
Vilgorska K.V., Khukhlina O.S., Gayduchuk V.S., Andrusiak O.V. CHARACTERISTICS OF RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND CHRONIC PYELONEPHRITIS.....	87
Nemish I.L., Stupnitskaya A.Y., Fediv O.I. INTERACTION BETWEEN COPD ASSESSMENT TEST AND ST. GEORGE’S RESPIRATORY QUESTIONNAIRE IN LIFE’S QUALITY ASSESSMENT IN CHRONIC OBSTRUCTIVE	

PULMONARY DISEASE PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND OBESITY.....	88
<i>Lesnic E., Todoriko L., Semianiv I., Malic A.</i> RISK FACTORS FOR ACQUIRING TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....	89
<i>Pavliukovych N., Pavliukovych O.</i> PECULIARITIES OF PSYCHO-SOMATIC STATUS AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH COPD.....	90
<i>Pavliukovych N., Pavliukovych O.</i> CLINICAL ASPECTS OF COMORBID COURSE OF CORONARY ARTERY DISEASE AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....	91
<i>Pavliukovych N., Pavliukovych O.</i> GLUCOCORTICOID FUNCTION OF ADRENAL GLANDS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, DIABETES MELLITUS TYPE 2 AND ANEMIA.....	91
<i>Pavliukovych N., Pavliukovych O.</i> FREQUENCY AND CHARACTERISTICS OF ANEMIC SYNDROME IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....	92
<i>Palibroda N.M.</i> PATHOPHYSIOLOGY HYPERVENTILATION SYNDROME: WHAT DO WE KNOW?.....	93
<i>Ryngach N.O., Scherbinina M.B., Shevchenko T.M., Gladun V.M., Patratii M.V.</i> ANALYSIS OF PUBLIC OPINION ABOUT NUTRITION, AS A PREMISE OF OVERWEIGHT ELIMINATION.....	95
<i>Chernetska N., Fediv O., Stupnytska G., Nesterovska O.</i> THE ROLE OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION FOR PREVENTION OF EXACERBATION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISORDER AND METABOLIC SYNDROME.....	96
<i>Stupnytska G., Fediv O., Chernetska N., Nesterovska O.</i> THE CLINICAL DIFFERENCES BETWEEN PATIENTS WITH EOSINOPHILIC INFLAMMATION IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD), COPD PATIENTS AND ASTHMA-COPD OVERLAP SYNDROME.....	97
<i>Алфавітний покажчик авторів.....</i>	105

Алфавітний покажчик авторів

- Алексеева Ю.І. 52
Алексейчик С.Е. 80
Амеліна Т.М. 3
Ангофійчук М.П. 59
Бабаніна М.Ю. 12, 15
Баблюк Л.А. 62
Багрій В.М. 26
Басіна Б.О. 49
Белослудцева К.О. 69
Білозір Л.І. 63, 65
Ботвінікова Л.А. 50
Бурбела Е.І. 37
Буряк О.Г. 66
Витриховський О.Я. 45
Вівсяник В.В. 9, 26
Водяник В.В. 8
Восвідка О.С. 61
Волошина Л.О. 73
Волошинович В.М. 52
Волченко Г.В. 15
Вольницька Х.І. 65
Волянська Л.А. 37
Гайдичук В.С. 59
Галишич Н.М. 63
Гашинова К.Ю. 57
Гонцарюк Д.О. 41
Гречко С.І. 33
Гринюк О.С. 59, 61
Губа Ю.В. 50
Гуржий О.І. 40
Дмитриченко В.В. 57
Довганюк Н.С. 62
Доценко А.М. 52
Дудка І.В. 70
Дудка Т.В. 70
Дутчук О.В. 52
Ждан В.М. 12, 15
Забродська О.С. 13
Заверуха О.Я. 63
Заяць Л.М. 42
Іваницький І.В. 12
Івчук В.В. 32
Ільницький І.Г. 63, 65, 68
Каньовська Л.В. 22, 23, 76
Каушанська О.В. 23
Квасницька О.Б. 54
Кельбасович І.П. 29
Кир'ян О.А. 12
Коваленко С.В. 5, 59, 61
Коваль Д.С. 46
Ковальчук Т.А. 32
Козак В.М. 68
Козма В.К. 73
Колісник Н.С. 78
Коновалова М.О. 11
Конопкіна Л.І. 49, 50
Корж Н.В. 34
Костенко І.Ф. 24
Костенко О.В. 24
Костик О.П. 63, 65, 68
Крихтіна М.А. 69
Кулинич Т.О. 11
Кушнір Л.Д. 9, 26
Лаповець Н. 18, 27
Лебідь В.Г. 12
Лозинська А.І. 63
Луцишин Т.В. 65
Ляхович О.Д. 23
Мажак К.Д. 18, 27, 29
Макоїда І.Я. 62
Мандрик О.С. 61
Марченко Н.А. 78
Маслова В.С. 40
Михайловська Н.С. 11
Міхалев К.О. 77
Мишиха О. 27
Молодовець О.Б. 62
Москалюк І.І. 3
Наконечний З.Р. 27
Оліник О.Ю. 38
Остапчук В.Г. 4
Островська К.М. 58
Островський М.М. 34, 58, 62
Павлюк М.Д. 29
Павлюкович Н.Д. 66
Павлюкович О.В. 66
Патратій М.В. 41
Перцева Т.О. 49, 50, 69
Пилип'юк А.М. 52
Писаренко С. 18, 29
Плагоніна І. 18
Полянська О.С. 3
Полянський І.Ю. 3
Прокопчук Н.В. 73
Прокопчук М.В. 54
Пурська М.Б. 29

- Радченко О.М. 6, 75
Разнатовська О.М. 47
Рак Л.М. 68
Рева Т.В. 20, 30, 33
Рикова Ю.О. 8
Роздільська О.М. 40
Рудник В.Т. 74
Рудницька Н.Д. 65
Савеліхіна І.О. 58
Самборський Б.М. 68
Сахелашвілі-Біль О.І. 55, 68
Сливка В.І. 13, 16
Смандич В.С. 70
Сорокман Т.В. 4
Суворкіна І.В. 63
Суська К.С. 57
Телекі Я.М. 38
Тимчак Е.В. 63
Ткач Є.П. 76
Ткач О. 18, 27, 29
Ткаченко М.В. 12, 15
Трефаненко І.В. 20, 30, 33
Угришок Л.Ю. 52
Федик О.В. 6
Федорченко Ю.В. 42
Федорців О.С. 36, 37
Фесюк П.П. 29
Хайменова Г.С. 15
Христич Т.М. 38
Худяков Г.В. 47
Хухліна О.С. 59, 61, 70
Цимбрак О.О. 75
Чаплинська Н.В. 74
Чуловська У.Б. 68
Чурсіна Т.Я. 77
Швадченко К.А. 16
Швець О.М. 43
Шевченко О.С. 43
Шилкіна Л.М. 12
Шумко Г.І. 17, 20
Шупер В.О. 8, 20
Шупер С.В. 8
Щурко Г. 18, 27
Andrusiak O.V. 87
Burbela E. 81
Chemetska N. 96, 97
Gaydychuk V.S. 87
Fediv O.I. 88, 96, 97
Fedortsiv O. 81
Gladun V.M. 95
Gutkowski P. 81
Kharchenko O. 81
Khukhlina O.S. 87
Klimiuk J. 81
Lesnic E. 89
Malic A. 89
Nemish I.L. 88
Nesterovska N. 96, 97
Palibroda N.M. 92
Patratii M.V. 95
Pavliukovych N. 90, 91, 92
Pavliukovych O. 90, 91, 92
Rogalska J. 81
Rovbutis T. 81
Ryngach N.O. 95
Scherbinina M.B. 95
Semianiv I. 89
Shevchenko T.M. 95
Shorikov E. 83, 84, 85, 86
Shorikova D. 83, 84, 85, 86
Stupnitskaya A.Y. 88, 96, 97
Todoriko L. 89
Tworek D. 82
Viligorska K.V. 87

Підписано до друку 25.03.2019. Формат 60x84/16. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.
Обл.-вид. арк. 2,37. Ум.-друк. арк. 5,96.
Тираж 100 пр. Зам. №60-2019.
Віддруковано СПД Лівак У.М. Реєстр № ІФ-28.
58018, м. Чернівці, вул. Головна 246/301. Тел.: 543474

Видавництво БДМУ
Свідоцтво державного реєстру
Серія ДК, №2610 від 12.09.2006 р.